

REPÚBLICA DE CUBA

INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

La gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico” de la Dirección General de Educación en La Habana

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación

Autor: M. Sc. Luis Angel Santana Garriga

La Habana

2024

Año 66 de la Revolución

REPÚBLICA DE CUBA

INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

La gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico” de la Dirección General de Educación en La Habana

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación

Tutor: Prof. Tit. Gustavo Deler Ferrera, Dr. C.

La Habana

2024

Año 66 de la Revolución

AGRADECIMIENTOS

Quisiera agradecer a todas las personas que de una forma u otra contribuyeron a la realización de esta investigación.

Agradecer de forma especial a mi familia, a mi esposa Yaneysi e hija Alexa.

A todos los compañeros del grupo tres de formación doctoral donde compartimos un constante enriquecimiento científico, así como a los profesores que nos brindaron su conocimiento y su ayuda, durante todo el proceso de formación.

A mis compañeros de trabajo que han estado dispuestos siempre a ayudarme de disímiles maneras, el equipo de la revista de la cual formo parte, a los profesores del proyecto que me brindaron sus enseñanzas y ayuda en todo momento, al equipo de la sede, los informáticos, la administración con el personal de apoyo, en fin a todos mis más sinceros agradecimientos.

Al tribunal por la exigencia científica y los aportes precisos realizados en post de mejorar el trabajo presentado.

Agradecer especialmente a mi tutor por sus enseñanzas que me han servido para vincular mi perfil informático con las ciencias de la educación.

DEDICATORIA

Quisiera dedicar esta tesis a todos los investigadores que puedan encontrar en ella un saber que les ayude a ser mejores profesionales.

También a toda mi familia por el apoyo que me han brindado siempre, en especial a mi mamá que siempre inculcó en mi la necesidad de continuar superándome y sé que desde el cielo estará orgullosa de este logro alcanzado. A mi papá quien me ha acompañado en todo momento, a mi hermano, a mis tíos y tías, a mis primos, a la nueva generación de mi familia.

A mis amigos y compañeros de trabajo y de clases y a los profesores del programa de doctorado del grupo tres. A mi tutor y por el tiempo dedicado y sus enseñanzas, así como a los miembros del tribunal por su exigencia científica.

Y por último y no menos importante a una persona que ha estado junto a mí durante este proceso que me ha ayudado y animado en todo momento, a mi esposa Yane todo mi amor y agradecimiento, y que además hemos logrado lo más importante en nuestras vidas, nuestra bella Alexa quien desde su llegada me ha llevado a ser una mejor persona, padre y profesional.

SÍNTESIS

Las publicaciones científicas constituyen un componente esencial para la transformación pedagógica. Independientemente del trabajo ininterrumpido y sistemático que ha mantenido la revista “Horizonte Pedagógico” desde su fundación, en el diagnóstico realizado, se sistematizaron situaciones no resueltas relacionadas con la gestión editorial. La presente investigación tiene como objetivo proponer una estrategia de gestión editorial para el mejoramiento de las publicaciones en la revista “Horizonte Pedagógico”. Se parte de un estudio histórico-lógico, que tiene como centro su devenir histórico para el período 2007 al 2023, del cual se obtuvo una periodización de su desarrollo sobre la base de las distintas etapas. A partir de la sistematización teórica se analizan los principios, definiciones, características y relaciones esenciales del proceso de gestión editorial. Desde la concepción metodológica de la investigación acción participativa, se presenta un diagnóstico enmarcado en escenarios específicos que sirvieron de contexto para la realización de cinco momentos para la intervención práctica. Como resultado final se propone una estrategia que tiene en cuenta los componentes de la gestión editorial, orientando la mirada hacia el mejoramiento de los diferentes procesos que se realizan en la revista. La misma se diseñó al asumir una concepción dialéctico materialista que fundamenta sus elementos teóricos, metodológicos y prácticos, elaborados sobre la base del proceder metodológico validado durante la investigación. Para demostrar las potencialidades transformadoras de la propuesta, se sistematizaron las experiencias realizadas por el autor, lo que arrojó que el resultado final de su aplicación se considerara pertinente y factible para la entidad Dirección General de Educación en La Habana.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS DE LA GESTIÓN EDITORIAL EN LA REVISTA “HORIZONTE PEDAGÓGICO” ENTRE 2007 Y 2023	12
1.1 Antecedentes de la gestión editorial de publicaciones científicas pedagógicas en el Ministerio de Educación	12
1.2 Referentes de la comunicación científica pedagógica desde plataformas educativas digitales de acceso abierto.	22
1.3 Las publicaciones científicas especializadas digitales institucionales. Principales características de la revista “Horizonte Pedagógico” entre el 2007 y 2023 32	
1.4 La gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”, órgano científico de la Dirección General de Educación en La Habana.....	41
CAPÍTULO 2: PROCEDER METODOLÓGICO INVESTIGATIVO PARA LA GESTIÓN EDITORIAL EN LA REVISTA “HORIZONTE PEDAGÓGICO”	54
2.1 La investigación acción-participativa como referente metodológico para la mejora educativa.....	54
2.2 Fundamentación del proceso participativo al considerar los cinco momentos de la intervención metodológica.	61
2.3 Caracterización de los resultados alcanzados con el diagnóstico apoyado en la triangulación metodológica.	68
2.4 Inventario de situaciones no resueltas relacionadas con la gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”.	81
CAPÍTULO 3: ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN EDITORIAL EN LA REVISTA “HORIZONTE PEDAGÓGICO” DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN LA HABANA.	84
3.1. Referentes conceptuales y metodológicos de la estrategia de gestión.	84
3.2 Estructuración de la estrategia de gestión editorial para un medio de comunicación científica.....	88
3.3. Valoración de la aplicación práctica de la estrategia de gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”	110
3.4. Sistematización de algunos logros alcanzados en la revista “Horizonte Pedagógico”	114
CONCLUSIONES	118
RECOMENDACIONES	120
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

El auge cada vez mayor de las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en las diferentes esferas de la sociedad a escala mundial ha alcanzado niveles nunca antes vistos. El impetuoso desarrollo de las ciencias y la tecnología, ha llevado al desarrollo de innumerables plataformas digitales que permiten establecer relaciones que antes se lograban solamente mediante el contacto físico o a través de medios de comunicación limitada, como son los dispositivos móviles. Las relaciones digitales que hoy en día se pueden establecer, facilitan la creación de redes de intercambio social y acceso a la información pues permiten construir identidades digitales, con participación activa en la web, lo cual favorece una extensión de interacciones sociales completamente nuevas. Sin dudas, se está en presencia de una revolución tecnológica y cultural de alcances insospechados.

En este sentido las tecnologías digitales permiten tratar, procesar, transmitir y difundir la información, sin embargo, en el ámbito socioeducativo son numerosos los beneficios de su utilización, pues constituyen una importante herramienta para generar aprendizajes ubicuos donde los educandos sean el centro de la actividad formativa guiados por los docentes. Para lograrlo se debe transitar hacia una transformación digital, donde es necesario que los docentes, educandos y familia desarrollen competencias digitales que les permitan utilizar los servicios educativos puestos a su disposición, y de esta manera se pueda generar una cultura digital con el fin de que puedan resolver problemas en cualquier entorno.

Al respecto cabe analizar desde el contexto internacional los objetivos de desarrollo sostenible fundamentalmente el número cuatro, el cual está dirigido a garantizar una

educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos (CEPAL, 2019). Aboga por la necesidad de que las personas puedan utilizar las tecnologías digitales en la vida diaria para gestionar diferentes procesos, en tanto desde la escuela se deben brindar los conocimientos tecnológicos esenciales para que los educandos lleguen a convertirse en ciudadanos digitales.

Resulta necesario considerar también en el contexto nacional cubano, el lugar que ocupa la transformación digital en la gestión de gobierno basada en Ciencia e Innovación; propuesta realizada por Díaz-Canel, M. (2021), en su tesis de doctorado, donde la informatización de la sociedad, constituye uno de los pilares y queda reflejado en el Programa Nacional de Desarrollo Sostenible (PANDES) hasta el 2030. Esta visión da lugar al proyecto de perfeccionamiento continuo del Sistema de Educación General que aporta seis ejes estratégicos: infraestructura tecnológica y conectividad; desarrollo de competencias digitales y cultura digital; gestión académica; modelo educativo del proceso de enseñanza-aprendizaje; ciudadanía digital, ciberseguridad y protección de datos.

Por lo anteriormente señalado la introducción de TIC en el proceso educativo ha traído consigo nuevos paradigmas, métodos educativos y nuevos medios de enseñanza. Además, genera una ventana a la investigación científica de los profesionales vinculados con la esfera de la educación, que tiene como salida un aumento en la producción de artículos científicos, tesis de maestrías y doctorados, monografías, ponencias, entre otros tipos de textos científicos-investigativos.

Con la llegada de la Web Social se crearon varias posibilidades para socializar los resultados científicos al hacer uso eficiente de las herramientas y servicios digitales

que se ofrecen, como pueden ser: las redes sociales académicas, las bibliotecas digitales, editoriales científicas, revistas científico digitales, bases de datos, catálogos y motores de búsqueda académicos, entre otras (Lim & Newby, 2020). Lo anterior deviene en un proceso en el cual los investigadores comparten los resultados obtenidos con la comunidad académica internacional a través de las diversas plataformas digitales asequibles desde la web y bajo los principios de Open Access (Moreno, 2022).

Las revistas científicas han sido por más de trescientos años, el espacio privilegiado por los investigadores para dar a conocer los resultados de sus trabajos. Es por ello que poseen las memorias científicas de los más importantes resultados en determinada rama. Con la llegada de las TIC y la comunicación a través de internet, surgen las revistas electrónicas y las bases de datos de artículos científicos, los cuales pueden ser consultados en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo, lo que ha permitido conocer los trabajos de investigadores de diversas latitudes (Keeling Alvarez, 2017).

Al respecto, las revistas electrónicas son publicaciones que utilizan formatos digitales. En ellas se publican periódicamente un grupo de artículos científicos organizados por temáticas e indexadas en motores de búsquedas o bases de datos, lo que permite realizar referencias por la temática tratada.

En Cuba existen varias revistas electrónicas dedicadas a la publicación de resultados científicos en el ámbito de la educación, con las universidades como principales entidades editoras. En la actualidad, se han tenido que ajustar y compartir espacios con las diferentes plataformas digitales de socialización de resultados científicos. Un

ejemplo lo constituye la revista “Horizonte Pedagógico”, editada por la Dirección General de Educación en La Habana, creada inicialmente para propiciar a los educadores un espacio donde compartir sus investigaciones y se funda en el año 2007 por esta institución.

Cuenta con un sitio Web publicado en internet (<http://www.horizontepedagogico.cu>) y con el International Standard Serial Number (ISSN): [2310-3647] que se obtiene en el 2012, al igual que el Registro Nacional de Sitio Web (RNSW): [A-0872]. Después de varios años de trabajo para lograr estabilidad, en el 2017 migra sus contenidos a la plataforma Open Journal System (OJS), y así obtener el sello del CITMA que la acredita como revista científico tecnológica en el año 2018.

La gestión editorial está presente en todas las revistas científicas, es el proceso identitario encargado de socializar con calidad y ajustar los artículos a los estándares internacionales. Este proceso involucra a múltiples actores y etapas que van desde la recepción de las contribuciones, la revisión por pares, la política editorial, la ética profesional y científica, su publicación final y la socialización en diferentes plataformas digitales a los que está indexada la revista.

Varios son los autores que han abordado la gestión editorial en revistas científicas. Desde el ámbito internacional se pueden encontrar, (Giménez Toledo et al., 2001); (Delgado López-Cózar et al., 2006); (Hernández y Maquilón, 2010); (Hernández Huerta, 2016); (Banzato & Rozemblum, 2019); (León et al., 2015); (Hernández, 2016); (Aparicio et al., 2016); (Delgado López-Cózar, 2017); (Domínguez Omonte, 2019). Todos concuerdan que es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para garantizar la calidad y la eficiencia en la publicación de artículos científicos. Como

unidad de criterios se considera que la gestión editorial es un proceso fundamental para garantizar la calidad y la ética en la publicación de revistas científicas.

En el contexto nacional se destacan contribuciones de investigadores como (León González, 2015); (Rivero Macias, 2019); (Alfonzo Manzanet, 2022); (Deroy, 2022); (López Pérez, 2022); Ellos coinciden en que este proceso involucra múltiples etapas y actores, y que tiene como objetivo garantizar que los artículos publicados cumplan con los estándares de calidad y éticos requeridos. Al mismo tiempo, apuntan que se garantiza una publicación eficiente y oportuna definida por su proceso editorial.

En la revista “Horizonte Pedagógico” esta gestión responde al enfoque de exponer una interpretación de la ciencia y la tecnología como procesos sociales. Acerca a la comunidad internacional, resultados validados por un grupo de especialistas en las Ciencias de la Educación. La correcta redacción del artículo científico es una limitante en la actualidad para la mayoría de los autores que envían sus contribuciones, por lo que, desde la práctica, se han detectado un grupo de situaciones que afectan el trabajo en la revista, tales como:

Poco dominio en la redacción de textos científicos acorde al tipo de artículo que se presenta. Insuficiente trabajo con las normas de citación bibliográfica para que se ajusten a las exigidas por la revista. Insuficiente conocimiento sobre la utilización de herramientas que faciliten la redacción del artículo. En ocasiones se evidencian, conductas no éticas (invención de datos, manipulación de los resultados, plagio, autoría ficticia, publicaciones reiteradas), así como errores de redacción, en citas y referencias bibliográficas. Pocas alternativas de capacitación a los autores para que

adquieran los saberes básicos necesarios para realizar los artículos científicos según las exigencias de la revista.

Otras deficiencias identificadas a la gestión editorial desde los referentes al proceso revisión son las siguientes:

La política editorial no se ajusta totalmente a los requerimientos nacionales e internacionales de las revistas científicas. Falta de claridad en la postura sobre los principios del Acceso Abierto, y los derechos de autor sobre los artículos. Se evidencian dificultades en la evaluación por pares de los artículos, al incumplirse en algunas ocasiones los plazos de entrega de las revisiones. Se pudo comprobar que existe poca comunicación con algunos revisores. Se aprecia, falta de capacitación en algunos de los revisores, en la utilización de las herramientas digitales con que se edita la revista. Independientemente de que la revista cuenta con perfiles en varias redes sociales, no se aprecia una utilización eficiente de estas. La accesibilidad y visibilidad a través de bases de datos y catálogos internacionales es poca y asistemática

A partir del estudio de las deficiencias observadas se plantea el siguiente **problema científico**.

¿Cómo contribuir al mejoramiento de la gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”, órgano científico de la Dirección General de Educación en La Habana?

Por ello el **objeto de estudio** se enmarca en:

- La gestión editorial de las publicaciones en la revista “Horizonte Pedagógico”.

Para dar solución al problema científico, se proyectó el siguiente **objetivo**:

- Proponer una estrategia de gestión editorial para el mejoramiento de las publicaciones en la revista “Horizonte Pedagógico”, órgano científico de la Dirección General de Educación en la provincia La Habana.

Derivado de la relación entre el problema científico, el objeto de estudio y el objetivo de la investigación, se desarrollaron las siguientes **preguntas científicas**:

1. ¿Cuáles fundamentos teórico-metodológicos sustentan la gestión editorial de las publicaciones científicas especializadas desde plataformas educativas digitales con acceso abierto entre 2007 y 2023?
2. ¿Cuál es el estado actual de la gestión editorial que se materializa en la revista “Horizonte Pedagógico”, órgano científico de la Dirección General de Educación en La Habana?
3. ¿Qué estructuración debe tener una estrategia para la gestión editorial de publicaciones especializadas en la revista “Horizonte Pedagógico”?
4. ¿Cuáles resultados se alcanzarán con la aplicación de la estrategia en la provincia La Habana?

Para guiar la investigación se planificaron las siguientes **tareas de investigación**:

1. Determinación de los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la gestión editorial de las publicaciones científicas especializadas desde plataformas educativas digitales con acceso abierto entre 2007 y 2023.
2. Diagnóstico del estado actual de la gestión editorial que se materializa en la revista “Horizonte Pedagógico”, órgano científico de la Dirección General de Educación en La Habana.

3. Elaboración de una estrategia para la gestión editorial de publicaciones especializadas en la revista “Horizonte Pedagógico”.
4. Valoración de los resultados que se alcanzarán con la aplicación práctica de la de la estrategia en la provincia La Habana.

Las fuentes fundamentales para el desarrollo de la tesis están dadas por la dialéctica materialista y su sistema categorial para develar los nexos objetivos en la realidad educativa y el contexto histórico en que transcurre la investigación. Ello permitió utilizar con eficiencia los métodos y las técnicas para penetrar en el objeto de estudio con una posición científica. Se define que, por el alcance y contexto, la presente investigación es de tipo integral donde se combinan armónicamente elementos cualitativos y cuantitativos ya que se aborda un problema contextual para transformar la realidad con un carácter participativo, vivencial, democrático y permanente, lo que estimuló a todos los participantes a elaborar la propuesta, a partir de la reflexión individual y colectiva sobre la acción.

El estudio se asume desde el enfoque de investigación acción participativa (IAP), en tanto, integra de manera activa a los sujetos, comprometiéndolos con el proceso investigativo, su superación y progreso profesional. Se utilizaron métodos de investigación teóricos, empíricos y matemáticos-estadísticos, que, combinados adecuadamente, permitieron solucionar elementos cualitativos y cuantitativos en la solución de las tareas propuestas.

Entre los métodos del nivel teórico se empleó el: **histórico-lógico**, el cual permitió facilitar la sistematización de los principales aportes que se reconocen sobre el movimiento de ideas de las publicaciones científicas y su proceso de gestión, además,

del análisis de la evolución histórica del objeto de estudio entre 2007 y 2023.

Analítico-sintético; para el estudio y valoración de las diferentes concepciones sobre la gestión editorial de las publicaciones educativas en revistas científico tecnológicas.

El **inductivo-deductivo**, con el objetivo de profundizar en los fundamentos teóricos, al permitir la formulación de valoraciones, juicios y generalizaciones durante el desarrollo de la investigación. **El sistémico-estructural funcional**, permitió precisar la lógica y los procedimientos seguidos durante la investigación, así como establecer la guía seguida por el autor para la investigación de referentes teórico-metodológicos.

Entre los métodos del nivel empíricos se aplicó la **encuesta, la entrevista y la observación** a los autores y equipo editorial, con el objetivo de obtener información acerca del proceso de gestión editorial de las publicaciones educativas, en la revista “Horizonte Pedagógico” realizada por los investigadores, así como en la valoración de los resultados de la implementación de la estrategia de gestión. La **triangulación** de resultados, permitió comparar los datos obtenidos luego de la aplicación de diferentes instrumentos en el logro de una mayor objetividad y confiabilidad en la interpretación, el análisis, la valoración y la generalización de los resultados.

Las técnicas de **análisis infométricos** realizados mediante la aplicación de métricas alternativas, permitieron efectuar valoraciones sobre las interacciones entre los lectores y autores con las diferentes plataformas a las que está vinculada la revista. El método **matemático-estadístico**, sirvió para la interpretación de la información, al asumir la estadística descriptiva, que permitió el procesamiento de los datos y la realización del análisis de frecuencias absolutas y relativas a partir de los diferentes instrumentos aplicados.

La población en la presente investigación científica fue seleccionada de forma intencional, orientada a un fin, y está compuesta por los autores que han enviado sus contribuciones a la revista “Horizonte Pedagógico” entre los años 2017 hasta el 2023. Aquí se incluyó el equipo editorial ampliado donde están a los árbitros, así como los artículos publicados entre los años 2017 y 2023.

El estudio orienta una contribución a la teoría al reconocer el aporte a las Ciencias de la Educación, y en especial a la gestión educativa, pues ofrece una sistematización de la concepción teórica que sustenta la estrategia para la gestión editorial materializada durante el proceso que va desde la creación hasta el reconocimiento científico internacional de la revista “Horizonte Pedagógico”, al revelar los componentes, principios y relaciones esenciales que orientan un pensamiento innovador para el mejoramiento de las publicaciones especializadas en formato electrónico por los docentes.

La significación práctica está dada en el establecimiento de acciones que con sus elementos teóricos, metodológicos y prácticos, posibiliten materializar, desde cada una de las etapas, los ámbitos organizativos, metodológicos y técnico editorial, así como los ajustes necesarios para que se evidencie una actuación profesionalizada que se oriente hacia la necesidad de asumir maneras diferentes de elaborar y publicar artículos científicos, al aprovechar las tecnologías digitales en los contextos actuales y futuros.

La **novedad** se revela a través de la interrelación de la gestión del conocimiento científico pedagógico especializado que mediatizado por tecnologías digitales

contextualiza visibilidad y accesibilidad desde una política editorial transparente sustentada en la comunicación de la ciencia con acceso abierto.

La **actualidad** se identifica al considerar el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible número cuatro y la meta relacionada con el desarrollo de competencias en tecnologías de la información y las comunicaciones, así como utilizar el internet con fines pedagógicos, además, deviene en una contribución a la política nacional sobre agenda y transformación digital en el MINED.

La tesis, además de la introducción, consta de tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

En el **capítulo 1**, se realiza la sistematización de los fundamentos teóricos metodológicos de la gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico” y su evolución histórica desde 2007 hasta 2023 para así brindar una mejor comprensión de este fenómeno, al reconocer los avances asociados a cada etapa y de esta forma dirigir la investigación desde los referentes de la Educación.

En el **capítulo 2**, se exponen los resultados del diagnóstico inicial acerca de la gestión editorial, particularmente, las relacionadas con publicación de artículos, los procesos de revisión y desarrollo de la política editorial transparente. Se fundamenta el proceso de estudio de la investigación-acción participativa, organizada en cinco etapas de análisis que facilitaron la transformación de la realidad, al ofrecer una nueva visión de los cambios necesarios.

En el **capítulo 3**, se presenta la fundamentación, componentes, relaciones de la estrategia y los resultados de su aplicación para dar respuesta al objetivo y solución al problema de investigación.

**CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS
METODOLÓGICOS DE LA GESTIÓN EDITORIAL EN
LA REVISTA “HORIZONTE PEDAGÓGICO” ENTRE
2007 Y 2023**

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS DE LA GESTIÓN EDITORIAL EN LA REVISTA “HORIZONTE PEDAGÓGICO” ENTRE 2007 Y 2023

El presente capítulo aborda la sistematización realizada para la comprensión de la trascendencia que tienen los antecedentes del proceso de la gestión editorial en revistas científicas indexadas que sirven de base a la elaboración de la estrategia de gestión editorial que se propone como resultado entre el año 2007 y 2023.

1.1 Antecedentes de la gestión editorial de publicaciones científicas pedagógicas en el Ministerio de Educación

El proceso evolutivo de las publicaciones se observa desde los libros hasta los cambios ocurridos en las redes digitales. Es en este momento cuando nace la memoria y la diseminación de los saberes para garantizar la permanencia y la calidad de las publicaciones. En este orden de ideas, “cualquiera que sea la publicación se centrará en la comunicación como parte de un proceso investigativo que toma en cuenta terminología, lenguaje claro y entendible para la adaptación de un lector” (Fernández de Pelekais et al., 2016, p. 3)

La publicación científica tiene sus orígenes en el siglo XVII, enmarcado en el desarrollo que presentaban las ciencias y la necesidad de compartir los resultados de las investigaciones. En esta etapa inicial las publicaciones científicas se realizaban en papel impreso, y se desarrollaban principalmente en sociedades científicas y universidades, teniendo a la imprenta como tecnología principal para crearlas. Con el auge de las tecnologías de la Informática, comienza para las publicaciones científicas una nueva etapa, la cual estuvo marcada principalmente por el surgimiento de Internet, y las nuevas vías para la comunicación que junto a él surgieron.

Con la llegada del siglo XXI, comienza una nueva etapa de transformación en las revistas científicas marcada por la adaptación de las editoriales a los nuevos paradigmas de publicación electrónica. La utilización de las bases de datos unidas a los motores de búsqueda y la Web Social, permitió agruparlas por perfiles temáticos, clasificarlas según sus niveles de visualización. Cuba no se ha quedado al margen pues ha aumentado, con la utilización de los beneficios de las tecnologías, no solo la cantidad de publicaciones sino también las revistas indexadas a importantes bases de datos.

Para estudio de los antecedentes de la gestión editorial tanto de las publicaciones científicas pedagógicas en Cuba como del devenir histórico, se hace necesario determinar cortes en el tiempo que ayuden a comprender el estado en cada uno. Según Domínguez Marrero & Deler Ferrera (2022) la periodización en un estudio histórico es:

el recurso resultante que permite desde su orientación metodológica la interrelación y representación lógica del tiempo que sirve de base a la estructuración de los cortes, en las etapas que se derivan de la sistematización de los hechos y momentos históricos sobre la base de criterios electivos. (p. 2)

Por lo que se determina como cortes de periodización, los que se asumen desde la enseñanza de la historia: la Colonia, la República Neocolonial y la Revolución. De esta manera se establecen criterios que permiten realizar comparaciones del objeto que se investiga en cada uno de los periodos determinados y que resulten interesantes de ser contrastados: política editorial, procedimiento para la evaluación de manuscritos,

tipología de artículos, accesibilidad a publicaciones para educadores, alternativas de capacitación profesional especializada e impacto científico en la práctica pedagógica. Para evaluar el devenir de los criterios se utiliza la escala normotípica de: nacimiento del proceso, avance, detenimiento, desaparición y contracción. De esta forma queda evaluado el objeto utilizando los criterios definidos. Se determinan como principales resultados de la gestión editorial en la etapa Colonial que:

- Las investigaciones se generaban en su mayoría en los colegios de la época y eran escasas. Independientemente de que existían publicaciones periódicas, pocas eran dedicadas a la investigación científica, por lo que en esta etapa se comienza a dar los primeros pasos en la formulación de las normas que se debían seguir para publicar en ellas.
- La evaluación de los manuscritos se realizaba por los mismos miembros de la redacción de la revista o periódico.
- Los principales tipos de artículos que se publicaban eran de investigaciones y traducciones de artículos publicados en otras revistas extranjeras.
- El acceso por parte de los docentes a estas publicaciones estaba restringido debido a que no se realizaban impresiones que pudiesen llegar a todos los docentes.
- No se tienen registros de que existieran alternativas de superación especializada en el ámbito de las publicaciones en el sector educativo.

- La imprenta era el medio utilizado para la publicación de los resultados científicos, los cuales eran compartidos principalmente en periódicos con sesiones dedicadas especialmente a la ciencia o en anuarios.

Con el gobierno neocolonial y la injerencia de los EEUU en los asuntos del Estado Cubano, comienza una nueva etapa para las publicaciones científicas estando caracterizado por:

- Mayor interés por publicar los resultados alcanzados mediante investigaciones, donde las universidades juegan un papel principal.
- Se comienzan a especializar los investigadores por áreas del conocimiento.
- Las revistas y publicaciones educativas estaban muy ligadas al contexto social y la necesidad de una mejora en su calidad.
- Se encaminan las acciones por delimitar normas de redacción de los escritos que se publicaban en las revistas de la época.
- La evaluación igualmente la realizaban los expertos que dirigían las publicaciones y algunos colaboradores cercanos a las revistas.
- Se publicaban artículos originales de investigaciones, traducciones de artículos, reseñas sobre normativas legales, metodológicas y didácticas.
- No se reconocen alternativas de superación especializada.
- La cantidad de revistas que existía en la época contribuyeron a la mejora directiva y administrativa de las escuelas, pues ponían a disposición de los maestros los estudios más recientes de diversas partes del mundo.

- Continuaba siendo la imprenta, el principal recurso tecnológico utilizado para editar las revistas.

Con el triunfo de la Revolución en 1959, comienza un nuevo período para Cuba. Con la premisa de materializar un pueblo de hombres de ciencia guiado por las ideas del Comandante en Jefe Fidel Castro, se crean condiciones para el acceso a las publicaciones por parte de los docentes. Se determinan como principales características:

- En los primeros años debido a las condiciones precedentes se evidencia un estancamiento en las publicaciones pedagógicas, por lo que la tarea principal fue la creación de las bases y los organismos para dirigir la actividad científica.
- En este período las revistas comienzan a ajustarse a las exigencias internacionales por lo que las revistas pedagógicas que surgen en esta etapa ya incorporan las normas de redacción, las cuales han ido evolucionando a lo largo del tiempo.
- La revisión de manuscritos aboga por la revisión por pares, la cual avanza de revisión a simple ciego, a doble ciego y en la actualidad, las revistas que buscan un acceso abierto a todos los datos procesos, asumen una revisión por pares abierta.
- La tipología de artículos que se reconocen son los de investigación, pero se van sumando artículos de revisión bibliográficas, reseñas, traducciones, monografías, entre otros.
- Las entidades encargadas de trazar políticas a favor de la ciencia, tienen la función de brindar alternativas de superación especializadas. El uso de los

medios tecnológicos se asocia a la imprenta hasta la llegada de las tecnologías digitales (TD) y el marco de trabajo OJS

Como parte del proceso de universalización de la Educación Superior y como medio para apoyar la formación académica en la maestría de amplio acceso se funda en el curso 2007, la revista “Horizonte Pedagógico”, siendo el órgano oficial de publicación de la Dirección General de Educación en La Habana. En ella se publican investigaciones derivadas de las Ciencias de la Educación, al tener como público principal los docentes de la capital. Para el estudio del devenir histórico de la revista se establecen cuatro etapas de progresión: la primera desde el año 2007 hasta el 2012; la segunda desde el año 2012 hasta el 2017; la tercera, desde el año 2017 hasta el 2020 y la cuarta etapa, reconocida entre del año 2020 hasta el 2023.

En la primera etapa de trabajo de la revista “Horizonte Pedagógico”, se dieron los primeros pasos institucionales para su creación, a partir del proyecto de investigación: Perfeccionamiento del desarrollo científico educacional en condiciones de universalización en el municipio La Lisa. Este estaba insertado en la gestión del postgrado y específicamente en la eficiencia del proceso de formación de más de 513 maestrantes en diferentes especialidades de la educación y 12 aspirantes a doctores en Ciencias Pedagógicas. Este medio fue aprobado por la Dirección de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación en el año 2008, lo cual brindó cobertura legal para su circulación.

En esta primera etapa se definieron los principales elementos de la gestión editorial: la política editorial, la periodicidad de la revista la cual quedó especificada como trimestral, y así se precisaron las secciones: **aula abierta**, **gestión educativa**,

reflexiones pedagógicas y **acontecer**. Además, se determinaron las líneas temáticas. Se forma el equipo editorial el cual queda establecido con un director, Dr. C. Gustavo Deler Ferrera, editor M. Sc. Elaine Tamayo Chapman, Diseñador Tec. Yasiel Cruz Lazo y el consejo de redacción conformado por Lic. Cristina Bueno Mojena, Lic. Martha María Iglesias González y la Tec. Lilia Castellanos García.

La principal dificultad que se sistematiza en estos primeros años de la revista es que no contaba con un sitio web oficial propio para la visibilidad y accesibilidad a los contenidos. El acceso de navegación se realizaba a través de la dirección electrónica [<http://www.varona.rimed.cu>] perteneciente a la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona (UCPEJV). Todas estas acciones realizadas durante la primera etapa de trabajo, permitieron sentar las bases para dar comienzo a una nueva etapa en la historia de la publicación.

A partir del 2012 se producen cambios significativos en la revista desde el punto de vista de gestión editorial, por lo que se puede afirmar que comienza una nueva etapa de certificación legal jurídica y normativa que dura hasta el 2017. En estos años se perfeccionó la política editorial y las normas para los autores, según criterios internacionales. Se redujeron a tres las secciones dedicadas a artículos científicos tales como: aula abierta, gestión educativa y reflexiones pedagógicas.

A través de la utilización del servidor web de la Dirección Nacional de Tecnología Educativa (RIMED), se creó el sitio web oficial de la revista con acceso y visibilidad a internet desde la dirección [www.horizontepedagogico.rimed.cu]. Paralelamente se estableció el correo institucional [rhizontehabana@rimed.cu]. Se aprobó por parte de la dirección del Ministerio de Educación en Cuba la instalación de la conexión a internet

en la sede de la revista en la Casa del Pedagogo de La Lisa, lo que abrió un nuevo canal de comunicación entre los investigadores y el equipo de trabajo de la misma, esto permitió que se agilizará el proceso editorial.

El sitio web se diseñó utilizando el Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) Joomla que admite desarrollar sitios Web dinámicos e interactivos. Este permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio Web de manera sencilla y en tiempo real a través de un "panel de administración". Es un software de código abierto, desarrollado utilizando el lenguaje Preprocesador de Hipertexto (PHP) y liberado bajo Licencia Pública General (GNU), que utiliza como lenguaje de programación HTML 5. En el mismo se presentaban las síntesis y los textos completos de los artículos, además, de permitir las impresiones locales de ellos, de forma individual, utilizando el formato PDF. Se facilitaba enlaces a las figuras e imágenes de los artículos. Se incorporan los enlaces a las referencias completas.

Estos cambios producidos permitieron que se solicitara al Ministerio de Cultura de Cuba el ISSN electrónico, el cual después de su solicitud y aprobación por la entidad internacional, fue otorgado en el año 2012. En ese mismo período se aprueba el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas y el Registro Nacional de Sitio Web, los cuales terminan dando los basamentos legales y normativos para circular en internet mediante su registro en el sitio web.

Al equipo editorial en esta etapa se suma el administrador web para el trabajo con la plataforma digital desarrollada. Además, el traductor de la revista, con el fin de revisar el título, el resumen y las palabras claves traducidas al Inglés.

Aunque se obtuvieron importantes logros para el reconocimiento de la revista, aún no podía considerarse desde la legalidad del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Cuba como una publicación científica, pues faltaba la certificación que esta entidad otorga.

Para lograr la obtención del sello del CITMA que la acreditaba como revista científica tecnológica y posibilitaba indexarla en bases de datos internacionales, era necesario realizar una actualización del sistema tecnológico, pues además, de las ventajas de diseño y administración que posibilita Joomla, no es el CMS requerido para el desarrollo de revistas científicas electrónicas. También, era necesario la creación de alternativas para que los docentes pudieran tener acceso a las publicaciones de la revista y no se contaba con un servicio de Internet regular.

Esto abre una nueva etapa de trabajo, que empieza en el 2017 hasta el 2020, orientada a afianzar la visibilidad y accesibilidad en internet y propiciar un sitio web que permitiera la indexación en bases de datos internacionales. Se comienza con un proceso de capacitación al equipo editorial por parte de especialistas del Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT). Estos cursos presenciales permitieron actualizar los conocimientos en la edición de revistas científicas.

Ello permitió dar paso al primer proceso de actualización de la gestión editorial en la revista. Entre los principales objetivos a alcanzar estaba la migración a la utilización de Open Journal Systems (OJS), sistema de gestión de contenido utilizado internacionalmente para el desarrollo de revistas científicas y exigido por el CITMA.

La asesoría contó con siete fases y se modificaron elementos modulares para el funcionamiento de la revista.

Con respecto a la política editorial de la revista, se incorporaron elementos de la licencia de derecho de autor Creative Commons. Se instituyó el porcentaje de contenido científico en un 75% y se dejó un 15% para temas informativos o avisos. Se establecieron tipos de artículos: de investigación, de revisión bibliográfica y cartas al editor, de los cuales los dos primeros son revisados por pares a doble ciego.

También se sumó la sección de editorial a las tres que existían. Se ajustaron las normativas a los autores, estableciendo la norma American Psychological Association (APA) en su 6ta edición. Se elabora una plantilla para los diferentes tipos de artículos, y se pone a disposición de los autores desde del sitio web creado para la revista.

La visibilidad y accesibilidad de la revista aumentó al abrirse perfiles en las principales redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube), y utilizar estos espacios para compartir informaciones y avisos en la revista. En las redes académicas y plataformas digitales como Google Académico, ResearchGate y LinkedIn, donde se ganó presencia. Esto posibilitó a los autores y lectores diversas vías de entrada a los contenidos abiertos.

El anterior proceder permitió que en el 2018 se lograra la certificación del CITMA como Revista Científico Tecnológica y abrió el paso a la indexación en las primeras bases de datos y catálogos especializados. En el año 2018 se accedió a la Red Cubana de la Ciencia en 2018, y en el año 2019 a IRESIE, catalogo especializado de México.

A partir del 2020 comienza una nueva etapa de gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico” que dura hasta el 2023. En este lapso de tiempo se explotan las potencialidades que ofrecen las redes sociales académicas, las plataformas digitales, los catálogos especializados y las bases de datos. Se le brinda un importante papel a

las exigencias del movimiento Acceso Abierto a la información científica que se comparte.

Las políticas de acceso abierto permiten en la actualidad una mayor accesibilidad a las publicaciones, por eso hay un mayor el número de revistas científicas que abogan en este sentido, dándoles a los autores todos los derechos sobre sus publicaciones (Santana Garriga et al., 2023). Como elemento novedoso se estudió la política editorial de la revista y se realizaron los ajustes pertinentes, entre los que destacan: el otorgamiento de los permisos y derechos de autoría sobre los artículos a los autores, ya que anteriormente pertenecían a la revista.

La utilización de las licencias Creative Commons en los artículos publicados fue otra medida tomada para proteger la integridad de la autoría. Se comenzó a exigir la utilización por parte de los autores del código ORCID en los artículos. Todos los cambios introducidos permiten, que la revista “Horizonte Pedagógico” indexarse en las bases de datos y catálogos de REDIB, LatinRev, Amelica, CiteFactor y Catálogo 2.0 de Latindex y pueda aspirar a bases de datos de alto impacto como es Scielo. Para lograr este reto la revista comienza un trabajo de conjunto con especialistas externos quienes permitieron realizar los ajustes finales a la gestión editorial en función de las exigencias internacionales.

1.2 Referentes de la comunicación científica pedagógica desde plataformas educativas digitales de acceso abierto.

La ciencia constituye un fenómeno complejo cuyas expresiones históricas han variado considerablemente tanto internacional como en nuestro país. Por eso las definiciones

de ciencia resultan escurridizas y a veces inalcanzables. Para Núñez Jover (1999), se puede definir como:

El sistema de conocimientos que modifica nuestra visión del mundo real y enriquece nuestro imaginario y nuestra cultura; se le puede comprender como proceso de investigación que permite obtener nuevos conocimientos, los que a su vez ofrecen posibilidades nuevas de manipulación de los fenómenos; es posible atender a sus impactos prácticos y productivos, caracterizándola como fuerza productiva que propicia la transformación del mundo y es fuente de riqueza; la ciencia también se nos presenta como una profesión debidamente institucionalizada portadora de su propia cultura y con funciones sociales bien identificadas. (Núñez Jover, 1999, p. 16)

La evolución de la ciencia no puede separarse de la que ha tenido la técnica y la tecnología; facilitando el alcance de nuevos conocimientos y viabilizando las investigaciones. En la actualidad, no puede concebirse un descubrimiento científico sin hacer uso de medios tecnológicos de alto nivel, Tampoco puede ser posible la inmediatez de la socialización y comunicación de los resultados científicos que son publicados a través de revistas científicas, sin el auge de las TIC.

Algunos enfoques entienden a la tecnología como ciencia aplicada: la tecnología es un conocimiento práctico que se deriva directamente de la ciencia, entendida esta como conocimiento teórico. Por otra parte, se aprecia la tecnología como simples herramientas o artefactos. Como tales ellas están a disposición de todos y serán sus usos y no ellas susceptibles de un debate social o ético. Según Price (1980) "la

tecnología es aquella investigación cuyo producto principal es, no un artículo, sino una máquina, un medicamento, un producto o un proceso de algún tipo" (p. 169).

Es importante visualizar el otro lado de la relación entre tecnología y sociedad. La tecnología no es un artefacto inocuo. Sus relaciones con la sociedad son muy complejas. En la actualidad se puede afirmar que existe una dependencia cada vez mayor al uso de la tecnología en las diferentes esferas sociales; por un lado, mejora la calidad de vida de las personas, aunque en algunos casos puede considerarse nocivas. El fenómeno tecnológico es estudiado y gestionado en su conjunto, como una práctica social, al hacer evidente siempre la presencia de los valores culturales que le subyacen.

La comunicación de la ciencia es tan antigua como la propia ciencia en sí. Desde los primeros descubrimientos el investigador creó métodos para dar a conocer los resultados de sus procesos (Alfonso Manzanet, 2022). Por lo tanto, se establece un intercambio a dos vías entre ciencia y sociedad con el fin de establecer un verdadero diálogo entre ambas. Las revistas científicas son imprescindibles pues constituyen el principal canal de transmisión para el desarrollo de la ciencia.

La comunicación científica es, al decir de Castillo (2002):

Una señal de cualquier clase que resulta inútil mientras no se perciba, un artículo científico publicado (señal) resulta inútil si no es recibido y entendido por el público al que se destina. Por ello, se puede decir que: un experimento científico no está completo hasta que sus resultados se han publicado y entendido (Castillo, 2002, p. 1).

La comunicación de los resultados científicos es considerado uno de los últimos pasos de toda investigación y se deriva de un elemento tan importante como el resultado obtenido. Se considera como “la presentación, trasmisión e intercambio de información científica en la sociedad humana que forman el mecanismo principal para que exista y se desarrolle la ciencia” (Deler Ferrera et al., 2017, p. 17).

Desde otro punto de vista la comunicación académica o científica, no es más que:

El uso y difusión de información a través de canales formales e informales, donde los primeros corresponden a información publicada en libros, revistas u otros medios similares en que el rol fundamental lo desempeña el emisor y los segundos se limitan a ciertos destinatarios con los que se mantiene una interacción directa o inmediata entre el emisor de la información y el receptor de la misma (Vidal Ledo & Zayas Mujica, 2018, p. 244).

Marcos (2018), considera que la comunicación científica es:

Un fenómeno múltiple. Incluye la comunicación de contenidos, pero también de procedimientos, problemas, valores... La comunicación dentro de la propia comunidad de expertos, y también la comunicación entre esta y el resto de la sociedad o sectores especiales de la misma. Incluye la divulgación, la comunicación a través del sistema educativo (p. 1).

El autor asume esta última definición pues en ella se trata a la comunicación científica como un aspecto esencial del progreso del conocimiento. Se da importancia a todos los aspectos que forman parte de una investigación. Y se resalta como puede realizarse la comunicación científica.

Con la llegada del siglo XXI la comunicación científica, se convierte en un proceso social. El surgimiento y auge de las redes sociales dinamiza la comunicación de los resultados, y lo más importante: el autor es el protagonista. Las revistas científicas no pierden su hegemonía, pero ya no tienen la primicia de la comunicación. La tecnología es la principal mediadora de los procesos de comunicación de la ciencia.

El paradigma de la comunicación de la ciencia evoluciona hacia la ciencia abierta, lo cual constituye la esencia de los esfuerzos para aumentar la credibilidad y transparencia en los métodos de investigación (Alfonso Manzanet, 2022).

El movimiento de acceso abierto a la ciencia pretende eliminar barreras económicas y legales en la difusión de los resultados de la investigación. Su objetivo es maximizar el impacto de la investigación facilitando su acceso. Las revistas electrónicas dejan de ser un producto para convertirse en un servicio que facilita a los usuarios finales y a los autores, la comunicación a través de enlaces y el empleo de nuevas herramientas de información (San José Montano, 2009).

Este movimiento según The Budapest Open Access Initiative (2002), implica:

Disponibilidad gratuita en Internet, para que cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar al texto completo del artículo, recorrerlo para una indexación exhaustiva, usarlo como datos para software, o utilizarlo para cualquier otro propósito legal, sin otras barreras financieras, legales o técnicas distintas de la fundamentales de acceder a la propia Internet (como se citó en Sánchez Tarragó, 2007, p. 7).

Esta definición constituye el primer acercamiento en conjunto entre diversos participantes para establecer las bases de disponibilidad libre en internet de los

artículos científicos. Se considera de gran relevancia este referente por lo que significó para llegar a posturas sobre los derechos de autor, el auto archivado y otros conceptos asociados a la ciencia abierta.

El modelo de comunicación científica que propone el movimiento acceso abierto podría cambiar algunas de las situaciones de inequidad en el acceso y diseminación de información científica. Las responsabilidades que se desprenden del compromiso con este movimiento están en manos de todos: autores e investigadores, hacedores de políticas, profesionales de la información, agencias financiadoras, editoriales y tecnólogos. Los desafíos incluyen el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de conectividad, el financiamiento de los costos de publicación, la búsqueda de modelos acceso abierto sustentables y la formación de competencias en temas relacionados con comunicación científica.

Existen dos grandes vías encaminadas a publicar en acceso abierto que son:

- Vía dorada: publicar en revistas de acceso abierto, es decir, de acceso gratuito y universal para el usuario final, donde no se apliquen cargos, ni a los lectores, ni a los autores, y estos últimos, conserven los derechos sobre su propiedad intelectual inclusive una vez publicado el artículo en la revista.
- Vía verde: depositar los trabajos científicos en repositorios. Muchas editoriales permiten el autoarchivado por parte del autor (aproximadamente el 93 %) y muchas instituciones obligan a los investigadores, que trabajan financiados por dinero público, a que depositen sus trabajos en los repositorios institucionales.

Entre las plataformas digitales que promueven este movimiento se encuentran: los servidores preprints; que agilizan la socialización del conocimiento y renuevan el

concepto de revisión por pares. Se trata de informes preliminares de investigación, que no han sido objeto del proceso de revisión editorial de revistas. Una de las plataformas digitales más utilizadas es *Scientific Electronic Library Online (Scielo Preprints)*.

Otra de las plataformas que en los últimos años tiene un importante en la comunicación abierta de la ciencia es el *Directory Open Access Journals (DOAJ)*. Este directorio lista todas las revistas publicadas en acceso abierto y revisadas por pares.

Se pueden listar otras iniciativas que favorecen el acceso abierto a la información para los países en desarrollo según (Sánchez Tarragó, 2007), estas son:

- *Bioline International* (<http://www.bioline.org.br>), está basado en la Universidad de Toronto y tiene socios de todas partes del mundo. Su objetivo, desde su fundación en 1993, es mejorar la visibilidad, accesibilidad y disponibilidad de información científica de los países en desarrollo.
- *ExtraMed Biomedical Journals Library*, Reino Unido, publica en CDROM el texto completo de cerca de 300 revistas biomédicas de 61 países en desarrollo que no están indizadas en Medline (y por tanto son invisibles), aún cuando contienen importantes investigaciones. Se distribuyen gratuitamente a los países subdesarrollados y a un costo razonable a los países desarrollados.
- *African Journals Online (AJOL)*, (<http://www.ajol.info/>) desarrollado por INASP (International Network for the Availability of Scientific Publications), este servicio hospeda 175 revistas electrónicas africanas procedentes de 21 países, con resúmenes y tablas de contenido de acceso abierto.
- *E-LIS (Eprints for Library and Information Science)*, (<http://eprints.rclis.org/>). E-LIS, es el mayor archivo de acceso abierto sobre bibliotecología y ciencias de

la información. Su propósito es hacer visible, accesible y recuperable el texto completo de los documentos científicos sobre estos temas.

En Cuba destacan iniciativas para tener el acceso abierto a la ciencia desde plataformas digitales. Se pueden nombrar:

- DSpace@UCLV. Repositorio Institucional de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, el cual es un servicio que permite el acceso abierto a un gran número de documentos científicos producidos en la universidad.
- *Infomed* (<http://www.sld.cu>) el Portal de Salud de Cuba, comenzó a desarrollarse a partir de 1994, con el objetivo de facilitar el acceso a la información relacionada con las ciencias de la salud y, especialmente, dar acceso a la información de salud producida en Cuba. Cuenta para ello con la Biblioteca Virtual de Salud de Cuba y la Universidad Virtual de la Salud.
- EDUNIV. Catálogo y repositorio de publicaciones académicas del Ministerio de Educación Superior en Cuba.
- Repositorio Institucional Nínive, es una plataforma digital de la Universidad de Moa Dr. Antonio Nuñez Jiménez que recoge, conserva y distribuye material digital relacionado con la enseñanza aprendizaje, el trabajo o la investigación, generados por los profesionales de este centro de estudios.
- Scriptorium. Es el repositorio institucional de tesis de la Universidad de La Habana. Este contiene información referencial y en algunos casos, los textos completos de tesis de posgrado y trabajos de diploma defendidos en los programas académicos impartidos desde el siglo XIX.

Luego de haber realizado la sistematización sobre acceso abierto se puede resumir que este movimiento, promueve la equidad de acceso a la información científica, al darle a los investigadores la oportunidad de utilizar los artículos, libros datos, metodologías que están disponibles en internet sin costo agregado.

Por su parte la ciencia abierta constituye un movimiento que impulsa la democratización del conocimiento y orientar la actividad científica en la solución de problemas sociales. A partir de un enfoque colaborativo busca el desarrollo científico en pro del desarrollo mundial y en especial, como alternativa para países subdesarrollados.

La ciencia abierta a decir de Vallejo-Sierra, R. y Pirela-Morillo, J. (2023) atiende a:

Aspectos de orden no solo tecnológico y técnico, sino que es necesario la concepción del conocimiento puesto al servicio de la sociedad y su desarrollo. De este modo, al asumir la igualdad y la democracia como los referentes de sentido de la producción de conocimiento se están pensando en la importancia de incluir dos de los aspectos vitales que aseguran el equilibrio social, las instituciones sólidas y el mantenimiento de los sistemas democráticos. (p. 6)

El autor asume esta definición pues en ella se proponen como un conjunto de prácticas mediadas por principios de participación, colaboración, apertura y transparencia científica

Luego de haber realizado la sistematización sobre acceso abierto se puede resumir que este movimiento promueve la equidad de acceso a la información científica, al darle a los investigadores la oportunidad de utilizar los artículos, libros datos, metodologías que están disponibles en internet sin costo agregado.

Existe una estrecha relación entre el Acceso Abierto y derecho de autor específicamente en la necesidad de equilibrar la difusión libre del conocimiento y la información al proteger las investigaciones de los autores. Los derechos de autor otorgan los permisos sobre la propiedad creativa de los investigadores.

Es fundamental dentro de la iniciativa del Acceso Abierto que el autor conserve sus derechos sobre la propiedad intelectual. Las licencias abiertas Creative Commons, le permiten mantenerlos, aunque se hayan publicado en diferentes plataformas, estas licencias admiten: el derecho de copia, de uso público, de distribución con fines de docencia e investigación, etc. Las revistas científicas que abogan por el acceso abierto a sus contenidos las incluyen tanto en los contenidos, como en los artículos publicados.

Su relación parte de la protección y difusión de la propiedad intelectual. El derecho de autor está encaminado a proteger las obras originales mediante normas legales, en tanto las licencias Creative Commons, les permite a los autores otorgar permisos específicos sobre sus investigaciones, y pueden definir cómo otros utilizan su trabajo a partir de la apertura de datos e información.

Se han desarrollado proyectos que contienen bases de datos con las políticas de autoarchivo de las diferentes revistas, como son Sherpa Romeo, Dulcinea o Aura. Los autores pueden buscar cuál es la política de una determinada revista con respecto al archivo. Se rige por códigos de colores que muestra el nivel de adhesión de las editoriales al autoarchivo: Blanco: no permite archivar. Amarillo: deja archivar en versión preprint (antes de la revisión y publicación). Azul: deja archivar en versión postprint (después de la revisión y publicación). Verde: deja archivar las dos versiones.

En el caso de la revista “Horizonte Pedagógico”, promueve el autoarchivo de color Azul desde la plataforma Aura.

El paradigma de la comunicación de la ciencia evoluciona hacia la ciencia abierta, lo cual constituye la esencia de los esfuerzos para aumentar la credibilidad y transparencia en los métodos de investigación. Sus ejes principales lo constituyen el acceso abierto, el *peer review* o revisión por pares abierta y los datos abiertos. Se requiere por parte de los involucrados en los procesos de publicación, de una cultura libre y abierta, que permita valorar la importancia de acceso a la comunicación científica en el contexto más amplio.

Independientemente de los diferentes repositorios y plataformas de socialización que han surgido, las revistas se posicionan como las fuentes primarias para la socialización de las investigaciones. La gestión editorial se mantiene como un proceso inamovible, prácticamente rígido en su esencia, y que requiere, inevitablemente del concurso de su equipo editorial (Alfonso Manzanet, 2022).

1.3 Las publicaciones científicas especializadas digitales institucionales.

Principales características de la revista “Horizonte Pedagógico” entre el 2007 y 2023

La comunicación de los resultados científicos es considerada uno de los últimos pasos de toda investigación, y un elemento tan importante como el resultado obtenido. Según el destacado investigador norteamericano Robert Day “(...) solo existe un resultado científico cuando existe la correspondiente publicación o la memoria o la patente” (p. 96), es por ello que la comunicación mediante una publicación científica se ha

convertido en uno de los mayores retos para los investigadores y de los sistemas de información.

A decir de Escalona Serrano (2008), la publicación científica es:

La vía por excelencia, para hacer visibles, públicos los resultados de investigación de la actividad científica educacional. La comunicación científica, a través de las publicaciones, que es válida y reconocida si existe un documento escrito (en soporte papel o digital) puesto a disposición y difundido en la comunidad científica. Debe contener información suficiente para entender aportes, evaluar resultados, transferirlos, originar nuevas investigaciones y resultados y elevar el nivel de la ciencia. Debe además regirse por determinadas normas editoriales, de formato y de referenciación y citación de fuentes bibliográficas (p. 54).

Las revistas científicas son publicaciones periódicas en la que se recogen los resultados científicos. Desempeñan un papel crucial en la comunicación y difusión del conocimiento científico en la actualidad. Constituyen el medio oficial para publicar investigaciones y resultados científicos. Validan la calidad de la información a través de revisión por pares, asegurando que los hallazgos sean confiables y rigurosos.

Las revistas científicas permiten que los resultados de investigación sean conocidos, discutidos y divulgados por la comunidad académica. Constituyen la base fundamental de referencias para futuras investigaciones. Además conservan las memorias de las publicaciones más importantes en un área del conocimiento determinado

La UNESCO define a las revistas científicas como:

Una publicación periódica que presenta especialmente artículos científicos, escritos por autores diferentes e información de actualidad sobre investigación y desarrollo de cualquier área de la ciencia. Tiene un nombre distintivo, se publica a intervalos regulares, por lo general varias veces al año, y cada entrega está numerada o fechada consecutivamente. Su componente básico, el artículo científico, es un escrito en prosa, de regular extensión, publicado como una contribución al progreso de una ciencia o arte. (UNESCO, 2003, p. 12)

A decir de Tamayo Chapman (2009), las revistas electrónicas son:

Un producto almacenado en formato digital que se puede copiar y leer en una PC, computadora portátil, red telemática o los portátiles de e book que puede leerse mediante los programas denominados lectores (readers). Por consiguiente, el e book, se entenderá como publicación cuyo soporte no es el papel sino un archivo electrónico, su contenido se presenta en formato digital y se almacena en USB, CD-ROM, DVD o en Internet. (p.17).

Desde otra mirada investigativa son definidas como:

Publicación académica periódica, cuyo objeto es la comunicación científica que redunde en el avance de la ciencia, publicando normalmente investigaciones novedosas que han sido evaluadas y comprobadas mediante un proceso de revisión por pares. Las revistas forman parte del método científico puesto que son una parte esencial en su última fase; la comunicación y publicación de resultados. (Rapiso, 2013, p. 3)

Se asume esta última definición pues en ella se engloban los elementos fundamentales dentro de una revista, aborda cuál debe ser la aspiración de la comunicación científica, y el rigor en la revisión de los artículos.

Este proceso debe hacerse siguiendo determinadas normas tanto para la estructuración de la publicación como para el asentamiento bibliográfico. De esta manera se puede encontrar que cada revista tiene sus propias normas y políticas, pero en todas. el elemento fundamental es el artículo científico, que puede ser definido como:

Cuya finalidad es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna por lo que la publicación se convierte en uno de los métodos inherentes al trabajo científico. Es preciso establecer estrategias de publicación bien elaboradas y seguir con conocimientos de causa, una serie de normas adecuadas para facilitar el intercambio entre científicos de todos los países, y reducir a proporciones razonables el incremento del volumen de publicaciones por diferentes canales comunicativos, donde las vías para comunicar los resultados juegan un papel primordial. (Deler Ferrera et al., 2017, p. 19)

Por otro lado, se puede decir que entre las ventajas que se presentan a los investigadores para publicar los resultados alcanzados en una revista científica se encuentran:

- El rigor científico con el que es revisado los manuscritos mediante la revisión por pares que garantiza su calidad y validez.

- Los artículos publicados en revistas científicas constituyen referentes de futuras investigaciones, por lo que las revistas constituyen una red de datos colectiva de conocimiento.
- Otra de las ventajas de publicar un artículo en una revista es el prestigio y reconocimiento a los autores, al asegurar visibilidad y accesibilidad.

Se pueden señalar como desventajas:

- Los pagos por suscripción y por procesamiento editorial que algunas revistas mantienen.
- En el área de Latinoamérica, abundan las revistas de acceso abierto estilo diamante, sin embargo, como desventaja se encuentra la lentitud en el proceso de revisión.
- La colonización de la ciencia.
- Sesgos editoriales y de idiomas son algunas a los que se enfrentan.

Según la recopilación realizada por Mendoza y Paravic (2006), existen diferentes clasificaciones para las revistas científicas

1. Según la entidad que las edita (Mendoza & Paravic, 2006).

- De primer nivel. Cuando son editadas y publicadas por sociedades científicas reconocidas internacionalmente, de costos poco elevados pues cuentan con recursos económicos provenientes de los asociados.
- De segundo nivel. Cuando los procesos de edición, publicación y comercialización se realizan a través de grandes compañías transnacionales, lo que además, les confiere prestigio, pero tienen el

inconveniente de tener un elevado costo de suscripción y con ello se limita su circulación.

- De tercer nivel. Son las editadas y publicadas por entidades públicas (universidades, hospitales, etc.), instituciones que les imprimen los problemas propios de la dependencia administrativa que tienen de ellas (bajos presupuestos de operación, cambios de funcionarios) y que a la larga favorecen la interrupción de su periodicidad, distribución y difusión.

2. Según el tipo de contribuciones (Mendoza & Paravic, 2006).

- De información. Donde se divulgan programas (científicos, técnicos, educativos), reuniones de interés científico o artículos breves que informan sobre personas destacadas en algún área de la ciencia y el arte.
- Primarias. Aquellas que publican los artículos científicos originales;
- Secundarias (de resúmenes). En donde se recoge el contenido de las revistas primarias.
- Terciarias (revistas de progresos científicos o tecnológicos). Son las que publican informes resumidos de programas de investigación.

3. Según el tipo de lector al que van dirigidas (Mendoza & Paravic, 2006).

- Boletines (*gacetas o newsletters*). Aquí se difunden noticias o información de interés práctico (eventos o convocatorias) para algunos lectores;
- De divulgación (*magazines*). Dirigidos al público en general para informar de temas científicos, culturales o artísticos, en un lenguaje sencillo;

- Académicas (*scientific journals*). Son las que se dirigen a un grupo que se dedica a estudiar ciertos temas (especialistas), que cumplen exigencias de calidad editorial y que expone los resultados de un estudio que ha realizado un integrante del grupo.

4. Según el medio de edición que utilice la revista (Mendoza & Paravic, 2006)

- Impresas. Se refieren a las revistas editadas solo en papel desde su origen a la actualidad.
- Electrónicas (revistas online). Se refieren a aquellas que se originan a partir de formato electrónico y no tienen versión impresa.
- Combinación de ambas. Son aquellas que se editan primero en papel y después se trasladan a formato digital con iguales características que la edición inicial.

Lo anterior hace que la revista “Horizonte Pedagógico” sea una publicación científica académica primaria, en formato electrónico y de tercer nivel, ya que es el órgano científico pedagógico de la Dirección General de Educación en La Habana, adscrita al Ministerio de Educación de Cuba. Este medio publica de forma continua los resultados de trabajos de investigación y experiencias educativas desarrolladas en torno a la teoría y práctica pedagógica.

Está dirigida a la comunidad de investigadores, especialistas, docentes, metodólogos, inspectores, coordinadores, técnicos de la docencia, cuadros y dirigentes del sector, estudiantes de carreras pedagógicas de Cuba y educadores populares. Abarca todos los niveles educativos (las Educaciones de Primera Infancia, la Primaria, la Educación Especial, la Secundaria Básica, la Preuniversitaria, y la Universitaria) de manera particular, interesa lo referido a la formación inicial y continua de los docentes.

Debe su título a que el Horizonte es un espacio configurativo donde se juntan en un límite: la crítica y reflexión para la solución de problemas educativos en diferentes contextos sociales. En términos pedagógicos, el horizonte, se refiere al conjunto de ideas, juicios, representaciones que sustentan los modos de desarrollar el acto educativo, al considerar los puntos de vistas, reflexiones, valores, experiencias, tacto pedagógico e intuición profesional, que como posibilidad o perspectiva vivencial, se ofrecen en torno a un asunto, situación o materia, al demostrar la complejidad de un hecho, fenómeno o proceso educativo en el ámbito áulico, institucional o social.

El “Horizonte Pedagógico”, se revela por la presencia de una coordenada espacio temporal, que asume una concepción educativa novedosa y enriquecida de la realidad con fundamentos teórico-prácticos desde una educación científica, a favor del desarrollo de un pensamiento pedagógico actual, reconstruido, participativo y cooperado.

Entre las principales características que presenta la revista se pueden mencionar

1. La publicación se orienta a un público específico porque está dirigida a docentes de la institución Dirección General de Educación en La Habana con la particularidad de aceptar artículos de diferentes profesionales cubanos y de otras partes del mundo.
2. Asume un proceso de diseño visual identitario al considerar referentes simbólicos con imágenes y colores que representan el panorama cultural de La Habana, y otros códigos narrativos propios de la Dirección General de Educación en la capital.

3. La gestión editorial de la revista asume el sistema de trabajo del Consejo Científico Asesor como dispositivo que asegura la sistematicidad de las publicaciones desde la Dirección General de Educación.
4. El ciclo de publicación editorial es gestionado desde un Proyecto de Desarrollo Local, el que asegura que las investigaciones pedagógicas sean articuladas con los programas de formación académica doctoral de las instituciones acreditadas en la capital.
5. Se complementa con un salón especializado de gestión del conocimiento en la sede de la revista, con un equipamiento tecnológico de diez laptops con conexión en tiempo real a internet, para entrenar a los docentes en la redacción de los artículos científicos utilizando las plantillas de edición dentro de las plataformas digitales.
6. Materializa un programa de alfabetización tecnológica desde la Sala Digital Inteligente Dr. Marta María Valdés López del municipio La Lisa, que sirve para el desarrollo de foros de teleformación entre los que se destacan los cursos, talleres, seminarios, intercambios científicos y entrenamientos en tiempo real, así como la consultoría en procedimientos metodológicos para la redacción y publicación de artículos científicos en modalidades presencial e híbrida con carácter nacional e internacional.
7. Se complementa con otros productos tecnológicos con mayor accesibilidad y visibilidad para los diferentes públicos como son: apk "Horizonte Pedagógico" Móvil, multimedia Compendiun Horizonte y el sitio web oficial de la revista.

8. Se gestiona desde la plataforma OJS a distancia, con un nombre de dominio www.horizontepedagogico.cu, el cual tiene reconocimiento propio internacional, lo que permite la indización en bases de datos y catálogos especializados tales como La red cubana de la ciencia, IRISEI, REDIB, AmeliCA, LatinRev, CiteFactor, Biblat, CLASE, y el Catálogo 2.0 de Latindex.

1.4 La gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”, órgano científico de la Dirección General de Educación en La Habana

En los últimos años, los modelos de gestión editorial de las revistas científicas se han modificado sustancialmente. Los beneficios que brindan las tecnologías digitales ofrecen mayores posibilidades de comunicación, al mismo tiempo reducen los costes de edición y distribución de las publicaciones, así como los tiempos de espera para poder acceder. Por otra parte, las bases de datos y catálogos especializados han aumentado las exigencias y requisitos a las revistas para formar parte de ellos.

El área de las ciencias de la educación no ha quedado al margen de esta tendencia. Y los equipos editoriales deben ajustar más el proyecto de gestión editorial que subyace en las revistas, buscar estrategias para la catalogación, indexación y popularización que requieren otras habilidades técnicas y publicitarias, así como adaptarse a los estándares internacionales de buenas prácticas de gestión de publicaciones periódicas de índole científica. (Hernández Huerta, 2016, p. 1)

La gestión editorial es un proceso complejo que involucra a múltiples actores y etapas que van desde la recepción de los escritos originales hasta la publicación final en la revista científica. Entre sus aspectos más importantes están: la política editorial; la

revisión editorial que incluye revisiones de estilo, ajustes de norma, redacción y la revisión por pares; la accesibilidad y visibilidad tanto, en el sitio web oficial como en las diferentes plataformas de socialización. Todo esto garantiza la calidad, originalidad y relevancia. En este proceso intervienen varios actores como los autores, revisores, los editores y el público al que está dirigida la revista.

La gestión editorial garantiza que los artículos publicados cumplan con los estándares éticos requeridos, lo que implica verificar la originalidad del trabajo, asegurarse de que se hayan seguido las normas éticas de investigación y evitar la duplicación o el plagio. Es un proceso fundamental para garantizar la calidad y la ética en la publicación de revistas científicas. Involucra múltiples etapas y actores, y tiene como objetivo garantizar que los artículos publicados cumplan con los estándares de calidad y éticos requeridos, al mismo tiempo se garantiza una publicación eficiente y oportuna.

Numerosas instituciones y asociaciones han marcado pautas en la definición de estándares internacionales que se emplean para evaluar el rigor, la profesionalidad y las buenas prácticas de una publicación científica, entre ellas destacan el Comité de Ética de las Publicaciones (COPE), el Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ), la Asociación de Editores Académicos de Acceso Abierto (OASPA). Entre los indicadores de calidad que se manejan están: transparencia editorial, la accesibilidad y acceso, y la internacionalización, tanto de autores como del cuerpo de revisores y consejo editorial. Se hace necesario para contrarrestar los comportamientos no éticos de autores, revisores, e inclusive de revistas y sus equipos, establecer buenas prácticas en la gestión editorial enfocados en la transparencia de todos los procesos que gestiona la revista (Deroy Domínguez & Martí Lahera, 2022).

Una forma sintetizada de definir la gestión editorial de revistas científicas son todas aquellas acciones que se realizan en el marco de una publicación. Los procesos que ocurren en la conceptualización de la revista hasta la publicación del manuscrito, donde se incluyen los procesos de postpublicación, la evaluación de la ciencia y la alfabetización informacional (López Pérez, 2022).

La gestión editorial de revistas científicas es una labor que progresivamente, se va tornando más compleja y exigente. Entre otras razones porque, los equipos editoriales han de definir con claridad el proyecto editorial y resaltar su originalidad, incrementar el índice de internacionalización de las contribuciones, obtener sellos de calidad editorial, ingresar en uno o varios rankings e incorporar a su quehacer las buenas prácticas editoriales. (Hernández-Huerta, 2016, p. 1)

Por otro lado, la gestión editorial se puede definir como “el proceso que transcurre desde que un trabajo entra en la redacción de una revista hasta que se publica. Intervienen múltiples actores (director, revisores, editores técnicos y los propios autores)” (Delgado López-Cózar, 2017, p. 81).

Para las autoras Deroy Domínguez y Martí Lahera (2022), la gestión editorial de revistas científicas se entiende como:

Los mecanismos que permiten verificar la originalidad, la relevancia y la novedad de los contenidos científicos de una revista científica, así como también facilitar la difusión y visibilidad de estos, a través de la representación y organización de sus contenidos desde un punto de vista formal y científicos (p. 4)

Desde esta lógica, Alfonso Manzanet (2022), se refiere a la gestión editorial como un “proceso científico técnico con marcado carácter pedagógico, que a través de la evaluación rigurosa del resultado de investigación depura y socializa el producto de la creación científica” (p. 41).

Por su parte Banzato y Roseblum (2019), asegura que la calidad en la gestión editorial de revistas científicas necesita sumar valor agregado, lo que le permita optar por la indexación en bases de datos de alto impacto. Para lograr esta meta la gestión editorial debe cumplir con las siguientes características:

- Maquetación semántica que identifique metadatos, cuyo proceso debe realizarse una sola vez;
- Interoperabilidad para permitir la cosecha múltiple, lo más automáticamente posible;
- Visibilidad procurando la mayor cantidad de puntos de acceso a la red;
- Identificadores persistentes (DOI, Handle, u otras formas de trabajo con URIs);
- Indicadores de evaluación diversos, tal como lo recomienda la Declaración de San Francisco.

A partir del análisis de las definiciones anteriores el autor de la investigación considera que la **gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”** se define como:

Proceso guiado por la política editorial que asegura los niveles de eficiencia y calidad de las publicaciones, al integrar en un sistema de gestión los componentes de capacitación especializada, la recepción, revisión y publicación de artículos científicos, desde el seguimiento en plataformas académicas y redes sociales reconocidas por la comunidad educativa.

El proceso de gestión editorial que se realiza en la revista “Horizonte Pedagógico” tiene como componentes principales:

- Política editorial transparente. La política editorial se refiere a las directrices (pautas, criterios, lineamientos), que deben regir la vida de la publicación en todos sus aspectos (Aparicio et al., 2016).
- El proceso de revisión de manuscritos. Comienza cuando el autor realiza el envío a la revista hasta que se publica y socializa en las diferentes plataformas digitales a las cuales tributa.
- La superación de los actores involucrados en los diferentes procesos. Los cambios constantes tanto de las tecnologías para interactuar con las revistas, así como las formas y vías de redactar los artículos científicos hacen necesaria que la superación de los actores implicados se realice de forma sistemática.
- Las herramientas tecnológicas para el diseño web y la maquetación de artículos. Se trata de los Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) los cuales facilitan el proceso de edición, en el caso de la revista “Horizonte Pedagógico” como muchas otras, utiliza el software *Open Journal Systems (OJS)*, además de otro grupo de herramientas informáticas que permite desde la revisión del manuscrito hasta los análisis antiplagios.
- La visibilidad y accesibilidad a las publicaciones. El desarrollo de las plataformas de socialización científica y la ampliación de la existencia de catálogos especializados y bases de datos, les brindan a la revista diversos espacios donde interactuar con los lectores. De ahí que la posibilidad de utilizar

las redes sociales como forma de comunicación continúa con un público más amplio y diverso.

- El impacto científico pedagógico de las publicaciones. En la medida estas son accesibles por lectores de diferentes partes del mundo, tanto docentes, educandos o familias es necesario conocer hasta qué nivel impacta en la realidad educativa, y en diversos contextos cuales resultados se socializan en los artículos. En este componente juega un papel fundamental el Acceso Abierto a las publicaciones y los derechos de autoría de los artículos.

Componentes de la gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”

La política editorial en una revista científica indica no solo el modo de actuación de todos los involucrados en la publicación, sino también las pautas, criterios y lineamientos sobre los cuales mantiene su funcionamiento.

Entre los elementos fundamentales de la política editorial se encuentran la definición de su propósito o alcance, sus metas y objetivos; la frecuencia de publicación; el idioma de los textos; las secciones y tipos de artículos que recibirá; el proceso de evaluación por pares; la política de detección de plagio y otras inconductas éticas; los cargos o costo para los autores si se aplican; las políticas de Acceso Abierto (Open Access); la política sobre preservación digital de los contenidos a largo plazo y las instrucciones para autores (Aparicio et al., 2016).

Mientras más detallada y esclarecedora sea la política editorial de la revista para los autores, el equipo editorial y los árbitros, mayor calidad tendrán los manuscritos que son enviados y los tiempos de revisión serán más cortos. La revista “Horizonte Pedagógico”, aboga por una política editorial transparente, donde el autor sea parte

en todo momento del proceso de revisión, que, aunque se busca una mayor riguridad en él, no sea objeto de malas intenciones ni acciones antiéticas. Esto se logra también con la disponibilidad y apertura de los datos de investigación subyacentes al texto de los artículos, las referencias bibliográficas que utilicen deben ser públicas y accesibles de modo tal que puedan ser compartidos y reutilizados.

El proceso de revisión de los manuscritos comienza cuando se realiza su envío por parte del autor a la revista. Transita por tres fases fundamentales, revisión de normas y estilos, revisión editorial y revisión por pares.

Tiene como función valorar si los “fundamentos razonados, las distintas especulaciones imaginativas y los debates que se promueven prioritariamente en los artículos con planteos de nuevos conceptos son indispensables de publicar” (Aparicio et al., 2016, p. 114).

La revisión por pares es un eslabón fundamental en este proceso, es una forma de control de la calidad científica o un sistema de detección de errores. “Es un proceso crítico y dinámico de regulación de la calidad basado en el juicio científico de otros expertos quienes, además, son ellos mismos investigadores en el área temática del trabajo que van a evaluar” (Aparicio et al., 2016, p. 113).

Al respecto, el propio equipo editorial es responsable por decidir si se publica o no. Una vez aprobado comienzan las fases de corrección y maquetación para dejar al artículo listo para publicarse. Finaliza este proceso con la socialización en las diferentes plataformas digitales y redes sociales de la revista.

Durante todo el proceso de la gestión editorial es imprescindible la constatación de la superación de los actores implicados en ellos. En la revista científica tecnológica esta se realiza

de forma presencial, a distancia o híbrida. Además, se proyectan cursos cortos, seminarios, conferencias y talleres los cuales lo imparten especialistas tanto de la revista como de otras instituciones.

Según Deler Ferrera et al, (2017), la superación “está dirigida a recursos laborales con el propósito de actualizar y perfeccionar el desempeño profesional actual y/o prospectivo, porque atienden las insuficiencias en la formación, o completa conocimientos y habilidades no adquiridos anteriormente y necesarios para el desempeño” (p. 16).

El proceso de superación en el contexto de la publicación científica, ocupa un importante papel en la revista “Horizonte Pedagógico”, tiene como propósito gestionar el sistema de influencias formativas de capacitación o superación para la actualización o perfeccionamiento de conocimientos y habilidades necesarias en el desempeño profesional del personal docente, directivos y otros agentes educativos, haciendo uso las ventajas de las tecnologías digitales en comunicación científica (Deler Ferrera et al., 2017).

La superación constante en diferentes temas, permite tanto a autores, editores y árbitros desarrollar habilidades en el manejo de las diferentes herramientas, plataformas digitales académicas y redes sociales para la edición, búsqueda información e interacción con la revista. El aspecto tecnológico es de vital importancia en la gestión editorial de las revistas científicas, y “Horizonte Pedagógico” no se queda al margen. El uso de OJS como plataforma de libre para la administración de la revista en todos sus aspectos, se ha hecho extensivo, además, de otras herramientas

informáticas las cuales permiten el diseño y maquetación de los artículos, la detección de plagios, la gestión de las referencias y la búsqueda de información.

A decir de Aparicio et al, (2016), la plataforma Open Journal Systems (OJS) cumple en forma satisfactoria con los requerimientos necesarios para la gestión editorial de revistas científicas, estos son:

- Almacenamiento de los perfiles de los árbitros que evaluaron para la revista, su desempeño, y otros a convocar en el futuro. Facilidad para emisión de todo tipo de informes.
- Facilidad y calidad de la composición; adaptabilidad a los distintos requerimientos gráficos.
- Gestión de la correspondencia en forma automatizada, con plantillas prediseñadas según interés.
- Permanente actualización del sistema y soporte técnico. Posibilidad para el autor de envío del trabajo en línea.
- Tipología de archivos que acepta para texto, imagen y multimedia.

Independientemente de que se utilice el sistema OJS con todas las bondades que proporciona, es posible que las publicaciones de la revista “Horizonte Pedagógico” sean accesibles para unos y para otros no, dependiendo de sus habilidades, capacidades y preferencias. Por lo que brindar sus contenidos en varios formatos y ofrecer varios caminos para llegar a estos, es lo que les permitiría a los lectores tener varias vías de acceso a las publicaciones.

El autor de la tesis entiende la **accesibilidad a una publicación científica** a partir del resultado obtenido como parte de su investigación de Maestría, como la “invariante del

proceso de visibilidad de los resultados científicos, que brinde acceso a los lectores a través de diferentes vías y formatos, aprovechando las potencialidades que ofrecen los medios de información y comunicaciones desde el aprovechamiento en futuras investigaciones” (Santana Garriga, 2019, p. 22).

Al tener en cuenta estos elementos se sistematizaron las características de la accesibilidad que se argumentan a continuación:

- **Usabilidad** muestra cuan intuitivo y fácil de utilizar es un recurso para los que interactúa con él.
- **Acceso abierto** a los contenidos de la revista, permite la lectura del texto completo de los artículos sin necesidad de pago.
- La **flexibilidad** tiene como objetivo satisfacer diferentes necesidades, situaciones y preferencias, por lo que la utilización de varios recursos que operen sobre diferentes plataformas brinda otras oportunidades a los usuarios que no puedan acceder por el medio convencional.
- Presenta contenidos **dinámicos** pues se pueden manipular y manejar los elementos de interacción del contenido.
- La **movilidad** es uno de los elementos principales para la accesibilidad pues brinda la posibilidad de transportar las publicaciones y consultarlas desde cualquier dispositivo.
- La accesibilidad es de carácter **procesal**, pues es un componente del proceso de gestión editorial de la revista.

Los principios de la accesibilidad a las publicaciones científicas tecnológicas en el ámbito educativo tienen su basamento en que son “el conjunto central, el fundamento

del sistema que constituye la generalización y extensión de una proposición a todos los fenómenos de la esfera de la que se ha abstraído el principio dado” (López Miranda, 2019, p. 46). Estos condicionan el funcionamiento del proceso de accesibilidad a las publicaciones pedagógicas en la revista “Horizonte Pedagógico” lo que permitió analizar la invariante entre dos elementos.

1. Principio de la unidad entre la cobertura tecnológica y la infraestructura, que viene dado por la existencia de los medios técnicos para acceder a las publicaciones científicas tecnológicas, y que estén creadas las condiciones para la correcta utilización de dichos medios.
2. Principio de la relación entre la conectividad y la disponibilidad de usuario, el cual se manifiesta en la presencia de una conexión a internet y la utilización por parte del usuario para acceder a las publicaciones científicas tecnológicas.
3. Principio de la efectividad de la gestión editorial y la publicación de artículos científicos, que queda evidenciado al ser cubierta la exigencia en todos los procesos dentro de la revista, y se vea reflejado en mejora del resultado final de cada artículo.

Por otro lado, la visibilidad supone abrirse camino entre la gigantesca red de revistas existentes y colocarse en la preferencia de los lectores en determinada rama del conocimiento.

Es importante señalar en torno a la visibilidad el papel de los métodos de evaluación de la producción científica imperantes en los sistemas nacionales, en especial en los países fuera de la corriente principal de producción científica.

Sobre la base de lo expresado se entiende la visibilidad como

Aquellos componentes necesarios para que una revista mejore su llegada al investigador y sea atractiva en términos de la capacidad de difusión de su trabajo y la visibilidad entendida desde la mirada institucional, es decir, desde los parámetros de calidad fijados en los sistemas científicos encargados de calificar la publicación (Aparicio et al., 2016, p. 147)

Los componentes antes mencionados permiten a la revista “Horizonte Pedagógico”, tener un impacto social con sus publicaciones sobre la comunidad educativa. Este viene dado en gran medida por la instalación de la cultura del Acceso Abierto y el proceso de digitalización de los contenidos científicos. La revista aboga por un Acceso Abierto estilo Diamante, lo que significa que los lectores podrán tener acceso total a sus contenidos y descargarlos sin costos. Por su parte, a los autores no se le impondrán cargos por el procesamiento de sus manuscritos y mantendrán todos los derechos sobre sus obras. Con esto se busca fomentar las investigaciones en las Ciencias de la Educación y promover la publicación de los resultados alcanzados.

La revista “Horizonte Pedagógico”, constituye el principal medio de publicación del grupo coordinador provincial para la formación doctoral perteneciente a la Dirección General de Educación en La Habana, por tanto, sirve de plataforma a más de 163 doctorandos. Asimismo, mantiene alianzas con programas académicos de educación de posgrado de diferentes universidades y centros autorizados en la capital.

Conclusiones parciales del Capítulo 1

La sistematización de la gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”, permitió identificar las etapas más significativas en su evolución histórica para así brindar una mejor comprensión de este fenómeno, reconocer los avances asociados a cada etapa,

y de esta forma dirigir la investigación desde los referentes de la Educación las cuales fomentan la cultura y el proceder de los implicados en los diferentes procesos de la revista para interactuar con las publicaciones científicas.

La sistematización teórica del proceso de la gestión editorial permitió definir y caracterizar los principales núcleos teóricos rectores para su efectividad práctica, los cuales mantienen la relación entre los elementos fundamentales que la identifican como son principios, características, definiciones y relaciones esenciales. La gestión editorial permite que los actores implicados logren mayor interacción con los artículos y con los contenidos que se comparten en la revista, y de esta manera lograr mayor impacto en la comunicación de las investigaciones científicas con acceso abierto.

**CAPÍTULO 2: PROCEDER METODOLÓGICO
INVESTIGATIVO PARA LA GESTIÓN EDITORIAL EN
LA REVISTA “HORIZONTE PEDAGÓGICO”**

CAPÍTULO 2: PROCEDER METODOLÓGICO INVESTIGATIVO PARA LA GESTIÓN EDITORIAL EN LA REVISTA “HORIZONTE PEDAGÓGICO”

El capítulo revela el abordaje metodológico para el desarrollo del proceso de gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”. Se identifica a la investigación acción participativa como marco metodológico para la transformación, y se utiliza un proceder estructurado en cinco etapas resultantes.

Se realiza la fundamentación del proceso interventivo - participativo de acuerdo con las etapas de la transformación en la práctica educativa. La descripción del contexto y escenarios desde las unidades de análisis, muestras y criterios de selección. La contextualización educativa de la revista para la realización del diagnóstico apoyado en la triangulación metodológica de evidencias registradas en la práctica, apoyado en técnicas para la recogida de información, entre las que se pueden relacionar el grupo de discusión, el registro anecdótico y la memoria de cursos y talleres desarrollados de forma cooperada.

2.1 La investigación acción-participativa como referente metodológico para la mejora educativa

La paternidad de este método se concede a Lewin (1946), al adaptar el modelo a programas de acción social por considerar que los avances teóricos y sociales pueden lograrse simultáneamente. En el contexto educativo la investigación acción participativa, puede constituir una herramienta valiosa para lograr la objetivación crítica de la realidad, el ejercicio de la reflexión y el desarrollo de la responsabilidad en el proceso investigativo, útil para analizar el mismo y orientarlo hacia el perfeccionamiento continuo de la práctica educativa, porque se diagnostica el

problema, se elabora el plan de acción, se recopila información, se evalúa y finalmente se realiza ajustes hasta su solución (Falcón Suárez, 2022).

Se asume la lógica que aporta desde las fases e instrumentación del proceso Ander–Egg (1990):

Constitución del equipo, identificación de necesidades y problemas, formulación del problema y delimitar el campo de estudio, las técnicas para recoger datos y obtener información, redacción del informe, socialización de la información, elaboración del diagnóstico, elaboración del proyecto, formación de grupos de trabajo, desarrollo de actividades y control mediante la acción reflexiva sobre lo que se hace. (p. 35).

Este método en la investigación educativa responde a interrogantes: qué, quiénes, cómo, cuándo y para qué. Promueve la meditación y la retroalimentación de los resultados que se construyen al introducir la práctica educativa, a partir del pensamiento y quehacer en el equipo, las técnicas que se aplican y, en consecuencia, los ajustes y su evaluación. Ello revela la lógica espiral en su estructura interna para lograr una visión del proceso de gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”. Estas características se constatan en autores como Goyette (1984), Kemmis & McTaggart (1988) y Bravo (2004), quienes señalan el diagnóstico, la determinación del problema, el plan de acción, las técnicas y la evaluación, así como el proceder que se ha tenido en la identificación de los momentos del proceso de transformación en la gestión editorial.

En las ciencias de la educación la IAP que se presenta es un proceso de continuidad y ruptura; primero porque el proceso de gestión editorial presente en las revistas

científicas forma parte de la historia de la educación en Cuba; y de esta manera, rompe con el tradicionalismo impregnado al ofrecer una nueva visión desde su carácter procesal, así como los nuevos enfoques que se asumen para constatar procesos más participativos por parte de los implicados en la gestión editorial en todas las aristas.

La superación profesional que reciben los autores y el equipo editorial, les permite tener un conocimiento nuevo del contexto de las publicaciones científicas y los requisitos internacionales de calidad. Es un proceso complejo y profundo en el que se articula la acción en la práctica con la indagación teórica para promover la formación y el cambio.

Durante la realización de esta investigación, se han tenido en cuenta los fundamentos de la dialéctica materialista como sustento filosófico el cual sirve de base a su teoría. En correspondencia con el proceder que se asume, la investigación se realizó en cinco momentos:

Estudio de antecedentes históricos y teórico-metodológicos del objeto de investigación.

En este momento se trabajó en la elaboración del marco teórico de la investigación, en particular el análisis histórico del objeto de estudio (La gestión editorial de las publicaciones en la revista “Horizonte Pedagógico”), al proponerse una periodización para su mejor comprensión. Se profundizó en las sucesivas transformaciones que se reflejan en las distintas etapas del proceso de la revista (2007 -2023), lo que permitió llegar a las características que particularizan su desarrollo. A partir de los referentes epistemológicos que lo sustentan, se realizó el análisis de los fundamentos teóricos para la gestión editorial de las publicaciones educativas desde plataformas digitales y

con la visión de sus componentes en la revista “Horizonte Pedagógico”. Los resultados de este primer momento, se recogen en el capítulo I.

Fundamentación del proceso de acuerdo con las cinco etapas de la transformación en la práctica educativa.

Al considerar los procedimientos inherentes a la IAP, las cinco etapas que guiaron la intervención participativa en la práctica en el período 2017-2023 son:

- ✓ Etapa I. Organizativa para la creación de la revista científica en versión digital (2007 - 2023).
- ✓ Etapa II. Proyectiva para la sostenibilidad de la cobertura tecnológica, visibilidad, accesibilidad y preservación digital de datos.
- ✓ Etapa III. Aplicativa para extender la superación a los actores involucrados en los diferentes procesos de la gestión editorial.
- ✓ Etapa IV. Comunicativa para socializar la ciencia desde plataformas digitales.
- ✓ Etapa V. Evaluativa para medir el impacto socioeducativo de las publicaciones científicas.

Estas etapas fueron perfeccionadas y reelaboradas para la posterior aplicación de los instrumentos determinados para la muestra seleccionada, cuya fundamentación aparece en el capítulo II.

Diagnóstico de la realidad de la entidad provincial en cuanto al fenómeno objeto de estudio y la elaboración del inventario de problemas.

En este momento se desarrolló el análisis del estado actual del problema de investigación, para lo cual se aplicaron un conjunto de instrumentos previamente diseñados, que permitieron la recopilación de datos y las evidencias del diagnóstico

de la gestión editorial de las publicaciones científicas. Se procedió al análisis y al procesamiento de la información, así como a la valoración e interpretación de los resultados. Esto permitió determinar el estado real del desarrollo de la gestión editorial de las publicaciones en la revista “Horizonte Pedagógico”.

Elaboración de la estrategia de gestión editorial y su aplicación.

La estrategia de gestión editorial se realizó en dos fases. La primera se desarrolló a partir del objetivo general, al modelarse la propuesta. Esta se fundamenta, al tener en cuenta sus elementos teóricos, metodológicos y prácticos. La segunda fase, correspondió a su aplicación, al seguir metodológicamente las etapas que se describieron anteriormente. Aquí se realizó un estudio de aplicación práctica en el escenario que sirvió de muestra, al tomar en consideración, las valoraciones obtenidas de los instrumentos aplicados, cuyos resultados permitieron perfeccionar la propuesta elaborada y corroborar su grado de validez. Estos resultados se exponen en el capítulo III.

Valoración de la aplicación práctica de la estrategia y sistematización de algunos logros alcanzados en la provincia La Habana.

En este momento se realizaron las valoraciones críticas en la aplicación de la estrategia de gestión y su impacto en la mejora de los procesos de publicación en la revista “Horizonte Pedagógico”.

Descripción del contexto y escenarios desde las unidades de análisis, muestras y criterios de selección.

La unidad de análisis se construye en vínculo con el objetivo que persigue el estudio, por ende es un elemento esencial en la edificación de todo el procedimiento de estudio.

El escenario esencial es la revista “Horizonte Pedagógico”. Dadas las características del método investigativo se incluyen en la población los grupos humanos (autores, equipo editorial y árbitros) y los artículos publicados.

La IAP se realiza en un período de 7 años, aunque se precisa que a partir del año 2021 hasta el año 2023, es donde se comienza el proceso de implementación. Por tanto, se corresponde con el período analizado en esta tesis (2017-2023), porque es la forma en que se organiza el proceso que se investiga, sus resultados y el de las personas implicadas.

El universo en la presente investigación está constituido por 20 mil docentes y directivos de la Dirección General de Educación en La Habana, los cuales son considerados posibles autores, árbitros de la revista y el equipo editorial. Especialistas de otras instituciones como la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona (UCPEJV), el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, la Universidad Tecnológica de La Habana, la Universidad de Granma, entre estos suman 25, de los cuales son miembros del consejo científico y grupo de árbitros, además, de posibles autores. Concluye este universo con la proyección de autores internacionales donde cada año se proponen que publique al menos cinco. Del universo planteado se estratifica la población y la **muestra** como se refleja a continuación:

	Población	Muestra	%	Unidad de análisis	Técnicas de la IAP
Artículos publicados en la revista desde 2017 hasta 2023	280	280	100	Técnicas bibliométricas y análisis infométricos	Análisis documental grupo de discusión

Los autores de artículos publicados en los años 2017 hasta 2023	500	500	100	Encuesta y observación	Registro anecdótico Lista de memoria del curso
Editores, consejo editorial, árbitros	60	60	100	Entrevista, observación y encuesta de validación	Triangulación metodológica
TOTAL	840	840	100		

Tabla 1. Estratificación de la población y la muestra. Fuente. Elaboración propia

Contextualización educativa de la revista “Horizonte Pedagógico” para la realización del diagnóstico

La revista “Horizonte Pedagógico” es una publicación científica especializada, arbitrada por pares. Con frecuencia trimestral, publica los resultados de trabajos de investigación y experiencias educativas. Aborda disciplinas como la didáctica, la dirección científica, la superación, la pedagogía, la formación académica y el uso de las TIC en su relación con la docencia. Tiene como objetivos:

- Socializar los resultados de las investigaciones y las experiencias profesionales desarrolladas en el campo de la educación.
- Reflexionar acerca de las concepciones de las ciencias de la educación, que se materializan en la práctica pedagógica contemporánea a la luz de las transformaciones educacionales.
- Divulgar resultados apoyados en las nuevas tecnologías, servicios, productos, eventos, cursos y convocatorias relacionadas con la actividad educativa, así como otras informaciones que considere oportunas el Consejo Editorial.

Cuenta con equipo editorial formado por el Editor Jefe, quien es el máximo representante de la revista ante la entidad editora, además, un editor ejecutivo,

editores de sección, comité editorial y equipo técnico (ver anexo 10). En su sitio web se encuentran publicados 280 artículos científicos distribuidos en tres secciones, Aula Abierta, Gestión Educativa y Reflexiones Pedagógicas.

2.2 Fundamentación del proceso participativo al considerar los cinco momentos de la intervención metodológica.

Este estudio se desarrolla por etapas, acorde a los objetivos en cada momento, las acciones de continuidad y retroalimentación en la práctica educativa, la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación, con un análisis final de los avances y las limitaciones para pasar a una nueva etapa cualitativamente superior, como se muestra a continuación:

Etapas I. Organizativa para la creación de la revista científica en versión digital (2007 - 2023)

Se sensibilizó al equipo editorial y al grupo de árbitros que incluyen el Editor Jefe, Editor Ejecutivo, editores de sección además de metodólogos, profesores e investigadores de diferentes instituciones como la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Granma, para conocer el estado actual que presenta desde el sistema de trabajo de la revista, y sobre esa base, organizar el proceso investigativo.

Esencial fue la determinación de los criterios de análisis, que sirvieron de enlace con el sistema de actualización pedagógica. También se establecieron los criterios de selección los que posibilitaron conformar tres grupos: uno de los autores que han

publicado en la revista, otro conformado por el equipo editorial, el grupo de árbitros, y por último, los artículos científicos publicados, todo en el período entre (2017 al 2023). Aquí se realizó el análisis de los documentos rectores que rigen la gestión editorial de revistas científicas en Cuba, así como las normativas para su circulación en internet bajo los protocolos de seguridad. Se estudió desde el proceder de otras revistas las mejores alternativas para la organización estructural y de gestión de trabajo. Se reconocieron las potencialidades que como universo tributan los docentes de la Dirección General de Educación en La Habana con sus aportes registrados en la entidad.

Etapas II. Proyectiva para la sostenibilidad de la cobertura tecnológica, visibilidad, accesibilidad y preservación digital de datos.

En un primer momento se realizaron las coordinaciones necesarias para lograr el equipamiento tecnológico con el cual se pudiese realizar la gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”. Para esto se habilitaron dos estaciones de trabajo para el Administrador Web y el Editor Ejecutivo, desde ahí se realizan el diseño y programación del sitio web oficial, la revisión de originales y la maquetación de los artículos.

La instalación y utilización de internet para la edición y administración de la revista fue un elemento materializado en un segundo momento, al adquirir una cuenta para el hospedaje web en el servidor de la Dirección de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación en Cuba (RIMED). La revista consigue visibilidad en internet y mantiene comunicación con los autores y lectores mediante su propio sitio web y su cuenta

propia de correo electrónico. Las potencialidades de la Web 2.0 concretó una mayor accesibilidad desde plataformas educativas digitales y redes sociales.

En un tercer momento de proyección de la cobertura tecnológica se trabajó para lograr una mayor visibilidad desde bases de datos y catálogos especializados. La preservación digital de los artículos publicados en la revista se formalizó mediante plataformas digitales en la nube. Se fomentó de esta manera en los autores que preserven sus publicaciones en servidores institucionales o académicos siempre y cuando se mantenga como fuente primaria de consulta a la revista.

Actualmente, se cuenta dentro de la cobertura tecnológica con la creación de un salón de gestión de información en la sede de la revista. Este cuenta con acceso a Internet, donde los autores pueden interactuar con la plataforma OJS. Ello le permite enviar sus manuscritos, realizar búsqueda de información, organizarla y utilizar gestores bibliográficos ajustados a las exigencias sobre las citas y referencias bibliográficas.

La revista se complementa con la Sala Digital Inteligente Dra. Marta María Valdés López (SDI), primera de su tipo en el Ministerio de Educación de Cuba. En ella confluyen tecnologías emergentes utilizadas en las instituciones educativas, en las familias y otras instituciones públicas a las que los educandos tienen acceso. Desde este espacio se generan no solo investigaciones, donde se integran las tecnologías digitales en los procesos educativos que se gestionan en el aula, la plataforma principal para su comunicación es la revista, también es un escenario de cobertura tecnológica que beneficia directamente el proceso de gestión editorial, como por ejemplo reuniones a distancia con los miembros del equipo editorial.

Etapa III. Aplicativa para extender la superación a los actores involucrados en los diferentes procesos de gestión editorial

La superación en la revista “Horizonte Pedagógico” está dirigida a los diferentes actores que interactúan con ella, con el propósito de actualizar y perfeccionar su desempeño en la publicación de artículos científicos, porque atienden las insuficiencias en la formación, o perfecciona conocimientos y habilidades no adquiridos anteriormente y necesarios para el desempeño.

En esta etapa se proyectan cursos cortos, tanto presenciales como a distancia, dirigidos a los autores con el fin de mejorar sus conocimientos sobre la publicación de artículos científicos. En ellos se abordan contenidos que permiten desarrollar habilidades en la gestión de la información y su clasificación, habilidades en la escritura de textos científicos y en el trabajo con las plataformas académicas digitales de comunicación científica. El equipo editorial y de árbitros, tiene su espacio para la superación profesional, para ello se proyectan cursos, talleres, y seminarios impartidos por especialistas de diversas instituciones como el IDICT, la UCPEJV y de la base de datos Scielo en Cuba.

Los beneficios que brinda la SDI, fomentan la educación en ambientes a distancia e híbridos. Parte de tener un entorno virtual de aprendizaje (Moodle), que se pone a disposición de la revista para compartir sus cursos. Su función como sala de videoconferencias permite desarrollar talleres de alfabetización digital una vez por mes con la participación de docentes de todo el país. Entre los temas más impartidos se encuentra la publicación de artículos científicos en la revista.

Etapa IV. Comunicativa para socializar la ciencia desde plataformas digitales.

Con la llegada de la web 2.0 y los beneficios que aportan las redes académicas y las plataformas digitales educativas a la comunicación de la ciencia, la revista “Horizonte Pedagógico”, ha materializado un espacio para el intercambio constante con los lectores, autores y miembros del equipo editorial. Esto ha sido posible gracias a los perfiles en las principales redes sociales como son Facebook, Twitter y YouTube. Se cuenta con más de 976 seguidores.

Por otro lado, redes académicas como ResearchGate y Zenodo permiten una socialización más específica. Mientras las plataformas como Google Académico, Google Meet o Analíticas de Google, brindan estadísticas detalladas, con formas para transmitir y comunicarse a distancia y a su vez ofrecen mayor accesibilidad a las publicaciones.

En la última etapa de la revista se cuenta con un servicio de internet de mayor cobertura, gracias a la instalación de una radio base de ETECSA que posibilitó la conexión vía fibra óptica, una tecnología más avanzada. A partir de ese momento la presencia digital de la revista aumentó, diariamente se genera contenido educativo y se invita a consultarlo por estas rutas digitales. Una parte importante pertenece a los artículos que se publican donde se comparten datos como el título, el resumen, los autores y el enlace para acceder, pero también se pone a disposición de los docentes contenidos educativos digitales que les sirven para su desempeño profesional pedagógico y la mejora de las actividades docentes.

Para tener una mayor repercusión en la comunicación de la ciencia es necesario ajustarse a los estándares internacionales de Acceso Abierto. La revista desde sus

inicios siempre abogó por acceso libre y gratuito tanto para autores como lectores a todos los contenidos que se publican.

La implementación de las licencias Creative Commons permitió profundizar en la propiedad autoral, pues fue un elemento que no se concretó hasta la tercera etapa y no se aplicó a los artículos hasta la cuarta y última etapa. El tipo de licencia que utiliza la revista es de reconocimiento, permite a los lectores, descargar, compartir, modificar la obra siempre y cuando se reconozca la autoría original.

Estas medidas dieron lugar a varias investigaciones donde el tema central es la gestión editorial, y como acción de comunicación científica se socializaron a través de publicaciones en revistas como Varona y en diferentes eventos como el Congreso Internacional de Pedagogía, donde se ha tenido presencia ininterrumpida desde el 2017. Otros internacionales como la VI, VII y VIII Jornada de LatinRev en los años 2022, 2023 y 2024, sirvieron para exponer las vivencias en el panel de revistas científicas latinoamericanas. También en la Cumbre Global de Acceso Abierto auspiciado por Redalyc, se participó en la modalidad de video-póster 2023. Estos eventos han permitido el intercambio de ideas y formas de hacer con especialistas de otras revistas por lo que constituyen una fuente de enriquecimiento del conocimiento sobre la gestión editorial.

Etapa V. Evaluativa para medir el impacto social de las publicaciones científicas.

Para este fin se determinó centrar los análisis con los autores desde los propios artículos científicos y con el equipo editorial y de árbitros de la revista desde el año 2017 y hasta 2023, al tener en consideración las experiencias, vivencias y prácticas validadas durante el tiempo de interacción del medio. En el caso del grupo de los

autores quienes han tenido una superación tanto presencial, a distancia, como híbrida e individual.

Es importante abordar que, desde que comenzó a circular la revista, se consideraron las principales modificaciones que, en relación con modos de actuación, métodos de gestión de información y estrategias contextualizadas, habían sido parte de los análisis colectivos en el grupo de discusión. En este caso se aplicaron: interrogantes clarificadoras, las que hicieron posible que los autores hicieran sus propias reflexiones respecto a las verdaderas transformaciones, su desarrollo como proceso. También se utilizaron otras técnicas para analizar el estado real de los cambios.

A los artículos se les aplicaron técnicas infométricas con indicadores estandarizados internacionalmente por las bases de datos como Latindex, DOAJ y Scielo para medir su calidad. Estos se aplicaron de forma manual por el equipo editorial y especialistas convocados. Asimismo, se implementaron revisiones automatizadas dirigidas a medir la disponibilidad de los metadatos en los artículos lo que posibilitó su recuperación.

Para ello se utilizó la plataforma digital MetaMetrics con que cuenta el catálogo especializado de Biblat. Al respecto se usaron técnicas bibliométricas para los análisis de cuantía de citas y referencias bibliográficas realizadas en los artículos y de esta forma, determinar tendencias.

En el caso del equipo editorial y de árbitros, se aplicaron encuestas de satisfacción sobre los elementos fundamentales de la gestión editorial, luego de haber participado en las secciones de debates sobre la composición de la política editorial y las normas para los autores. También, contaron con la consulta de especialistas sobre los temas de superación que se propusieron.

Estos elementos fueron a su vez generadoras de otras reflexiones que ayudaron significativamente al mejoramiento de las acciones investigativas inherentes al proceso de gestión editorial y su impacto se denota en la indexación de la revista en bases de datos y catálogos como Redib, LatinRev, Amelica, Irisei, CiteFactor, Biblat, Clase y el Directorio de Latindex.

2.3 Caracterización de los resultados alcanzados con el diagnóstico apoyado en la triangulación metodológica.

El proceso interventivo diagnóstico de la realidad, se realizó dos momentos, primero durante los años 2017 al 2019 y el segundo, entre los años 2020 y el 2023. A continuación, se fundamentan los estados:

Resultados de la encuesta a docentes con interés en publicar en la revista “Horizonte Pedagógico”

La encuesta fue aplicada entre los años 2017 y 2020 (ver anexo 4), y que tuvo como objetivo obtener información para percibir el estado de los saberes sobre la publicación de artículos científicos en la revista, el cual fue aplicado a un total de 240 docentes, pertenecientes a la entidad Dirección General de Educación en La Habana.

Las preguntas de la encuesta fueron evaluadas utilizando la escala normotípica de Muy Adecuado (MA), Bastante Adecuado (BA), Adecuado (A), Poco Adecuado (PA) e inadecuado (I). Estuvieron dirigidas a conocer sobre:

- Conocimientos en la elaboración de artículos científicos.
- Nivel de visibilidad de los resultados científicos de los docentes.

- Frecuencia de utilización de publicaciones científicas como parte de la gestión del conocimiento. En especial las pertenecientes a la revista “Horizonte Pedagógico”.
- Conocimiento sobre los procesos de gestión editorial en revistas.

Se obtuvo un total de 12 (MA), 72 (BA), 252 (A), 552 (PA) y 792 (I) (ver Anexo 4). Con respecto a la pregunta uno la respuesta más frecuente fue (I), siendo seleccionada por 102 docentes lo que representa el 42.5% del total. La pregunta dos, la respuesta más frecuente fue (I), siendo seleccionada por 177 encuestados lo que representa el 73.75% del total. Por su parte en la pregunta tres, la respuesta más coincidente fue (PA), siendo escogida por 99 docentes lo que representa el 41.25% del total.

La pregunta cuatro, la respuesta más frecuente fue (I), siendo seleccionada en 126 ocasiones lo que representa el 52.5% del total. Por su parte la pregunta cinco la moda en la respuesta fue (I), siendo seleccionada en 111 ocasiones, lo que representa el 46.25% del total. En las preguntas seis y siete, la respuesta más frecuente fue (I), siendo seleccionada por 102 y 99 docentes lo que representa el 42.5% y el 41.25% del total respectivamente.

Se puede resumir que los datos recogidos evidencian la falta de conocimiento y dominio en las preguntas de la encuesta. El mayor número de respuestas fue Inadecuado y Poco Adecuado, lo cual demuestra claramente el desconocimiento en los procedimientos para realizar las publicaciones de la revista “Horizonte Pedagógico” por parte de los docentes. Para un mejor entendimiento de los resultados de la encuesta se presenta el siguiente gráfico.

Gráfico 1. Resultados de la encuesta inicial aplicada a docentes. Fuente. Elaboración propia

Sistematización de resultados de la encuesta a autores que envían sus contribuciones a la revista para ser evaluadas.

La encuesta fue aplicada entre los años 2020 y 2022 a los autores y tiene como objetivo sistematizar las competencias que poseen los autores que envían sus contribuciones a la revista “Horizonte Pedagógico” (ver anexo 5). Esta encuesta fue realizada en línea, utilizando la plataforma de Formularios de Google, y en ella participaron 140 autores, algunos con experiencia en la publicación de artículos científicos en la revista y otros los cuales intentaban publicar por primera vez. Con su aplicación los investigadores buscan formas de perfeccionar la gestión editorial y en particular el proceso de revisión de manuscritos.

Las preguntas realizadas estuvieron dirigidas a las siguientes temáticas:

- Frecuencia de acceso a los contenidos de la revista “Horizonte Pedagógico”.

- Conocimiento y dominio de las exigencias planteadas en la política editorial y exigencias a los autores.
- Participación de los autores en los diferentes espacios de capacitación que ofrece la revista.
- Conocimientos sobre los deberes, derechos y comportamientos éticos sobre la publicación de artículos.
- Funcionamiento del proceso editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”.
- Utilización de los diferentes recursos tecnológicos que se ponen a favor de los autores.

De los autores encuestados se determinó que 120, publicaron al menos un artículo en una revista científica lo que representa el 58% del total, pero de ellos solo 90 en la revista “Horizonte Pedagógico”. Se pudo constatar que el 28% de los autores consideran que la frecuencia de acceso a la revista para gestionar información o dar seguimiento a sus envíos es Poco Adecuado, y que la vía más utilizada para llegar hasta la revista son sus redes sociales al ser utilizada por 90 autores que representa el 44%. Otro elemento que resulta interesante es que la forma de envío de las contribuciones más utilizada frecuentemente es el correo electrónico en un 44%, seguida de la plataforma OJS con un 28% y la entrega personal en la sede de la revista un 28%, el resto lo realizan por otras vías.

Un dato que resulta significativo es que el 14% de los autores encuestados realizan sus envíos sin haber leído la política editorial y las normas para los autores. De los que la han leído, 60 consideran que el nivel de explicación sobre el funcionamiento de la revista es Poco Adecuado lo que representa un 28%. De igual forma otro 28% lo

considera Bastante Adecuado. Esto conlleva a que más del 85% estén de acuerdo con lo que se plantea en la política editorial y normas para los autores. Es de consideración que el 44% de los autores, sustentan que la política editorial contribuye a su superación sobre la publicación de artículos científicos en la medida de Bastante Adecuado, mientras que 14%, considera que es Poco Adecuado e Inadecuado.

Los conocimientos sobre las formas de superación que ofrece la revista a los autores y cómo acceder a ella, es uno de los elementos más afectados en la encuesta, pues el 72% desconocen cómo se realizan. Aunque en compensación se considera por el 86% que el poder interactuar con el equipo editorial durante el proceso de revisión contribuye a la superación.

Sobre lo referente al proceso de revisión los encuestados aseguran que sus conocimientos sobre los deberes y derechos que deben seguir son A y PA, siendo seleccionados por 150, lo que representa el 72% del total. De igual manera, 60 de ellos plantean que su conocimiento sobre cómo ocurre el proceso de revisión de los artículos en revistas científicas es Poco Adecuado. Del total, 60 consideran que es Poco Adecuado o Inadecuado sus saberes sobre la utilización de la plantilla que se debe utilizar en la revista, lo que representa el 28%.

De igual forma, en la utilización de la norma APA séptima edición la respuesta más abundante es Poco Adecuado o Inadecuado, lo que representa el 44%. La utilización de herramientas informáticas como gestores bibliográficos y procesadores de texto que facilitan la redacción del artículo también se ve afectada ya que más del 50% considera que el nivel de conocimiento es Poco Adecuado o Inadecuado.

De los autores encuestados el 86%, no ha interactuado con la plataforma OJS para realizar envíos de artículos a alguna revista científica. Lo anterior se ve reflejado en que 180 de ellos precisan que sus conocimientos para realizar envíos y darle seguimiento es Poco Adecuado o Inadecuado.

Los análisis anteriores se resumen en el siguiente gráfico

Gráfico 2. Resultados de la encuesta inicial aplicada a autores. Fuente. Elaboración propia

En general la encuesta realizada permitió precisar cómo elementos más afectados en los conocimientos de los autores que realizan sus envíos a la revista “Horizonte Pedagógico”, los referidos a la utilización de las herramientas informáticas necesarias. Aquí se destaca también el desconocimiento sobre lo redactado en la política editorial y las normas a los autores en la revista, lo que conlleva a errores en las contribuciones que posteriormente se envían.

Análisis de la entrevista a miembros del comité científico asesor de la revista “Horizonte Pedagógico”

La entrevista individual (ver anexo 2) realizada entre los años 2017 y 2019, tuvo como objetivo analizar la disponibilidad tele-comunicativa en redes con acceso a Internet (personal, RIMED, INFOMED, otras), y la estabilidad de su cobertura tecnológica que les permita acceder a la revista y realizar las funciones que amerita el rol que ocupa. Para la entrevista a docentes, se utilizó la escala normotípica de Muy Adecuado (MA), Bastante Adecuado (BA), Adecuado (A), Poco Adecuado (PA) e inadecuado (I). Las preguntas realizadas abordan los siguientes temas:

- Disponibilidad de comunicación a Internet o Intranet mediante una red institucional o personal.
- Cobertura tecnológica que le permita acceder a la revista.
- Frecuencia de acceso a la revista “Horizonte Pedagógico”.
- Conocimientos sobre la política editorial y las normas a los autores.
- Conocimientos sobre las funciones que desempeña en la revista según el rol que ocupa.

De los resultados alcanzados en la entrevista se obtuvieron 12 (MA), 22 (BA), 22 (A), 22 (PA) y 23 (I) (ver anexo 2). Las preguntas uno y dos, dedicadas a conocer la cobertura tecnológica y la disponibilidad para acceder a internet por parte de los miembros del comité científico asesor, la moda entre las respuestas fue MA y A, siendo respondido por 30 miembros lo que representa el 75% del total. Esto denota que cuentan con los medios tecnológicos necesarios para acceder a la revista, sin embargo, los análisis realizados en las preguntas restantes estuvieron centrados en determinar la utilización de la cobertura tecnológica disponible para contribuir en los procesos de la gestión editorial.

En la pregunta 1 destinada a conocer la frecuencia con que acceden a la revista e interactúan con sus contenidos, las respuestas más abundantes fueron PA e I, para un total de 13, lo que representa un 65%. De igual forma en la profundización sobre los elementos que se presenta en la política editorial y normas para los autores, las respuestas que más se dieron fueron PA e I, siendo respondidas en esta ocasión por 16 miembros de comité científico asesor, lo que representa un 80% del total. El conocimiento de las funciones que deben desempeñar según su rol y cargo dentro del equipo editorial de la revista, se vio gravemente afectado al denotarse un 55% de las respuestas dadas hacia el PA e I.

Se puede resumir que pese a tener medios tecnológicos que facilitan el acceso a la revista en línea, en su mayoría los miembros del comité científico asesor, no los emplean en procesos que tributen a la gestión editorial de la revista. En algunas ocasiones se plantea que la razón de esto es la falta de convocatoria a realizar trabajos colaborativos para de esta forma ganar en habilidades digitales que les permitan desarrollar sus funciones correctamente. También se plantea que pese a tener los medios, no cuentan con los conocimientos suficientes para utilizarlos. El resumen de los datos obtenidos se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Gráfico 3. Resultados de la entrevista al comité científico asesor. Fuente. Elaboración propia

Resultados de la observación al desempeño de los árbitros mediante las revisiones por pares a doble ciego de los artículos científicos.

Se observaron un total de 40 revisiones pares a doble ciego de artículos científicos en la revista entre el 2020 y el 2023 (ver anexo 3). A continuación, se muestra un cuadro resumen que contiene los resultados de las observaciones realizadas al tener en cuenta los contenidos que se transformaban para lograr una mayor calidad en las publicaciones.

Se observaron los siguientes comportamientos:

- Dominio de la política editorial y normas para los autores de la revista “Horizonte Pedagógico”.
- Comprensión sobre la realización de la revisión por pares a doble ciego como técnica para evaluar artículos científicos.
- Conocimiento de los indicadores para la realización de la revisión por pares a doble ciego en la revista.

- Utilización de la plataforma OJS para acceder a los envíos asignados para su revisión por pares a doble ciego.
- Evidencias de auto superación sobre la revisión de artículos científicos.

Los principales resultados de la observación al progreso de las actividades de revisión por pares a doble ciego en los artículos de la revista y de los conocimientos, tanto de los elementos de la política editorial y normas para los autores como del trabajo con la plataforma OJS, permitió arrojar en los indicadores medidos, una mayor inclinación entre los normotipos, se aprecia parcialmente y no se aprecia, con valores que oscilan entre el 15 y el 65 por ciento. Lo anterior es una muestra de las dificultades existentes. El análisis realizado sobre el comportamiento de los criterios demanda la necesidad de orientar las acciones del perfeccionamiento del proceso de gestión editorial en especial, la revisión por pares a doble ciego realizada por los árbitros en la revista.

Gráfico 4. Resultados de la observación al desempeño de los árbitros. Fuente. Elaboración propia

Sistematización de los análisis infométricos aplicados a los contenidos de la revista “Horizonte Pedagógico”.

Los análisis infométricos precisan nuevas formas de expresar la información para su estudio científico y el análisis de los datos. El término informetría se propuso para acciones métricas relativas a la información, cubriendo tanto la bibliometría y la cientometría. En la actualidad se ha extendido su utilización a los estudios métricos en la web.

El primer análisis infométrico realizado fue la aplicación por parte del equipo editorial del formulario de evaluación de revistas propiciado por el Sistema Regional de Información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex), el cual se encuentra accesible de forma gratuita en su sitio web y consta de 38 indicadores de calidad (ver anexo 6). El formulario fue aplicado en el año 2019 tanto a los artículos publicados desde el 2017, como al resto de los contenidos que se presentan en la revista quedando estructurado de la siguiente forma:

- Características básicas, características de presentación, características de gestión y política editorial y características de contenido.

De los indicadores que conforman en formulario en el momento de su aplicación la revista dejó de cumplir con 11. Se pudo identificar que los artículos no se encontraban firmados por los autores, ni se realizaban declaratorias de autoría, y tampoco se delimitaba la contribución de cada autor. Otro elemento afectado es que al menos, dos terceras partes de los miembros de órganos editoriales, pertenecían a la institución editora. Dado que en el momento de la aplicación del análisis infométrico, la revista comenzaba el trabajo para incluirse en servicio de índices y resúmenes, directorios,

catálogos, portales de revistas, hemerotecas virtuales, sistemas de categorización o listas del núcleo básico de revistas nacionales, entre otros servicios de información, este indicador se vio afectado también. No se encontraban definidos en ese momento las acciones a realizar en el caso de la detección de plagio o comportamiento no ético por parte de los autores y de los miembros del equipo editorial.

Se constató que solo se maquataban los artículos utilizando el formato PDF y no se facilitaban servicios para la interactividad con los lectores como avisos, alerta, uso de foros, widgets y blogs. En el momento de aplicación del formulario la revista “Horizonte Pedagógico” comenzaba el trabajo con las redes sociales, aunque no era tan destacado, pero la comunicación mediante redes académicas era insuficiente. El uso de identificadores de recursos uniforme es un indicador que se mantiene afectado incluso en la actualidad, pues para lograrlo se deben realizar pagos a entidades internacionales que lo gestionan. Quedó evidenciado que la revista no contaba con políticas de preservación digital, ni utilizaba herramientas que le facilitaran el trabajo estadístico a partir de inferencias generadas en los artículos y contenidos.

Gráfico 5. Resumen de cumplimiento de indicadores del formulario de Latindex. Fuente. Elaboración propia

La aplicación del formulario mostró el camino que se debía recorrer para lograr indexar la revista en bases de datos y catálogos especialidades. Se encontraron elementos que necesitaban mayor atención y una solución más urgente. El estudio fue aplicado por parte del equipo editorial, y se analizaron los elementos que se podían observar en el sitio web oficial de la revista y en los artículos maquetados.

No se incorporaron los elementos de metadatos que son recuperados para acceder a la información de la revista. Para lograr esto se aplicó el simulador automático MetaMetrics perteneciente al portal especializado en revistas científicas y académicas publicadas en América Latina y el Caribe Biblat a los artículos y a sus contenidos en el volumen 11 del año 2022 (ver anexo 7).

Desde el punto de vista de suficiencia se encontraron como errores, que no se especificaba dentro de los metadatos indizables el ISSN electrónico, la entidad editora y los idiomas alternativos. Por parte de los autores el principal error estuvo en el código ORCID donde se presentó un 75 % de cumplimiento en los datos que se comparten. En función de los artículos publicados se apreció debilidades en las palabras claves cumpliendo un 50% de recuperación, además, se determinó que en los metadatos no se incluían el título, el resumen y las palabras claves traducidas y el DOI en ninguno para un cumplimiento de 0%.

En los análisis de consistencia, los principales errores estuvieron dados en el uso de las abreviaturas fundamentalmente en las que corresponde a los títulos académicos y científicos en la afiliación institucional de los autores. También se determinó que en las palabras claves y en los resúmenes existía la utilización indistinta de mayúsculas, minúsculas y abreviaturas.

Los indicadores evaluados en el apartado de precisión determinaron que la revista mantiene los datos correctamente identificados. Esta sistematización realizada a partir del simulador MetaMetrics, permitió identificar deficiencias en los metadatos que son compartidos por la revista y que luego las bases de datos y catálogos especializados, utilizan una vez que es aceptada en una de ellas.

2.4 Inventario de situaciones no resueltas relacionadas con la gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”.

Una vez aplicados los instrumentos, el autor determinó un inventario de situaciones no resueltas derivadas del proceso de gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”:

Situaciones no resueltas

- Los docentes poseen insuficientes conocimientos en la elaboración de artículos científicos. Dimensión técnico editorial.
- Se corroboró poca cultura de publicación de artículos científicos en revistas electrónicas. Dimensión metodológica.
- Los docentes no cuentan con suficientes habilidades para la búsqueda de información a través de revistas científicas. Dimensión metodológica.
- Pese a tener una cobertura tecnológica y disponibilidad a internet favorables, se aprecian bajos niveles de interacción con los contenidos de la revista por parte de los miembros de comité científico asesor y del equipo de árbitros. Dimensión organizativa.
- Muchos de los autores que envían sus contribuciones desconocen cómo ocurre el proceso de revisión de artículos en la revista, a partir de no haber leído la política editorial. Dimensión técnico editorial
- La disposición de los metadatos de los artículos no sugiere estándares internacionales de recuperación de datos debido al incumplimiento de su totalización. Dimensión técnico editorial
- Las opciones de superación que se brindan son insuficientes para lograr que todos los actores que intervienen en el proceso de gestión editorial adquieran las habilidades necesarias a partir de las funciones que en su rol debe desempeñar. Dimensión metodológica.

La detección de estas dificultades propició la creación de una estrategia para el mejoramiento de la gestión editorial en la revista científica “Horizonte Pedagógico”.

Conclusiones parciales del Capítulo 2

El diagnóstico inicial ratificó el estado real acerca de la gestión editorial, particularmente, las relacionadas con publicación de artículos, los procesos de revisión y el desarrollo de la política editorial transparente. Fue significativa la disposición e

interés de los docentes, autores, miembros del equipo editorial y árbitros en la revista para el análisis y la búsqueda de solución al problema presentado, que constituyó, a su vez, una vía de superación profesional.

El estudio se organizó en cinco etapas de análisis y facilitó la transformación de la realidad, al ofrecer una nueva visión para encauzar los cambios necesarios. La aplicación de múltiples técnicas de sistematización y el registro e interpretación de resultados, propiciaron obtener un listado de problemáticas que deben ser modificadas desde el sistema de influencias y los modos de actuación de los implicados en los diferentes momentos de la gestión editorial.

**CAPÍTULO 3: ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN
EDITORIAL EN LA REVISTA “HORIZONTE
PEDAGÓGICO” DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN EN LA HABANA**

CAPÍTULO 3: ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN EDITORIAL EN LA REVISTA “HORIZONTE PEDAGÓGICO” DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN LA HABANA.

En este capítulo se abordan los fundamentos generales que sustentan la estrategia de gestión. Se presenta su fundamentación teórico-metodológica y práctica para el mejoramiento de las publicaciones en la revista “Horizonte Pedagógico”, órgano científico de la Dirección de Educación en la provincia La Habana, así como la valoración de su aplicación en la práctica educativa.

3.1. Referentes conceptuales y metodológicos de la estrategia de gestión.

La gestión editorial constituye un proceso mediador entre los lectores, los autores y el equipo editorial; en el que intervienen procesos de planificación, organización, dirección y control de las acciones de publicación, para contribuir a alcanzar los fines y objetivos propuestos en la comunicación abierta de la ciencia. Esta aspiración exige la modelación de recursos para el cambio, que permitan reducir la brecha existente entre el estado actual y el deseado en el desarrollo socioeducativo.

Entre los recursos que se destacan con aportes están las estrategias, que, desde un pensamiento más cabal y holístico de las relaciones entre los componentes del proceso de gestión editorial, deben operar con una visión sistémica y dinámica en la solución de los problemas. A continuación los fundamentos generales que son asumidos por el autor, para la propuesta de la estrategia de gestión.

Las estrategias pueden ser específicas o generales. Las específicas son expresión de acciones transformadoras bien detalladas y se aplica a situaciones que siempre son iguales o muy parecidas. En cambio, las estrategias generales, dan pautas que tienen

que adaptarse a la situación a la que se aplican. Estas estrategias se usan cuando los problemas que se enfrentan son necesarios tal como cuando se trabaja con personas (Falcón Suárez, 2022).

El concepto de estrategia es uno de los términos que con mayor frecuencia se ha empleado en casi todos los contextos de actuación de la actividad humana, y por ende, contextualizado en la actividad educacional. Es interpretada como el conjunto de principios de acción para dar solución a los problemas de las prácticas que afrontan los grupos humanos.

Estos resultados no son rígidos, son susceptibles de modificarse, precisarse, y pueden delimitarse constantemente a partir de los propios cambios que se vayan operando en el objeto de transformación. Es imprescindible la valoración de los resultados y del proceso para tomar decisiones (seguir, corregir y retroceder).

Varios autores han abordado la conceptualización de las estrategias en el ámbito educativo, Internacionalmente se pueden destacar: Harnecker, M. (1995); De Alessio Méndez. (1998); Stoll, L. (1999); De la Torre, S. (2000); Mintzberg, H. (1995); de ellos se puede identificar coincidencias al abordar:

- La **estrategia como plan**, que indica el establecimiento de determinados objetivos para la acción, formulados de forma consciente, predeterminados y orientados a un fin de cambio. La **estrategia como pauta**, la que supone un conjunto de acciones que son posteriores al plan y un grupo de medidas prácticas para poder implementarlas. La **estrategia como posición**, al constituir una manera de ver el curso del desarrollo con la complicidad de los factores externos y así, ser el enlace de la organización con el entorno. La

estrategia como perspectiva, pues es la manera en que descansan las ideas desarrolladas por la institución y, por tanto, constituye el eje medular para lograr la eficiencia y las transformaciones.

De los autores cubanos se pueden referenciar a Tristán Pérez, (1992); Alonso Rodríguez, (1997); Betancourt Treche, (1997); Bringas Linares y Reyes, O.L. (1999); García Ramis y Valle Lima, (1999); Hernández Cotón, (2001); Miranda Izquierdo, (2003); Sierra Salcedo, (2004); Deler Ferrera, (2006); Lazo Pérez, (2007); Hernández Pérez (2011), Falcón Suárez, (2022) entre otros. Todos revelan fundamentos teóricos y metodológicos que coinciden con las estrategias en sus aspectos comunes como:

- Es una forma de expresar la dirección de un proceso en la educación, que parte de objetivos, necesidades, intereses, proyectos, conocimientos y del comportamiento de los sujetos.
- Responde a un referente contextualizado, que consta de dos momentos imprescindibles, uno teórico y otro interventivo, donde los recursos humanos representan el núcleo del desarrollo. Muestra la consistencia, la firmeza, estabilidad, coherencia, resistencia, solidez, duración del comportamiento esperado, al señalar las direcciones específicas en la eficiencia de los resultados en la educación. Está compuesta por elementos prácticos (acciones), para que exista una adecuada conexión entre pensamiento-acción y poder transformar eficientemente las realidades educativas. Debe considerar una lógica sinérgica de síntesis entre el pasado, el presente y el futuro. El diagnóstico constituye su punto de partida, en tanto, revela tener en cuenta las potencialidades de los sujetos y procesos objeto del cambio.

Para Falcón Suárez, (2022) una estrategia está compuesta por elementos prácticos (acciones), para que exista una adecuada conexión entre pensamiento-acción y poder transformar eficientemente las realidades educativas. Debe considerar una lógica sinérgica de síntesis entre el pasado, el presente y el futuro. El diagnóstico constituye su punto de partida, en tanto, revela tener en cuenta las potencialidades de los sujetos y procesos objeto del cambio.

Desde el contexto cubano la estrategia es vista como “un sistema de acciones de dirección (decisiones de alto mando), para alcanzar un objetivo a largo plazo que se toman confrontando las ventajas y desventajas de la institución con los retos y posibilidades del entorno” (MINED, 1997, p. 32)

De ahí que, “es la proyección de un sistema de acciones a corto, mediano y largo plazo que permite el logro de los objetivos propuestos en un tiempo concreto” (León González et al., 2015, p. 3).

Los diferentes criterios consultados con respecto a la estrategia coinciden: en que son formas, acciones, direcciones, líneas, orientaciones fundamentales que se siguen y se adoptan para alcanzar una finalidad. Esta estructura para la fundamentación de la estrategia, se asume en esta tesis, por cuanto, permite definir elementos teóricos, metodológicos y revelar los elementos interventivos (prácticos), al permitir concretar las intenciones para la transformación de la realidad educativa desde presupuestos de gestión.

Sobre la base de la sistematización teórica realizada por el autor, y a partir del estudio de los autores antes mencionados, se define **la estrategia para la gestión editorial de las publicaciones en la revista “Horizonte Pedagógico”** como

Sistema de acciones planificadas y coordinadas que tienen como objetivo asegurar la calidad, visibilidad y relevancia de la publicación científica en el ámbito educativo. Abarca desde la recepción y revisión de artículos hasta su socialización en la revista y en las diferentes plataformas digitales, así como el establecimiento de procesos eficientes de gestión editorial. Considera la adopción de tecnologías y herramientas adecuadas para mejorar la eficiencia del proceso de gestión editorial, así como en la optimización de la visibilidad de la revista a través de una promoción efectiva.

3.2 Estructuración de la estrategia de gestión editorial para un medio de comunicación científica

Esta parte de un plan de estrategia como instrumento de planificación en el que se incluyen acciones de carácter general conducentes al logro de una posición de verdadero orden estable y sostenible a mediano o largo plazo que se adscriben a los criterios estructurales presentados por J. P. Bringas (1999), M.N. Valdés, (2003).

Como se ha venido señalando, en el complejo proceso de gestión editorial se tiene que asegurar una idea clara del enfoque directivo para garantizar transformaciones, todo ello unido a un ideal, como la forma organizativa en y para la acción, donde los cambios se promueven en la práctica como fuente enriquecedora de conocimientos, por tanto, se propone una estrategia que dota a los autores, miembros del equipo editorial y equipo de árbitros, no solo de su preparación para la publicación y revisión de artículos científicos en la revista, sino que equilibra, la reflexión comprometida, dialógica, planificada del pensamiento plenamente inmerso en su realidad socio-

histórica y generadora de un nuevo estilo de pensar y hacer, donde se integre armónicamente el vínculo, práctica-teoría-práctica.

La estrategia que se presenta tiene como **objetivo general** contribuir al perfeccionamiento de los procedimientos organizativos para la gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”, al considerar los requisitos metodológicos e indicadores de calidad para la indexación en bases de datos y catálogos especializados de alto impacto, desde el enfoque de la comunicación abierta de la ciencia.

La estrategia sostiene el fundamento **filosófico**, que se basa en la interrelación teórico-práctica, donde se promueve el desarrollo de habilidades en los actores vinculados a la gestión editorial mediante la utilización de diversas plataformas digitales y herramientas informáticas y de esta manera que sean capaces de enfrentar los diversos procesos a los que tributan, y así mejorar la calidad de las publicaciones especializadas en la revista.

Desde lo **sociológico**, se consideraron los elementos planteados por (Blanco Pérez, 2002), sobre la Sociología de la Educación y, se asumen las consideraciones respecto al encargo social que tienen las instituciones para gestionar el proceso educativo en correspondencia con las exigencias de la sociedad cubana. En este contexto se fomenta la interrelación entre los implicados en la gestión editorial, como parte de procesos transparentes y éticos que contribuyan a la mejora de la educación en todos los contextos del desarrollo local que asume la institución.

Desde lo **psicológico**, se sustenta una visión histórico-culturalista, donde lo **histórico**, queda evidenciado en el papel que tiene la perspectiva psicológica en la formación

integral del hombre, como expresión de la acumulación de los resultados de las distintas etapas por donde se materializan las potencialidades del pensamiento científico de los sujetos que comunican la ciencia.

El fundamento **pedagógico** se evidencia en que los resultados alcanzados inciden positivamente en la calidad de las investigaciones científicas educativas, además sirve de apoyo para la preparación metodológica, superación profesional y la capacitación de los miembros del equipo editorial. Se proyectan como formas de organización de la docencia: cursos cortos presenciales, virtuales o híbridos, seminarios, preparaciones metodológicas y conferencias virtuales.

La **dirección** educativa aporta a esta propuesta, el fundamento para transformar el proceso de gestión editorial desde las funciones de dirección como acciones gestionadas en la práctica según las funciones que desempeña cada participante de acuerdo a su rol en la revista (Deler Ferrera, 2006).

Este resultado tiene, además, fundamentos **legales**, que se basan en los sistemas de registros nacionales que existen para la acreditación de una publicación seriada en el Ministerio de Cultura y la Resolución 149/2024 del CITMA para la categorización de las revistas científicas como órganos con características de vehículos de validación y socialización de los resultados de investigaciones científicas. También se basa en lo planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en particular el número cuatro, que busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, el cual promueve oportunidades de aprendizaje permanente para todos. En este sentido las publicaciones científicas

tributan a la superación de los docentes, a la preparación y familias comprometidas con el desarrollo cultural de los educandos.

Los elementos metodológicos. Representan la parte donde se va a concretar el proceso de gestión editorial, al tomar en consideración sus funciones fundamentales y el lugar de cada una en el proceso que se dirige de forma interrelacionadas.

Se expresan en la identificación de los momentos para su desarrollo (**planificación, organización, ejecución, control y evaluación**), al tener en cuenta que estos hacen posible la concreción del desarrollo de las transformaciones y sus objetivos, así como la definición de los posibles contenidos que se corresponden con cada momento esencial para su dirección.

Los elementos prácticos. Constituyen el sustento operativo e instrumental expresados en acciones que hacen posibles la presentación de las **acciones intencionales y permanentes**, que se realizan para tales efectos.

Las acciones evidencian el elemento interventivo del proceso de gestión editorial, exige de un desarrollo de los contenidos para incorporar a la práctica el estado deseado.

Como resultado del proceso de modelación de los referentes teóricos vinculados al tema objeto de investigación, se definieron las cualidades de la estrategia consideradas como: “los elementos que precisan el sistema de relaciones que caracterizan a un proceso determinado” (Ruiz Aguilera, 2003, p. 38).

Las cualidades que sustentan la estrategia de gestión editorial que se propone son: humanista, transformadora, reflexiva, participativa, contextualizada e integral, las que se explican a continuación:

- Es **humanista** en tanto, se considera al docente, el autor, el equipo editorial y los árbitros como centros del proceso de gestión y del mejoramiento.
- Deviene **transformadora** porque contribuye a la mejora de los participantes en el proceso de gestión editorial en revista “Horizonte Pedagógico” y, por consiguiente, al desarrollo de la práctica profesional.
- Es **reflexiva** a partir de la dinámica entre las propuestas y su aplicación. Este planeamiento, permite afirmar que la estrategia no se proyecta de forma mecánica, por el contrario, en todo momento se manifiesta la reflexión y la criticidad en su aplicación práctica y en las posibilidades reales de su mejora.
- Se orienta de manera **contextualizada** porque responde a las necesidades y características de la realidad educativa y los recursos humanos disponibles en el contexto pedagógico de la revista “Horizonte Pedagógico”.
- Se concibe con una perspectiva **integral**, al manifestarse en una interrelación sistémica entre el modelo de trabajo de la revista como institución y el proceso de gestión editorial que se desarrolla.

La estrategia elaborada se representa de forma ideal en el esquema siguiente:

Figura 1. Esquema representativo de la estrategia de gestión editorial. Fuente. Elaboración propia.

Las acciones de la estrategia de gestión editorial se integran al conjunto de procesos, actividades y relaciones, que conforman el sistema de trabajo de la revista “Horizonte Pedagógico”, y la estructura facilita las condiciones para que los miembros del equipo editorial, los autores y los árbitros como resultado de sus propias valoraciones, conciben sus estrategias de transformación. Su labor ha estado orientada a ayudarlos,

a perfeccionarlas y enriquecerlas con observaciones, sugerencias, modelaciones y demostraciones.

El proceso de participación en la práctica se describe en cinco **etapas básicas** en el que se integran las funciones de cada implicado en los diferentes procesos de gestión, que hacen posibles el enfoque pedagógico sustentado en el carácter general de la práctica educativa en la revista “Horizonte Pedagógico”. La estrategia enuncia **acciones permanentes** que parten del diagnóstico, y se enmarcan en tres dimensiones la organizativa, la metodológica y técnico editorial. Estas se desarrollan en correspondencia con las características del contexto educativo en coordinación con las etapas que se describen a continuación:

Etapas 1. Organizativa para la creación de la revista científica en versión digital (2007 - 2023)

Esta etapa está centrada en lograr un clima socio-psicológico positivo, la motivación, y el compromiso ético de todos los que participa en el proceso de gestión editorial, a partir de un estilo democrático-participativo y flexible, caracterizado por el intercambio. Este clima de receptividad, presupone un estudio de las condiciones de la institución, las interrelaciones que en ella se establecen y los estilos de dirección empleados.

Participantes

- Editor jefe, editor ejecutivo, comité editorial y Director de Institución editorial

Acciones

1. Estudio y análisis crítico de los documentos fundamentales emitidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente en Cuba sobre el desarrollo de revistas científicas. Se realizó en el año 2007 antes de presentar

el proyecto de la revista, y se actualizó esta sistematización en el año 2017 cuando se evaluó para obtener el sello de Revista Científica Tecnológica. El responsable es el editor ejecutivo y participan el equipo editorial.

2. Aprobación por parte del Ministerio de Educación en Cuba del medio de publicación. Se efectuó en el año 2007, donde luego de presentar el proyecto a la entonces Ministra de Educación en Cuba Dr. C. Ena Elsa Velázquez Cobiella, se aprobará en consejo científico. El responsable es el director y participa el editor ejecutivo.
3. Formación del equipo editorial y comité científico asesor a partir de la selección de especialistas en los diferentes campos de la educación. Se ejecutó en el año 2007 y quedó constituido por Director, Editor ejecutivo, Administrador Web, Gestor de Información y Traductor. El responsable es el director y participa el director de la institución editora.
4. Solicitud al organismo Ministerio de Cultura del Número Seriado Estándar Internacional (ISSN por sus siglas en inglés), el cual luego de ser aprobado en esta entidad se envía al registro internacional para su aprobación. Se realizó en el año 2012, donde una vez presentada la solicitud su aprobación ocurrió en septiembre del año 2013 y queda patentado con número 2310-3647. El responsable es el director y participa el editor ejecutivo.
5. Solicitud a la Dirección de Publicaciones Periódicas del Instituto Cubano del Libro el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas (RNPS) y Registro Nacional de Sitio Web (RNSW). Se efectuó en el año 2012, y su consentimiento tuvo lugar en julio del año 2012 quedando refrendado con No. 2324 Folio 175 y

Tomo III, para RNPS y No. A-0873 Folio 112 y Tomo I para el RNSW. El responsable es el director y participa el editor ejecutivo.

6. Internacionalización de los miembros del consejo científico asesor y del comité de árbitros, hasta lograr un 50% de balance entre miembros nacionales e internacionales. Comienza este proceso a partir del año 2017 cuando se suman los primeros revisores y árbitros extranjeros a formar parte de la revista. El responsable es el director y participan el equipo editorial
7. Comprobación, a través de intercambios creados al efecto del nivel de conocimiento y dominio alcanzado por parte de los miembros del equipo editorial sobre la gestión editorial de revistas científicas para la creación de “Horizonte Pedagógico”. Estos se realizan de forma ininterrumpida desde la formación del equipo editorial en el año 2007 hasta la fecha, sirve como diagnóstico de necesidades para proyectar cursos de superación. El responsable es el editor ejecutivo y participan el equipo editorial.
8. Elaboración de la política editorial, como documento rector del trabajo de la revista “Horizonte Pedagógico” como institución de socialización educativa y la redacción de las normas de publicación para los autores, documento que sirve como guía para la elaboración de los artículos científicos. La primera visión se realizó en el año 2007 cuando fue fundada la revista, se actualizó en 2017 para ajustarse a los indicadores del CITMA y por último se realiza una nueva revisión en 2023 con el fin de cumplir con exigencias internacionales para la postulación a la base de datos Scielo. El responsable es el editor ejecutivo y participa el equipo editorial.

9. Determinación de los tipos de artículos aceptados en la revista: de investigación, de revisión bibliográfica y cartas al editor y la definición del modelo y estructura de los artículos científicos: Introducción, Materiales y métodos, Resultados y Discusiones y Conclusiones (IMRyD). Se dio cumplimiento a esta acción en el año 2017 a partir de las revisiones realizadas con los especialistas de IDICT. El responsable es el editor ejecutivo y participan editores de sección y árbitros.
10. Presentación por parte de los autores de presentar la contribución de cada uno al desarrollo del artículo basado en la Taxonomía de roles de colaboración académica (CRedit), la cual es utilizada para representar las responsabilidades que desempeñaron cada uno en la producción científica del documento de investigación. Se comienza a implementar a partir del año 2021 con el fin de lograr una mayor transparencia en los derechos intelectuales de los autores. El responsable es el editor ejecutivo y participan editores de sección.
11. Declaración de cada autor de la originalidad de la investigación que presenta mediante el envío de una carta al editor. Se lleva a cabo desde el 2021 se persigue que la contribución enviada por los autores es original y se ajusta a las exigencias sobre derechos de autor y ética profesional. El responsable es el editor ejecutivo y participan editores de sección.

Etapas 2. Proyectiva para la sostenibilidad de la cobertura tecnológica, visibilidad, accesibilidad y preservación digital de datos.

En esta etapa se proyecta la cobertura tecnológica necesaria para la gestión editorial en la revista "Horizonte Pedagógico". Se parte de la habilitación de las estaciones de trabajo para los miembros del equipo editorial (editor ejecutivo, administrador web y

gestor de información). La adquisición de la cobertura tecnológica facilita las interacciones con los autores y el equipo de árbitros, además, posibilita la revisión y publicación de artículos científicos a través de la plataforma OJS.

Participantes

- Editor jefe, editor ejecutivo, administrador web, gestor de información, especialistas del servidor web en RIMED, metodólogos de tecnología educativa municipales y provinciales

Acciones

1. Adquisición del equipamiento necesario para gestionar la revista. Da inicio en el año 2007 cuando se asigna la primera computadora de escritorio para la edición de la revista, se mantiene hasta el año 2023 donde se busca mantener en funcionamiento los equipos con que se cuenta. El responsable es el director y participa el administrador web y metodólogos de tecnología educativa municipales y provinciales.
2. Creación de las cuentas para los servicios de hospedaje web en el servidor de RIMED que permita el acceso a la revista. Se realizó en el año 2012 cuando se aprobó el registro de sitio web. El responsable es el administrador web y participan especialistas del servidor web de RIMED.
3. Montaje del primer sitio web oficial de la revista con visibilidad a internet utilizando el sistema de gestión de contenidos Joomla. Se efectuó en el año 2012 en este momento el sitio web desarrollado utilizaba el Sistema de Gestión de Contenidos Joomla lo que permitió dar los primeros pasos en la visibilidad y

accesibilidad en la revista. El responsable es el administrador web y participa el gestor de información.

4. Migración al sistema de gestión de contenidos Open Journal Systems (OJS) como sitio web oficial de la revista. Independientemente de los beneficios aportados con el desarrollo del sitio web, era necesario migrar los contenidos al sistema oficial de administración de revistas electrónicas, esto se concretó en el año 2017, la primera versión utilizada fue la 2.2.4, hasta llegar a la 3.4. el responsable es el administrador web y participara el gestor de información.
5. Inclusión de programas, herramientas y plataformas digitales para la maquetación y preservación digital de los artículos y documentos de la revista. Se comienza a dar cumplimiento a esta acción a partir del año 2007 cuando se publica el primer número de la revista, en ese momento se hacía uso del paquete de ofimática para maquetar los artículos en formato PDF; después de desarrollado la primera versión del sitio web en el año 2012, se comienza a utilizar el programa Dreamweaver para desarrollar las versiones en HTML. En la última etapa de trabajo encaminada a lograr mayor visibilidad se emplean plataformas digitales en línea para convertir el artículo maquetado en su versión final a los diferentes formatos que se presentan en la revista. La herramienta informática *Plagiarism* permite detectar plagio en los manuscritos, también se utilizan editores de imágenes, gestores de base de datos y ficheros para la administración del sitio web. El responsable es editor ejecutivo y participan el gestor de información y administrador web.

6. Integración de la tecnología de la fibra óptica a partir de una radio base para una mejor conexión a internet. Se concretó a partir de integración con la Empresa de Telecomunicaciones en Cuba (ETECSA) en el año 2021, esto trajo como beneficio una ampliación del ancho de banda para la conexión y tributa directamente a la mejora de la administración del sitio y la publicación final de los artículos. El responsable es el administrador web y participan el gestor de información, especialistas de ETECSA y de RIMED.
7. Creación de un salón de gestión del conocimiento con acceso a internet en diez estaciones de trabajo. Realizada en el año 2022, permite la interacción de los autores con la revista y en las plataformas digitales. Responsable editor ejecutivo y participan el administrador web y gestor de información.
8. Integración con la Sala Digital Inteligente “Dra. Marta María Valdés López” (SDI) del municipio La Lisa, primera de su tipo en el Ministerio de Educación en Cuba. Se materializó en el año 2023, desde este escenario se da acceso a tecnologías digitales que facilitan la gestión del conocimiento por parte de los autores, además propone un ecosistema para la comunicación a distancia sincrónica con los miembros del equipo editorial y árbitros. El responsable es el editor ejecutivo y participan los miembros del equipo editorial y los árbitros.

Etapa 3. Aplicativa para extender la superación a los actores involucrados en los diferentes procesos de gestión editorial.

En esta etapa se proyecta la superación, que se realiza al tener en cuenta las formas de organización de la docencia en cursos cortos, talleres, seminarios y conferencias.

El elemento base para desarrollarla es la Sala Digital Inteligente “Dra. Marta María

Valdés López” (SDI), desde la cual se programan las alternativas en la modalidad a distancia de estas formas de organización de la docencia.

Participantes

- Equipo editorial, autores, árbitros, Especialistas de las instituciones IDICT, Scielo y UCPEJV.

Acciones en el contexto de las variantes relacionadas con el mejoramiento profesional

1. Curso corto presencial, titulado “La redacción de artículos científicos” impartido de forma ininterrumpida desde el año 2012 en la sede municipal de superación del municipio La Lisa. El responsable es el editor ejecutivo de la revista y participan equipo editorial, árbitros, autores y docentes interesados.
2. Seminario presencial, titulado “Publicación de artículos científicos en la revista “Horizonte Pedagógico””. Se desarrolló en el año 2021 en el marco de la Jornada Científica EDULISA, posteriormente en el año 2022 con los delegados de la Dirección General de Educación en La Habana al Congreso Internacional Pedagogía 2023 y con los estudiantes de la cuarta edición de la maestría “Desarrollo y Educación Infantil”, perteneciente a la UCPEJV en el año 2023. El responsable de esta acción es el editor ejecutivo y participan los autores.
3. Curso a distancia, titulado “La redacción de artículos científicos”. Se implementó en la plataforma Moodle del Proyecto Institucional “Gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario” de la Dirección General de Educación La Lisa en el año 2023. Fue impartido por el editor ejecutivo y participan equipo editorial, árbitros, autores y docentes interesados.

4. Curso corto presencial, titulado “El uso de los recursos de internet para la gestión científica”. Se impartió desde la sede de superación del municipio La Lisa desde el año 2016 de forma constante hasta el 2023 con acuerdo 37/15 del Consejo Científico Asesor de La Lisa y la UCPEJV. Fue impartido por el editor ejecutivo y participan los autores, equipo editorial y de árbitros y docentes interesados.
5. Curso presencial, titulado “Mejoramiento editorial para la edición de revistas científicas”. Se desarrollo en el año 2017 con un total de 96 horas lectivas y registradas con Folio 1761702 y número de Registro 22951 en el Tomo 6. Fue impartido por especialistas del IDICT y participan editor ejecutivo y administrador web.
6. Curso presencial, titulado “Visibilidad de los resultados de investigación a través de publicaciones científicas: nivel avanzado”. Se desarrollo en el año 2017 con un total de 96 horas lectivas y registradas con Folio 1761692 y número de Registro 22830 en el Tomo 6. Fue impartido por especialistas del IDICT y participan editor ejecutivo y administrador web.
7. Curso a distancia, titulado “Publicación de artículos científicos” impartido en el 2023 en la escuela de posgrado de invierno de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Participaron en el curso el equipo editorial.
8. Capacitación presencial, titulada “La gestión de revistas científicas”. Se impartió en el 2023 por el representante de la base de datos Scielo en Cuba Dr. C. José Alfonso Manzanet y participó el equipo editorial.

9. Capacitación presencial sobre la administración del sistema de gestión de contenidos OJS. Impartido en el año 2017 por el administrador web de las revistas de la UCPEJV y participa el administrador web.
10. Capacitación a distancia titulado “Marcación XML JATS para revistas científicas”. Se impartió en el año 2022 por especialistas de la base datos AmeliCA y participa el administrador web.
11. Talleres virtuales, titulado “La publicación de artículos científicos”. Se efectuó en el año 2023 mediante las plataformas digitales de Facebook y Google Meet desde la SDI. El responsable es el editor ejecutivo y participan el equipo editorial, autores y más de 200 docentes interesados de todo el país conectados sincrónicamente.
12. Trabajo individualizado con los autores de los artículos científicos en la medida que transcurren las etapas del proceso de revisión, realizado por el equipo editorial. Se realiza durante todo el año con los autores que envían sus contribuciones a la revista para ser evaluadas. El responsable el editor ejecutivo y participan los editores de sección y los autores.

Etapas 4. Comunicativa para socializar la ciencia desde plataformas digitales

Esta etapa está dedicada a la comunicación y socialización en las plataformas educativas digitales. Se dedica especial interés a los presupuestos de las licencias sobre los derechos de autor y propiedad intelectual en la revista y la preservación digital en canales de comunicación científica.

Participantes

- Autores, lectores, equipo editorial, árbitros

Acciones

1. Utilización obligatoria por parte de los autores del código Identificador Abierto de Investigador y Colaborador (ORCID por sus siglas en inglés) en los artículos científicos. Esta acción comienza su implementación a partir del año 2020 incorporándolo en los artículos maquetados. El responsable es el editor ejecutivo y participan los editores de sección y autores.
2. Creación de perfiles en redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube). Comienza a materializarse desde el 2018, en ellas se socializan informaciones, avisos y convocatorias para llegar a una mayor cantidad de docentes. El responsable de esta acción es el gestor de información y participan el editor genera y el administrador web.
3. Publicación de títulos, autores, resúmenes y palabras claves de los artículos en los grupos y páginas virtuales especializadas en las redes sociales Facebook y Twitter. Esta acción se realiza desde el 2018 compartiendo contenido nuevo dos veces por semana. El responsable es el gestor de información y participan el editor genera y el administrador web.
4. Creación de los podcasts de Aula Abierta en el canal de YouTube de la revista dedicado a entrevistar a autores de artículos que se han publicado en la revista. Se efectúa desde el 2022 y las entrevistas van dirigidas a resaltar elementos esenciales y promover la publicación. El responsable es el editor ejecutivo de la revista y participan los autores y el equipo editorial.
5. Apertura de cuentas en redes académicas de socialización científica (Google Académico, ReseachGate, Zenodo). Se desarrolla desde el 2022 y se socializan

los artículos publicados con referencia hacia la revista para aumentar la visibilidad y acceso desde estas plataformas. El responsable es el editor ejecutivo y participa el gestor de información.

6. Implementación de las políticas de Acceso Abierto estilo diamante en los diferentes procesos de gestión editorial. La revista desde sus inicios en el año 2007 abogó por publicar los artículos en formato completo y libre de costo tanto para autores como lectores, a partir de revisiones realizadas en el año 2021 se ceden los derechos sobre el artículo publicado a los autores pues anteriormente los mantenía la revista. El responsable es el editor ejecutivo y participan los autores, el equipo editorial y árbitros.
7. Divulgación por parte de los autores de los artículos una vez publicados en plataformas de comunicación científica de acceso abierto, como los servidores preprint y en eventos científicos. Se comienza a realizar desde el año 2022 y el responsable es el editor ejecutivo y participan los editores de sección y autores
8. Utilización de licencias Creative Commons para proteger los derechos de autoría en los artículos, así como en los contenidos. Esta acción tomo efecto desde el año 2017 y el responsable es el editor ejecutivo y participa el gestor de información.
9. Exposición científica en paneles y eventos nacionales e internaciones sobre las modificaciones y ajustes en la gestión editorial de la revista. El responsable es el director y participan los miembros del equipo editorial

- Jornada de LatinRev, evento científico de debate sobre buenas prácticas en el trabajo con revistas científicas en Latinoamérica se participó en los años 2022 y 2023, en la modalidad virtual.
- Cumbre global de acceso abierto, intercambio científico organizado por Redalyc se realizó de en el año 2023 de forma virtual y la exposición se realizó con un video póster.
- Congreso Internacional de Pedagogía, se participa en los años 2017, 2019, 2021 y 2023, con diferentes representantes del equipo editorial.

10. Exhibición en ferias nacionales sobre la gestión editorial de la revista, el responsable de esta acción es el director y participan los miembros del equipo editorial.

- Feria Provincial de Desarrollo Local de La Habana, se participa en los años 2022 y 2023.
- Expo feria de la ANIR, se desarrolló en el año 2023
- Soluciones Cuba realizada en el año 2022.

Etapas 5. Evaluativa para medir el impacto social de las publicaciones científicas

En esta etapa juega un importante papel la socialización de los resultados de la evaluación del impacto de las actividades diseñadas para la implementación de la estrategia de gestión editorial. La indexación de la revista en bases de datos y catálogos especializados constituye el principal elemento para medir el impacto de la revista y demostrar una mejora en la calidad del proceso de gestión editorial.

Participantes

- Equipo editorial, comité editorial, especialistas de la base de datos Scielo

Acciones

1. Aplicación de métricas alternativas para medir el impacto en los lectores y autores sobre los contenidos de la revista utilizando estudios bibliométricos de calidad para los diferentes procesos que componen la gestión editorial. Esta acción se realiza antes de realizar la solicitud de indexación a las bases de datos y catálogos especializados. El responsable es el editor ejecutivo y participa el equipo editorial.
2. Aceptación en la Red Cubana de la Ciencia de la revista, materializado en el 2019, constituyó la indexación en un catálogo especializado de comunicación científica. El responsable es el editor de la revista y participa el equipo editorial
3. Indexación al Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa IRESIE, aprobado en el año 2019 constituyó el primer catálogo internacional al se adscribe la revista. El responsable es el editor ejecutivo y participa el equipo editorial.
4. Admisión a la Red Latinoamericana de Revistas Científicas LatinRev, logrado en el 2021, desde esta red propicia el debate y la superación sobre las buenas prácticas en la gestión editorial. El responsable es el editor ejecutivo y participa el equipo editorial.
5. Aprobación de la revista para formar parte de la Plataforma de Contenidos Científicos y Académicos en Acceso Abierto REDIB. Esto se materializa en el 2021 y esta base de datos obtiene los metadatos de la revista y los muestra en su plataforma. El responsable es el editor ejecutivo y participa el equipo editorial.

6. Aceptación de la revista en el Índice de Revistas en Consolidación AmeliCA. Se produce en el año 2022 y mediante esta base de datos se maquetan los artículos utilizando el formato XML JAT. Se responsabiliza para esta acción al editor ejecutivo y participa además el equipo editorial
7. Incorporación al servicio de control de calidad de revistas de acceso abierto CiteFactor. Se cumple en el año 2022, el servicio que brinda esta plataforma permite medir la calidad de las revistas científicas de acceso abierto a partir de métricas y citas realizadas a los artículos. Se designa al frente de esta acción al editor ejecutivo y participa el equipo editorial.
8. Inscripción en el Portal de Revistas Científicas y Académicas en América Latina y el Caribe BIBLAT, aprobado en 2023 lo cual posibilita a la revista aumentar la visibilidad en el área geográfica. El responsable es el editor ejecutivo y participa el equipo editorial.
9. Afiliación en Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades CLASE, realizada en 2023 permite compartir en esta base de datos dedicada a la misma área del conocimiento que la revista las publicaciones que se realizan. Para llevar a cabo esta acción el coordinador es el editor ejecutivo y participa el equipo editorial.
10. Indización al Directorio de revistas del Sistema Regional de Información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Latindex, constituye una de las bases de datos de carácter obligatorio para optar por indexaciones en alto factor de impacto. Es realizada en el 2023 y rectora esta acción el editor ejecutivo de la revista y participa el equipo editorial.

11. Creación de alianzas para la socialización científica de investigaciones procedentes de maestrías de la UCPEJV. El responsable de esta acción es el editor ejecutivo y participan los coordinadores de las maestrías

a. Maestría en Educación Tecnológica

b. Maestría de Desarrollo y Educación Infantil.

12. Establecimiento de la revista como el espacio de publicación del grupo Coordinador de formación doctoral en Dirección General de Educación en La Habana, donde tributa a más de 150 doctorandos. Al frente de esta acción se encuentra el director y participan el equipo editorial y los doctorandos.

El análisis del cumplimiento de las acciones se realiza de forma sistemática, utilizando las vías, procedimientos y métodos de gestión editorial que se consideren pertinentes. La evaluación será medida a través de los intercambios profesionales, el desempeño profesional de los autores, equipo editorial y árbitros a mediano, corto y largo plazo, en indicadores como: proceso de revisión editorial, maquetación y publicación de los artículos, impacto de la visibilidad y accesibilidad desde bases de datos y catálogos especializados y la estandarización de la política editorial a partir de las exigencias internacionales de acceso abierto.

Se puede apreciar en la dinámica de funcionamiento del sistema de trabajo existe interdependencia entre los elementos que lo conforman, lo cual se evidencia en el sistema de relaciones que se establece en la revista. Cada uno de los componentes tiene una cualidad resultante que corresponde con la mejora general de la gestión editorial de las publicaciones, objeto de esta investigación.

3.3. Valoración de la aplicación práctica de la estrategia de gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”

El estudio de aplicabilidad práctica de la estrategia de gestión editorial, se concibió un proceso para explorar la factibilidad que se estructura en tres etapas, entre los años 2021 al 2023. Las que se resumen en el esquema siguiente:

NO	ETAPA	CONTENIDO	ACCIONES
I	Desde enero del 2021 hasta diciembre del 2021	Diagnóstico de los recursos humanos	-Determinación de los aspectos a diagnosticar. -Precisión de las técnicas a utilizar en el diagnóstico. -Construcción, aplicación y procesamiento de los instrumentos. -Determinación de problemáticas Determinación de los fines a alcanzar, partiendo de los resultados del diagnóstico. -Concreción de las potencialidades y dificultades de los participantes.
II	Desde enero del 2022 hasta diciembre del 2022	Rediseño de la gestión editorial	-Análisis de las condiciones objetivas y subjetivas del trabajo en la revista - Reelaboración del plan anual de la Dirección General de Educación en La Habana con un enfoque integrador de calidad -Aprobación de las actividades a realizar.
III	Desde enero del 2023 hasta diciembre del 2023	Instrumentación de la estrategia de gestión editorial	- Seguimiento a la aplicación y la eficacia de la superación de los autores, equipo editorial y árbitros. - Control de las acciones permanentes desde el sistema de trabajo de la revista - Determinación de los criterios valorativos para la implementación de las transformaciones. Aplicación de las acciones previstas en la estrategia de gestión editorial. -Valoración y/o reajuste permanente de la concepción.

Tabla 6. Proyección de la aplicabilidad práctica de la estrategia. Fuente. Elaboración propia

Se desarrolló en tres fases, la primera desde enero a diciembre del año 2021, y consistió en la realización del diagnóstico y pronóstico de los recursos humanos involucrados con las acciones planificadas, lo que permitió elaborar una propuesta de

superación profesional relacionados con los contenidos de la gestión editorial, sobre la base de las necesidades de aprendizajes detectadas. Quedó elaborado un curso corto de superación (ver anexo 9), en modalidad presencial y virtual, además, de la impartición de talleres, seminarios, conferencias y preparaciones metodológicas. Las recomendaciones obtenidas a partir de la encuesta aplicada, permitieron estructurar el proceder de actuación para mejorar los componentes del proceso de gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”.

Desde enero a diciembre del 2022, correspondió la segunda etapa, donde se rediseñó la planeación anual de la revista, sobre la base de las principales dificultades que arrojó el diagnóstico. Así se determinó el modelo interventivo de transformación y las prioridades. A partir de la realización de encuentros con autores y miembros del equipo editorial, se aprobaron las nuevas acciones con un acentuado enfoque de perfeccionamiento en la gestión editorial.

La tercera etapa, se contextualizó a partir de enero a diciembre del año 2023, cuyo contenido fundamental fue la preparación del personal para la instrumentación de la estrategia de gestión editorial elaborada. Se ejecutaron encuentros pedagógicos para docentes y el equipo editorial y de árbitros, de esta manera adquirieron el sistema de conocimientos, actitudes y valores básicos necesarios para enfrentar la complejidad del contenido de las transformaciones. Con estas actividades se logró actualizar en los temas teóricos y metodológicos necesarios para ejecutar este trabajo.

Durante la valoración y/o reajuste permanente de estrategia, se aplicó una encuesta a diez especialistas, cinco editores de revistas científicas indexadas y cinco pertenecientes a instituciones afines a la publicación científica, con el objetivo someter

a la valoración de una selección compuesta por los especialistas, el contenido de la estrategia reajustada para el desarrollo de la gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”, y de esta manera someter su contenido a la evaluación teórica.

Para la selección de los especialistas se tuvieron en cuenta criterios definidos por el autor que los que demuestran la especialización en la gestión editorial de revistas científicas.

- Cada especialista debe ser graduado del nivel superior y contar con cinco o más años de experiencia en los procesos de gestión editorial. Deben tener un acceso constante a internet ya sea mediante una red institucional o personal. Deben mantener una actividad científica investigativa continua, así como la interacción con revistas científicas. Deben conocer los fundamentos que sustentan las estrategias de gestión editorial.

Sobre la base del resultado final de la aceptación de los 10 indicadores propuestos, así como de la descripción integral de los aspectos registrados durante la elaboración de la estrategia y la eficiencia de su desarrollo, a continuación, se muestran los resultados que se valoraron en la encuesta (ver anexo 8):

	ASPECTOS A EVALUAR	MA	BA	A	PA	I
1	Los fundamentos que le sirven de soporte filosóficos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos, y legal a la estrategia para la gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”, es un elemento que a su juicio los valora como ...	8 80%	2 20%	-	-	-
2	Las determinaciones del objetivo general y de los componentes específicos para cada momento de su desarrollo, a su juicio son...	7 70%	2 20 %	1 10%	-	-
3	Las propuestas de acciones de trabajo, las valora como...	9 90%	1 10%	-	-	-

4	La estructura de la estrategia, es un aspecto a su entender...	7 70%	2 20%	1 10%	-	-
5	Las actividades contenidas en las acciones de la estrategia las evalúa como ...	8 80%	2 20%	-	-	-
6	Los lineamientos teórico-metodológicos que se proponen para la instrumentación de la estrategia en el sistema de trabajo, los consideras...	7 70%	3 30%	-	-	-
7	Las cualidades que se manifiestan en la estrategia y que orientaron su construcción, las valora de...	8 80%	2 20%	-	-	-
8	La estrategia final para la gestión editorial desde la dinámica institucional de la revista "Horizonte Pedagógico", la considera...	8 80%	2 20%	-	-	-
9	La pertinencia de las relaciones que se establecen entre los aspectos de la estrategia resulta...	7 70%	3 30%	-	-	-
10	La utilidad práctica, adaptabilidad y consistencia lógica de la estrategia de gestión editorial a las condiciones actuales de desarrollo de la comunicación abierta de la ciencia la valora de...	6 60%	4 40%	-	-	-

Tabla 2. Resultados de la aplicación de la consulta a especialistas. Fuente. Elaboración propia

El siguiente análisis presenta una aproximación a la efectividad de los indicadores, que son contenidos en la estrategia fundamentada.

Se demostró que, para desarrollar la gestión editorial, ha de trabajarse en la integración de las acciones contentivas en la revisión y publicación de artículos científicos, en la política editorial transparente y esclarecedora y de superación constante a los diferentes actores que intervienen en ella.

Los resultados de la aplicación alcanzan un cierto grado de consistencia teórica, ya que expresan valores entre Muy Adecuado y Bastante Adecuado, con una ponderación del 98%, y revelan su nivel de pertinencia, validez, solidez y factibilidad teórico-práctica para el contexto que fue creada la estrategia de gestión editorial.

Gráfico 6. Resultados de la aplicación de la consulta a especialistas. Fuente. Elaboración propia

3.4. Sistematización de algunos logros alcanzados en la revista “Horizonte Pedagógico”

En términos de resultados, corresponde expresar algunos de los principales logros alcanzados con la aplicación de la estrategia de gestión editorial entre los años 2017 y el 2023, los cuales manifiestan una orientación clara, del proceso de transformación en la revista.

Con la migración del sitio Web a OJS se logró tener el sistema oficial para revistas científicas electrónicas, lo que permitió crear perfiles para la revista en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube donde se registran 976 seguidores y redes académicas como Google Académico, ResearchGate y LinkenIn lo que facilita la

utilización de análisis estadísticos e infométricos. Estos análisis permitieron conocer que desde la puesta on-line del sitio Web en OJS fueron registrados en la revista 100 usuarios de los cuales se forma el Comité Científico Asesor y Equipo Arbitral compuesto por 58 profesionales de la educación, de los cuales 15 son internacionales. Se han se han publicado 240 en la revista “Horizonte Pedagógico”.

Las acciones realizadas con la puesta en práctica de la estrategia de gestión editorial permitieron a la revista obtener la acreditación del CITMA que la ratifica como publicación científico tecnológica siendo el logro de mayor impacto alcanzado, también la indexación de la revista en bases de datos y catálogos especializados tanto nacionales como internacionales como son

- La Red Cubana de la Ciencia la cual junta publicaciones seriadas cubanas. El banco de datos del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IRIESI). El Índice de Revistas en Consolidación (Amelica). La Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades (LatinRev). La Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB). El Directorio Internacional de Indexación de Revistas Científicas (CiteFactor). El Portal de Revistas Científicas y Académicas en América Latina y el Caribe (BIBLAT). Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE).
- El Catálogo 2.0 de revistas del Sistema Regional de Información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex)

Estos logros permiten sentar las bases para optar por la inclusión en catálogos y bases de datos como: DOAJ, Redalyc y Scielo.

A partir de la puesta en práctica de las acciones de la estrategia de gestión editorial y al tener a la revista “Horizonte Pedagógico” y la Sala Digital Inteligente Dra. Marta María Valdés López en conjunto con sus redes digitales y plataformas educativas como centro, posibilitó ampliar las formas de organización científica y de superación. La Jornada Científica Intersectorial de La Lisa EDULISA, es el evento científico fundamental que tributa investigaciones al colchón editorial de la revista, en el año 2023, se implementó la modalidad híbrida, al utilizar los servicios de la plataforma digital Google Meet y la red social Facebook, lo que posibilitó ampliar la cantidad de autores participantes. Otro punto, es la transmisión en tiempo real de talleres de alfabetización digital a nivel nacional donde han participado más de 1250 docentes y uno de los temas tratados es la publicación de artículos científicos.

Los resultados alcanzados con la puesta en práctica de las acciones que forman la estrategia de perfeccionamiento, demostraron que gestión editorial de las publicaciones en la revista “Horizonte Pedagógico”, órgano científico de la Dirección Provincial de Educación en La Habana mejoró. Se abarcó todos sus componentes desde el análisis cooperado con especialistas de otras instituciones quienes colaboraron en su modelación y validación.

Conclusiones parciales del Capítulo 3

La estrategia que se propone representa una aproximación a un proceso altamente complejo, por comprender el perfeccionamiento de la gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”. La teoría pedagógica que asume la sustentación de la actividad en la gestión editorial, le confiere a la estrategia los fundamentos teóricos generales, que se expresan en elementos teóricos, metodológicos y prácticos, al

considerar que éstos muestran el proceder para gestionar en las condiciones actuales de los diferentes procesos que se desarrollan en la revista. Los elementos fundamentados evidencian el nivel de contextualización de la estrategia en un escenario donde se potencian conocimientos, habilidades, valores, cualidades, acciones y operaciones que se integran en un tipo específico de actividad editorial. La propuesta fue retroalimentada y en el proceso de aplicación de la misma, los criterios nacidos de la práctica, enriquecieron los elementos teórico-metodológicos y prácticos manejados en esta tesis, lo cual resultó válido con resultados positivos.

CONCLUSIONES

La realización de esta tesis ha posibilitado arribar a las siguientes conclusiones:

1. El estudio histórico-lógico y la sistematización teórica realizada, permitieron proponer una periodización de la evolución histórica de las publicaciones científicas en el Ministerio de Educación en Cuba, así como identificar un conjunto de principios rectores, regularidades, características y ámbitos necesarios para la gestión editorial de publicaciones científicas especializadas de acceso abierto.
2. Para la intervención en la práctica se utilizó la investigación acción participativa como enfoque metodológico para el desarrollo del diagnóstico el cual permitió identificar el estado actual de los principales problemas en la gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico” y posibilitó corroborar este estado en la práctica educativa, así como un inventario situaciones no resueltas y que con mayor urgencia revelaron la necesidad de mejoramiento continuo.
3. El estudio de transformación permitió proponer una estrategia de gestión editorial cuyo objetivo es contribuir al perfeccionamiento de los procedimientos organizativos para la gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”, al considerar los requisitos metodológicos e indicadores de calidad para la indexación en bases de datos y catálogos especializados de alto impacto desde la comunicación abierta de la ciencia, la que se fundamenta con postulados filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y legales, donde juega un papel importante la transformación de la labor educativa, sobre la base de las exigencias de principios y fundamentos de la comunicación científica.

4. La estrategia diseñada, asume el perfeccionamiento de la gestión editorial, además, se acompaña de tres aspectos que se complementan, ellos son: elementos teóricos, metodológicos y prácticos, elaborados y validados durante la aplicación práctica de las acciones permanentes, que describen procedimentalmente los avances desde el sistema de trabajo en el medio de publicación.
5. La sistematización de las experiencias del autor como editor ejecutivo de la revista “Horizonte Pedagógico” y los resultados alcanzados en la aplicación de las acciones sobre la base de los diferentes instrumentos, demostraron el grado de validez de la propuesta realizada entre los años 2017 - 2023, donde se reconoció el nivel de pertinencia práctica de la misma en la entidad Dirección General de Educación en la provincia La Habana

RECOMENDACIONES

Se recomienda, por tanto:

- Proponer desarrollar nuevas investigaciones relacionadas con la efectividad que tienen la gestión editorial de revistas científicas sobre la base de los fundamentos de la comunicación abierta de la ciencia.
- Sugerir la profundización investigativa de los resultados alcanzados con la aplicación de la estrategia de gestión editorial de las publicaciones en la revista “Horizonte Pedagógico” en otros contextos laborales.
- Proponer la socialización de los resultados obtenidos con la estrategia de gestión editorial de las publicaciones en la revista, en diferentes eventos científicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alfonso Manzanet, J. E. (2022). *La gestión editorial de las revistas científicas en el entorno de la formación profesional en Cuba* [Doctorado, Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP)]. <https://zenodo.org/records/7323565>
- Ander-Egg, E. (1990). *La Evaluación de Programas de Trabajo Social*.
- Aparicio, A., Banzato, G., & Liberatore, G. (2016). *Manual de gestión editorial de revistas científicas de ciencias sociales y humanas: Buenas prácticas y criterios de calidad* (Primera). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Banzato, G., & Rozemblum, C. (2019). Modelo sustentable de gestión editorial en Acceso Abierto en instituciones académicas. Principios y procedimientos. *Palabra Clave (La Plata)*, 8(2). <https://doi.org/10.24215/18539912e069>
- Blanco Pérez, A. (2002). *Introducción a la Sociología de la Educación*. Pueblo y Educación.
- Castillo, L. (2002). *Introducción a la información científica y técnica. Curso 2001-2002*. <https://www.uv.es/macass/4.pdf>
- CEPAL. (2019). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Objetivos, metas e indicadores mundiales*. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/40155-la-agenda-2030-objetivos-desarrollo-sostenible-oportunidad-america-latina-caribe>
- Deler Ferrera, G. (2006). *Estrategia para la dirección de la actividad científico-investigativa del docente* [Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP).

- Deler Ferrera, G., Ruiz Aguilera, F. A., & Hernández Pérez, Y. (2017). *La gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario*.
- Delgado López-Cózar, E. (2017). Evaluar revistas científicas: Un afán con mucho presente y pasado e incierto futuro. En E. Abadal (Ed.), *Revistas científicas: Situación actual y retos de futuro* (pp. 73-103). Universitat de Barcelona. <http://eprints.rclis.org/32132/>
- Deroy Domínguez, D., & Martí Lahera, Y. (2022). Caracterización de la gestión editorial en revistas científicas de la universidad de La Habana. *Bibliotecas. Anales de Investigación*, 18(2), 1-23.
- Domínguez Marrero, E. M., & Deler Ferrera, G. (2022). Investigaciones de educadores destacados del siglo XX en La Habana desde tesis doctorales: Investigations of outstanding educators of the 20th century in Havana from doctoral theses. *"Horizonte Pedagógico"*, 11(3), Article 3.
- Escalona Serrano, E. (2008). *Estrategia de introducción de resultados de investigación en el ámbito de la actividad científica educativa* [Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP).
- Falcón Suárez, Y. (2022). *Gestión de las transformaciones del III perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en la Dirección Provincial de La Habana* [Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP).
- Fernández de Pelekais, C. A., Soto, M., Pelekais, E. A., & Pelekais, E. A. (2016). De la publicación impresa a la electrónica: Una simbiosis de elementos para divulgar la producción científica en las organizaciones universitarias. *PAAKAT:*

Revista de Tecnología y Sociedad, 6(10).

<http://www.udgvirtual.udg.mx/paakat/index.php/paakat/article/view/266>

Ferrer López, M. (1999). *El perfeccionamiento del equipo metodológico municipal* [Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP).

Gastel, B., & Day, R. (2016). *How to write and publish a scientific paper*. Greenwood.

<http://lccn.loc.gov/2015045511>

Hernández Huerta, J. L. (2016). La gestión editorial de revistas científicas hoy. La internacionalización de la comunicación científica. *Aula Magna 2.0*.

<http://cuedespyd.hypotheses.org/1072>

Hernández-Huerta, J. L. (2016). La gestión editorial de revistas científicas hoy. La revisión externa de originales y el «corte del editor». *Revista ORL*, 7(2), Article 2.

<https://doi.org/10.14201/orl.14168>

Keeling Alvarez, M. (2017). *La gestión del conocimiento en el contexto universitario*.

Curso Publicación científica. Maestría Educación Tecnológica, La Habana, Cuba.

León González, J. L., Mora Quintana, E. del C., & García Cantaya, A. A. (2015).

Estrategia para el perfeccionamiento de la gestión editorial en la Universidad de Cienfuegos. *Revista Universidad y Sociedad*, 7(3), 168-177.

Lim, J., & Newby, T. J. (2020). Las experiencias y percepciones de la Web 2.0 de los

profesores en formación sobre la Web 2.0 como un entorno de aprendizaje personal. *Journal of Computing in Higher Education*, 32(2), 234-260.

<https://doi.org/10.1007/s12528-019-09227-w>

- López Miranda, E. I. (2019). Estrategia pedagógica para la gestión del servicio educativo en el liceo científico tecnológico "En-Gadi. En *De la República de Guatemala*.
- López Pérez, A. (2022). Un modelo de gestión editorial para revistas científicas. *Universidad de La Habana*, 294, Article 294.
- Marcos, A. (2018). *La comunicación de la ciencia. Elementos teóricos*. http://www.fyl.uva.es/~wfilosof/webMarcos/textos/ComCien_ElementosTeor.pdf
- Mendoza, S., & Paravic, T. (2006). Origen, clasificación y desafíos de las Revistas Científicas. *Investigación y Postgrado*, 21(1), 49-75.
- Ministerio de Educación (MINED). (1997). *La estrategia como recurso transformador*.
- Moreno, J. C. M. (2022). *Acceso abierto y derechos de autor—Acceso abierto a la producción científica—Guías de la BUH at Universidad de Huelva*. <https://guiasbuh.uhu.es/c.php?g=432343&p=5047970>
- Núñez Jover, J. (1999). *La ciencia y la Tecnología como procesos sociales*. Félix Varela.
- Price, D. (1980). *Ciencia y tecnología: Distinciones e interrelaciones*. Madrid: Estudios sobre sociología de la ciencia.
- Rapiso, R. (2013). Las Revistas Científicas en Comunicación. *Revista Comunicar*. <https://www.revistacomunicar.com/pdf/2013-01-repiso.pdf>
- Ruiz Aguilera, A. (2003). *Fundamentos de la investigación educativa*. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.

San José Montano, B. (2009). Acceso abierto (open access), un modelo necesario de comunicación científica. *Pediatría Atención Primaria*, 11(42), 299-311.

Sánchez Tarragó, N. (2007). La comunicación de la ciencia en los países en vías de desarrollo y el Movimiento Open Access. *Biblios: Revista electrónica de bibliotecología, archivología y museología*, 27, 2.

Santana Garriga, L. A. (2019). (PDF) *Producto tecnológico para la accesibilidad a las publicaciones científicas en la revista electrónica "Horizonte Pedagógico"* [Maestría, Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona"].
https://www.researchgate.net/publication/357911135_Producto_tecnologico_para_la_accesibilidad_a_las_publicaciones_cientificas_en_la_revista_electronica_Horizonte_Pedagogico

Santana Garriga, L. A., Deler Ferrera, G., & Martín Herrera, M. L. (2023). La publicación de artículos desde la mirada de la revista científica tecnológica "Horizonte Pedagógico". *Varona*.
<http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rVar/article/view/1688>

Sierra Salcedo, R. A. (2004). *Modelo teórico para el diseño de una estrategia pedagógica en la educación primaria y secundaria básica* [Doctorado]. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona".

UNESCO. (2003). *Digital observatory for higher education in Latin America and the Caribbean ISEALC*. Obtenido de. www.iesalc.unesco.org.ve

Vallejo-Sierra, R.-H., Pirela-Morillo, J.-E., Tunjano-Huertas, W., Vallejo-Sierra, R.-H., Pirela-Morillo, J.-E., & Tunjano-Huertas, W. (2023). Ciencias de la educación abiertas. Las prácticas de sus investigadores y algunas proyecciones para

Colombia. *Revista científica*, 48, 129-142.

<https://doi.org/10.14483/23448350.20686>

Vidal Ledo, M., & Zayas Mujica, R. (2018). Comunicación científica y el acceso abierto.

Educación Médica Superior, 32(3).

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

21412018000300021

BIBLIOGRAFÍA

- Alfonso Manzanet, J. E. (2022). La gestión editorial de las revistas científicas en el entorno de la formación profesional en Cuba [Doctorado, Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP)]. <https://zenodo.org/records/7323565>
- Sergio Alonso Rodríguez. (2002): "El sistema de trabajo del MINED. Tesis en opción al grado científico de doctor en Ciencias Pedagógicas, La Habana
- Almeida, G. C., García, C. V., Martínez, R. A. H., Paredes, A. D. L. C. L., & Gráu, H. D. (2014). Gestión de indicadores de calidad para la mejora del proceso editorial. *Ciencias de la Información*, 45(2), 15-19.
- Ander-Egg, E. (1990). *La Evaluación de Programas de Trabajo Social*.
- Aparicio, A., Banzato, G., & Liberatore, G. (2016). *Manual de gestión editorial de revistas científicas de ciencias sociales y humanas: Buenas prácticas y criterios de calidad (Primera)*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Ávila Rodríguez, M., Torres Álvarez, Y., Alemán Assef, L., & Chaviano Abraira, R. (2019). La realidad educacional cubana de 1971 a 1981, desde la perspectiva de la revista educación. *Universidad & ciencia*, 8, 314-328.
- Banzato, G., & Rozemblum, C. (2019). Modelo sustentable de gestión editorial en Acceso Abierto en instituciones académicas. Principios y procedimientos. *Palabra Clave (La Plata)*, 8(2). <https://doi.org/10.24215/18539912e069>
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. (2023). *Diccionario de la literatura cubana*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. <https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/diccionario-de-la-literatura-cubana--0/html/254a.htm>

Blanco Pérez, A. (2002). Introducción a la Sociología de la Educación. Pueblo y Educación.

Bringas Linares, José. A y Reyes O.L (1999): "Dirección científica de la educación". Trinidad. Editorial. UTB, Bolivia.

Castillo, L. (2002). Introducción a la información científica y técnica. Curso 2001-2002. <https://www.uv.es/macas/4.pdf>

Castro Álvarez, P. (2005). Estrategia de integración de la alfabetización electrónica a la enseñanza-aprendizaje del inglés con fines específicos en la carrera de ingeniería agronómica. [Doctorado]. Universidad Central "Martha Abreu" De Las Villas Facultad De Educación A Distancia Centro De Estudios De Educación. Las Villas, Cuba.

CEPAL. (2019). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Objetivos, metas e indicadores mundiales. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/40155-la-agenda-2030-objetivos-desarrollo-sostenible-oportunidad-america-latina-caribe>

Colado Pernas, J. E. (2019). Los estudios ciencia, tecnología y sociedad y su impacto para desarrollar una cultura científica, tecnológica e innovadora en estudiantes de la educación técnico-profesional y superior pedagógica. *VARONA, Revista Científico-Metodológica*, Edición especial, 2019. ISSN: 1992-8238

Collado Vázquez, S., y Vázquez Vilá. M., (2006). Ética en las publicaciones científicas. *BIOCIENCIAS Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud*. Vol. 4. Universidad Alfonso X el Sabio. Recuperado de http://www.uax.es/publicaciones/archivos/CCSECI06_003.pdf

- Cordoví, Y. (2011). Experiencias formadoras de maestros cubanos en Estados Unidos: 1899-1902. *Espacio Laical*, 7(26). <https://espaciolaical.net/articulos/>
- De la Torre, S y Barrios O. (2000): "Estrategias didácticas innovadoras: Recursos para la formación y el cambio". Ediciones Octaedro S.L. Barcelona, España.
- Deler Ferrera, G. (2006). Estrategia para la dirección de la actividad científico-investigativa del docente [Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP).
- Deler Ferrera, G., Ruiz Aguilera, F. A., & Hernández Pérez, Y. (2017). La gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario.
- Delgado López-Cózar, E. (2017). Evaluar revistas científicas: Un afán con mucho presente y pasado e incierto futuro. En E. Abadal (Ed.), *Revistas científicas: Situación actual y retos de futuro* (pp. 73-103). Universitat de Barcelona. <http://eprints.rclis.org/32132/>
- Delgado López-Cózar, E., Ruiz Pérez, R., Jiménez Contreras, E., (2006). *La Edición de Revistas Científicas Directrices, Criterios y Modelos de Evaluación*. Universidad de Granada. Grupo de Investigación "EC3: Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica" <http://ec3.ugr.es/in-recs/>
- Delgado Mesa. (2016). Estudio histórico crítico de la contribución de las revistas pedagógicas habaneras a la obra educativa cubana en la república neocolonial (1902-1958). Universidad De Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.
- Deroy Domínguez, D., & Martí Lahera, Y. (2022). Caracterización de la gestión editorial en revistas científicas de la universidad de La Habana. *Bibliotecas. Anales de Investigación*, 18(2), 1-23.

Dirección de Publicaciones Periódicas. (2018). Publicaciones Seriadadas y Sitios Web Cubanos. Instituto Cubano del Libro.

Domínguez Omonte, C. B. (2019). El reto de la Gestión Editorial de Revistas Científicas, la " Endogamia" editorial, y autoral. Revista Científica Ciencia Médica, 22(1), 3-4.

Escalona Serrano, E. (2008). Estrategia de introducción de resultados de investigación en el ámbito de la actividad científica educativa" [Doctorado] Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP), La Habana, Cuba.

Estrada Ventura, M. (1998). Diseño de una estrategia didáctica para la comprensión textual en estudiantes de secundaria básica. [Maestría]. Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona". La Habana, Cuba.

Falcón Suárez, Y. (2022). Gestión de las transformaciones del III perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en la Dirección Provincial de La Habana [Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP).

Fernández de Pelekais, C. A., Soto, M., Pelekais, E. A., & Pelekais, E. A. (2016). De la publicación impresa a la electrónica: Una simbiosis de elementos para divulgar la producción científica en las organizaciones universitarias. PAAKAT: Revista de Tecnología y Sociedad, 6(10).
<http://www.udgvirtual.udg.mx/paakat/index.php/paakat/article/view/266>

Ferrer López, M. (1999). El perfeccionamiento del equipo metodológico municipal [Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP).

García Ramis, L. y Valle Lima, A. (1999): "La escuela cubana en el camino hacia el 2000, vías y retos". Informe de Investigación versión 3. I.C.C.P, La Habana.

Gastel, B., & Day, R. (2016). How to write and publish a scientific paper. Greenwood.

<http://lccn.loc.gov/2015045511>

Román Román, A., Giménez Toledo, E., Gómez Caridad, I., Martín-Sempere, M. J., Páez Mañá, J., Román Román, A., Urdín Caminos, C., & Vázquez Valero, M. (2001). La edición de revistas científicas: guía de buenos usos. Centro de Información y Documentación Científica CINDOC (CSIC). ISBN 84-00-07916-7, Madrid, España.

González Perdigón, S., Hidalgo Bárcenas, N., Lombillo Rivero, I. (2017). La gestión del proceso de evaluación del desempeño de los docentes en la Educación Superior. *VARONA, Revista Científico-Methodológica*, No. 64, enero-abril, 2017. ISSN: 1992-8238

García, N. R., López-Cozar, E. D., & Torres-Salinas, D. (2011). Cómo comunicar y diseminar información científica en Internet para obtener mayor visibilidad e impacto. *Aula abierta*, 39(3), 41-50.

García Peñalvo, F. J. (2018). Difusión y visibilidad de publicaciones científicas en Internet. Recuperado de <https://scholar.archive.org/work/7fkqt4a3mfcefgqmbq2ppliihe/access/wayback/https://repositorio.grial.eu/bitstream/grial/1241/1/Difusion.pdf>

Henríquez, H. O. (2004). Visibilidad: el reto de las revistas científicas latinoamericanas. *Opción*, 20(43), 162-168. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/310/31004311.pdf>

Harnecher, M. (1995): "Estrategia y táctica". Ediciones taller popular, La Habana.

Hernández Cotón, S. (2001): "Administración universitaria en la contemporaneidad".

En: Diplomado de Gestión Universitaria. Módulo 1. Centro de Estudios de Técnicas de Dirección. C.E.P.E.S, La Habana.

Hernández Huerta, J. L., & Cagnolati, A. (2015). En la Historia de la Educación: la gestión editorial, las revistas de Historia de la Educación y Espacio, Tiempo y Educación. *En la Historia de la Educación: la gestión editorial, las revistas de Historia de la Educación y Espacio, Tiempo y Educación*, 39-55.

Hernández Huerta, J. L. (2016). La gestión editorial de revistas científicas hoy. La internacionalización de la comunicación científica. Aula Magna 2.0. <http://cuedespyd.hypotheses.org/1072>

Hernández Huerta, J. L. (2016). La gestión editorial de revistas científicas hoy. La revisión externa de originales y el «corte del editor». Revista ORL, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.14201/orl.14168>

Hernández de la Rosa, Y., López Díaz, L., Alpízar León, Y. P., & Vasconcelos Ramírez, D. (2023). Evaluación de la gestión editorial de las revistas médicas de Villa Clara. *Medicentro Electrónica*, 27(3).

Hernández Pérez, C. (2003). Una concepción teórico – metodológica para el diagnóstico del aprendizaje de los conceptos en niños con discapacidad visual. [Doctorado], Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona". La Habana, Cuba.

Herrera Rojas, R. L. (2022). El *manual de publicaciones* de la APA y algunas distorsiones textuales derivadas de su aplicación en el discurso académico

cubano de perfil pedagógico. *VARONA, Revista Científico-Methodológica*, No. 74 enero-junio 2022. ISSN: 1992-8238.

Hilderley, S. (2013). Publicación en formatos accesibles. Directrices para editoriales:

Las prácticas más difundidas.

https://www.accessiblebooksconsortium.org/export/sites/visionip/publishing/es/pdf/best_practice_guidelines.pdf

Jiménez-Hidalgo, S., Giménez-Toledo, E., & Salvador-Bruna, J. (2008). Los sistemas de gestión editorial como medio de mejora de la calidad y la visibilidad de las revistas científicas. *Profesional de la información*, 17(3), 281-292. Recuperado de

<https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/epi.2008.may.04>

Keeling Alvarez, M. (2017). La gestión del conocimiento en el contexto universitario. Curso Publicación científica. Maestría Educación Tecnológica, La Habana, Cuba.

Lazo Pérez, M. (2007). Estrategia de superación interventiva con enfoque interdisciplinario para el mejoramiento del desempeño profesional pedagógico de los Profesores Generales Integrales. [Doctorado]. Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona", La Habana Cuba.

León González, J. L., Mora Quintana, E. del C., & García Cantaya, A. A. (2015). Estrategia para el perfeccionamiento de la gestión editorial en la Universidad de Cienfuegos. *Revista Universidad y Sociedad*, 7(3), 168-177.

- Liberatore, G., & Vuotto, A. (2019). Panorama de las revistas de acceso abierto en el área de las ciencias sociales y humanidades en Argentina: una aproximación a la gestión editorial en entornos digitales en el campo científico.
- Lim, J., & Newby, T. J. (2020). Las experiencias y percepciones de la Web 2.0 de los profesores en formación sobre la Web 2.0 como un entorno de aprendizaje personal. *Journal of Computing in Higher Education*, 32(2), 234-260.
<https://doi.org/10.1007/s12528-019-09227-w>
- López, Y., Torrén, R., Vilorio, A., & Ramírez, M. (2012). OJS: Una herramienta de gestión editorial en línea. Estrategias para su adopción en la Universidad de Los Andes. *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones"*, 5(1), 217-228.
- López, M. (2012). Open Journal System (OJS) Una herramienta de gestión editorial en línea. *Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría*, 75(2), 34-34.
- López Miranda, E. I. (2019). Estrategia pedagógica para la gestión del servicio educativo en el liceo científico tecnológico" En-Gadi. En De la República de Guatemala.
- López Pérez, A. (2022). Un modelo de gestión editorial para revistas científicas. Universidad de La Habana, 294, Article 294.
- Luna-Morales, M. E., & Collazo-Reyes, F. (2007). Análisis histórico bibliométrico de las revistas latinoamericanas y caribeñas en los índices de la ciencia internacional: 1961-2005. *Revista española de documentación científica*, 30(4), 523-543.
Recuperado de <https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/403>

Macias, M. E. R. (2019). El enfoque basado en proceso en la gestión editorial de las revistas científicas. *Humanidades Médicas*, 19(3), 637-659.

Marcos, A. (2018). La comunicación de la ciencia. Elementos teóricos. http://www.fyl.uva.es/~wfilosof/webMarcos/textos/ComCien_ElementosTeor.pdf

Martín Herrera, M. L. ., & Santana Garriga, L. A. (2022). El artículo científico para la revista “Horizonte Pedagógico”. *Horizonte Pedagógico*, 11(3), 51–59. Recuperado a partir de <http://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/262>

Melero, R., y Pérez-Agüera, J. R. (2004). Plataforma digital de revistas científicas electrónicas españolas. Relación con el movimiento Open Access. *Scripta Nova Revista Electrónica De Geografía Y Ciencias Sociales*. Vol. VIII, núm. 170 (74). ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98.

Melero, R. (2007). Acceso abierto a las publicaciones científicas: definición, recursos, copyright e impacto. Recuperado de <https://digital.csic.es/handle/10261/1486>

Melero, R. (2007). Tendencias, impacto y actitudes entre los investigadores respecto al acceso abierto a las publicaciones científicas (open access). Recuperado de <https://digital.csic.es/handle/10261/1493>

Mercado Sandy, D. (2018). La calidad de las publicaciones científicas pasa por la ética. *Gac Med Bol*; 41(1):75-76.

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). (2019). Reglamento para la organización y funcionamiento del registro nacional de entidades de

- ciencia, tecnología e innovación. Resolución 286/2019. Gaceta Oficial No. 86 Ordinaria de 8 de noviembre. La Habana, Cuba.
- Ministerio de Educación (MINED). (1997). La estrategia como recurso transformador.
- Miranda Izquierdo, J. (2003). Una estrategia para atender el proceso educativo de la Matemática: la integración entre el departamento de Matemática del ISP y el departamento de Ciencias Exactas del Preuniversitario. [Doctorado]. ISP "Rafael María de Mendive". Pinar del Río, Cuba.
- Montoya, M. S. R. (2015). Acceso abierto y su repercusión en la Sociedad del Conocimiento: Reflexiones de casos prácticos en Latinoamérica. *Education in the Knowledge Society*, 16(1), 103. Recuperado de <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=3089918&publisher=FZ5922#page=103>
- Morales, J., & Pinargote, D. (2018). Análisis de aspectos de normalización de la gestión editorial en la revista de ciencias humanísticas y sociales, ReHuSo. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuSo)*, 3(3), 10-18.
- Moreno, J. C. M. (2022). Acceso abierto y derechos de autor—Acceso abierto a la producción científica—Guías de la BUH at Universidad de Huelva. <https://guiasbuh.uhu.es/c.php?g=432343&p=5047970>
- Nuñez Jover, J. (1999). La ciencia y la Tecnología como procesos sociales. Félix Varela.
- Ostos, O. L. (2017). Visibilidad e impacto de la producción académica. *Revista Interamericana de Investigación Educación y Pedagogía RIIEP*, 10(2), 9-12.

Recuperado

de

<https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/article/view/4677>

Patalano, M. (2005). Las publicaciones del campo científico: las revistas académicas de América Latina. In *Anales de documentación* (Vol. 8, pp. 217-235). Facultad de Comunicación y Documentación y Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Recuperado de <https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/1451>

Partido Comunista de Cuba (PCC). (2021). Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Lineamientos de la política económica y social del Partido y La Revolución para el período 2021-2026. Comité Central. La Habana, Cuba.

Peralta González, M. J., Solís Cabrera, F. M., & Peralta Suárez, L. M. (2011). Visibilidad e impacto de la producción científica de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas durante el período 2000-2008. *Acimed*, 22(1), 60-78. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352011000100006&script=sci_arttext&tlng=pt

Pereira-Castellón, A. F. (2021). Por una educación rural inclusiva: Apreciaciones de Ramiro Guerra Sánchez. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 23(37), 161-183.

Pérez, T. H., Mateos, D. R., & De la Fuente, G. B. (2007). Open Access: el papel de las bibliotecas en los repositorios institucionales de acceso abierto. In *Anales de documentación* (Vol. 10, pp. 185-204). Facultad de Comunicación y

Documentación y Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia.

Recuperado de <https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/1141>

Pinzón Valencia, L. (2014). Análisis bibliométrico de las publicaciones de la escuela de estudios de género en el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Colombia en la última década. Recuperado de https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=sistemas_informacion_documentacion

Polanco, X. (1997). Infometría e Ingeniería del Conocimiento: Exploración de Datos y Análisis de la Información en vista del Descubrimiento de Conocimientos. *El universo de la medición: La perspectiva de la Ciencia y la Tecnología. COLCIENCIAS, CYTED, RICYT. Tercer Mundo Editores. Bogotá, Colombia.*

Price, D. (1980). Ciencia y tecnología: Distinciones e interrelaciones. Madrid: Estudios sobre sociología de la ciencia.

Publicaciones Periódicas, D. (2018). Publicaciones Seriadadas y Sitios Web Cubanos. Instituto Cubano del Libro.

Quintana Suárez, R., & Herrera Martín, B. (2011). Reseñas biográficas de figuras significativas en la Historia de Cuba. <https://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1175/1175.pdf>

Rapiso, R. (2013). Las Revistas Científicas en Comunicación. Revista Comunicar. <https://www.revistacomunicar.com/pdf/2013-01-repiso.pdf>

Restrepo-Arango, C., & Urbizagástegui-Alvarado, R. (2016). Acercamiento a los estudios Bibliométricos, Cienciométricos e Infométricos en México. *Informação &*

sociedade: estudos, 26(1), 51-71. Recuperado de

https://www.academia.edu/download/47044306/Bibliometria_Mexico.pdf

Revista Atenas. (2023). Sobre la revista | Atenas.

<https://atenas.umcc.cu/index.php/atenas>

Revista Luz. (2023). Sobre la revista | LUZ. <https://luz.uho.edu.cu/index.php/luz>

Revista Varela. (2023). Enfoque y alcance | Revista Varela.

<https://revistavarela.uclv.edu.cu/index.php/rv/enfoque>

Revista Varona. (2023). Sobre la revista | Varona.

<http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rVar/about>

Rivero Macias, M. E. (2019). El enfoque basado en proceso en la gestión editorial de las revistas científicas. *Humanidades Médicas*. 19(3):637-658. ISSN 1727-8120

Rodríguez Camacaro, J. E. (2019). Visibilidad de las publicaciones científicas: un modo de fortalecerlas. *Suma de Negocios*, 10(21), 63-69.

Rodríguez Muñoz, R., Socorro Castro, A. R., & León González, J. L. (2019). Estrategias para la indización de revistas académicas en ciencias aplicadas. *Revista Universidad y Sociedad*, 11(5), 81-88. Recuperado de

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202019000500081&script=sci_arttext

Ruiz Aguilera, A. (2003). *Fundamentos de la investigación educativa*. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.

Ruiz Maza, J. C., & Casani Paile, M. (2017). Gestión editorial de la revista CIMEL, dificultades e implementación de mejoras. *Cienc. Investig. Méd. Estud. Latinoam*, 2-5.

- Saavedra Bautista, C., Figueroa, C., Sánchez Cubides, P. (2021). Acercamiento teórico al concepto de tecnología desde la educación en tecnología
- San José Montano, B. (2009). Acceso abierto (open access), un modelo necesario de comunicación científica. *Pediatría Atención Primaria*, 11(42), 299-311.
- Sánchez Tarragó, N. (2007). La comunicación de la ciencia en los países en vías de desarrollo y el Movimiento Open Access. *Biblios: Revista electrónica de bibliotecología, archivología y museología*, 27, 2.
- Santana Garriga, L. A. (2017). La gestión informativa web del sitio de la revista electrónica "Horizonte Pedagógico". Congreso Internacional de Pedagogía, La Habana, Cuba.
- Santana Garriga, L. A. (2018). Sistema tecnológico para el sitio web de la revista electrónica "Horizonte Pedagógico" en la provincia La Habana. Ponente. Taller Científico de Editores de Revistas de Ciencias de la Educación. La Habana, Cuba.
- Santana Garriga, L. A. (2019a). Actualización tecnológica para el mejoramiento de la accesibilidad a la revista electrónica "Horizonte Pedagógico". *Horizonte Pedagógico*, 6(4), 21-26. Recuperado de <https://horizontepedagogico.cu/index.php/hop/article/view/38>
- Santana Garriga, L. A. (2019b). Producto tecnológico para la accesibilidad a las publicaciones científicas en la revista electrónica "Horizonte Pedagógico". [Maestría], Universidad De Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona", La Habana, Cuba.

Santana Garriga, L. A. (2021). La accesibilidad a las publicaciones en la revista Horizonte Pedagógico. Evento provincial de Didáctica de las Ciencias y XVII Taller provincial de Enseñanza de la Física, La Habana, Cuba.

Santana Garriga, L. A. (2022). Estrategia pedagógica para la gestión de la información educativa en la revista científico tecnológica Horizonte Pedagógico a través de las redes sociales. Ponente. Evento Provincial del Congreso Internacional Pedagogía 2023. La Habana, Cuba.

Santana Garriga, L. A., Deler Ferrera, G., & Martín Herrera, M. L. (2023a). La publicación de artículos desde la mirada de la revista científica tecnológica “Horizonte Pedagógico”. Varona.
<http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rVar/article/view/1688>

Santana Garriga, L. A., Deler Ferrera, G., & Martín Herrera, M. L. (2023b). Alternativa para el mejoramiento de la publicación de artículos en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”. I Taller Internacional de Experiencias Interdisciplinarias. ISBN 978-959-16-5010-8.

Santana Garriga, L. A. (2023). Las revistas de ciencias sociales de América Latina hoy: Creatividad y propuestas de innovación desde Horizonte Pedagógico. Panelista VII Jornada LatinREV. Buenos Aires, Argentina.

Santana Garriga, L. A., Deler Ferrera, G., & Martín Herrera, M. L. (2024a). Acciones para el mejoramiento de la gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”. Ponente. XXVI Jornada Científico Pedagógica EDULISA. La Habana, Cuba

- Santana Garriga, L. A., Deler Ferrera, G., & Martín Herrera, M. L. (2024b). La publicación de artículos desde la mirada de la revista "Horizonte Pedagógico". Ponente. Encuentro de editores de revistas científicas, Convención Internacional UNAFID 2024. La Habana, Cuba.
- Sierra Salcedo, R. A. (2004). Modelo teórico para el diseño de una estrategia pedagógica en la educación primaria y secundaria básica [Doctorado]. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona".
- Silva Ayçaguer, L. C. (2012). El arbitraje de las revistas médicas, la gestión editorial en red y la calidad de la publicación científica. *Revista Cubana de Salud Pública*, 38(1), 1-3.
- Suber, P. (2015). *Acceso Abierto. Traducción de open access*. Universidad Autónoma del Estado de México. Recuperado de <https://digital.csic.es/handle/10261/121428>
- Tamayo Chapman, E. (2009). "Horizonte Pedagógico" una revista electrónica para la producción científica en la Educación Técnica Profesional.
- Torres Pérez, G., La Rosa Hernández, N., & García López, I. (2023). El impacto social de la Escuela Normal para Maestros de Santa Clara (1916-1940). *ISLAS*, 65(205), Article 205.
- Tristá Pérez, B. (1992): "Introducción a la gestión educativa". Material en soporte digital. C.E.P.E.S, La Habana.
- UNESCO. (2003). Digital observatory for higher education in Latin America and the Caribbean ISEALC. Obtenido de. www.iesalc.unesco.org.ve

Valdés Roque, Y, Sarioego Riumbau, M. A., Valdés Roque, Y., González Ponce de León, R, Álvarez Mesa, M. (2018). La socialización de los resultados científicos de los docentes de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Una estrategia metodológica para su mejoramiento. *Panorama Cuba y Salud* 13 (Especial): 255-259

Vásquez Herrera, A. (2009). Conceptos de Comunicación Científica para Clubes de Ciencia. Taller Metropolitano para orientadores de Clubes de Ciencia. Montevideo, Uruguay.

Vázquez Moctezuma, S. E. (2016). Ética en la publicación de revistas académicas: percepción de los editores en ciencias sociales. *Innovación Educativa*, vol. 16, número 72, septiembre-diciembre, ISSN: 1665-2673.

Veiga de Cabo, J. (2003). Visibilidad de revistas científicas e iniciativas para incrementar la difusión de las publicaciones españolas. *Nutrición hospitalaria*, 18(4), 177-180. Recuperado de https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-16112003000400001&script=sci_arttext&lng=pt

Vidal Ledo, M., & Zayas Mujica, R. (2018). Comunicación científica y el acceso abierto. *Educación Médica Superior*, 32(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412018000300021

ANEXOS

Guía de Anexos

Anexo 1: Política editorial de la revista “Horizonte Pedagógico”.

Anexo 2: Guía de la entrevista a miembros del comité científico asesor de la revista “Horizonte Pedagógico”.

Anexo 3: Guía de observación al desempeño de los árbitros mediante las revisiones por pares a doble ciego de los artículos científicos.

Anexo 4: Guía de encuesta a docentes que pertenecen a la Dirección General de Educación en La Habana.

Anexo 5: Guía de encuesta a los autores.

Anexo 6. Formulario de evaluación para revistas científicas Latindex.

Anexo 7. Resultados del simulador MetaMetrics. Métricas de para el cumplimiento de los metadatos en OJS.

Anexo 8. Cuestionario de encuesta final a especialistas.

Anexo 9. Programa del curso corto de superación “Redacción y publicación de artículos científicos en revistas indexadas”.

Anexo 10. Equipo editorial y sus funciones.

Anexo 11. Análisis bibliométrico del comportamiento de las publicaciones pedagógicas en la revista “Horizonte Pedagógico”.

Anexo 1: Política editorial de la revista “Horizonte Pedagógico”

“Horizonte Pedagógico” es una publicación científica especializada arbitrada por pares. Es el órgano científico pedagógico de la Dirección General de Educación en La Habana, adscrita al Ministerio de Educación de Cuba.

Publica los resultados de trabajos de investigación y experiencias educativas desarrolladas en torno a la teoría y práctica pedagógica, en la modalidad continua. Aborda disciplinas como: la didáctica, la enseñanza aprendizaje, la dirección científica, la superación, la pedagogía y la formación académica, así como las nuevas tecnologías en su relación con la docencia.

Está dirigida a todos los profesionales y técnicos relacionados con las ciencias de la educación, independientemente de su procedencia, nivel social o educativo.

Objetivos de la revista

1. Socializar los resultados de las investigaciones y las experiencias profesionales desarrolladas en el campo de la educación.
2. Reflexionar acerca de las concepciones de las ciencias de la educación, que se materializan en la práctica educativa contemporánea a la luz de las transformaciones educacionales.
3. Divulgar mediado por nuevas tecnologías, servicios, productos, eventos, cursos y convocatorias relacionadas con la actividad educativa, así como otras informaciones que considere oportunas el Consejo Editorial.

POLÍTICA EDITORIAL

Proceso de evaluación por pares.

Todos los documentos enviados a “Horizonte Pedagógico” son evaluados por pares con un cuidado especial con las normas éticas establecidas para evitar conflictos de intereses. Generalmente el proceso se realiza a doble ciegas, donde no existe identificación ni de autores, ni de revisores. Sin embargo, en concordancia con los principios de la Ciencia Abierta, se practica también la revisión por pares abierta.

El Consejo Editorial realizará una primera revisión para determinar la pertinencia del tema y si el manuscrito se ajusta a las Normas de Publicación. En caso de que no cumpla con las normativas pautadas o el tema no sea de interés para la publicación, será devuelto a los autores.

La revista cuenta con la colaboración de evaluadores externos ajenos a la institución editora. Todos los manuscritos propuestos son enviados evaluadores externos.

El manuscrito será evaluado en un periodo no mayor a los 90 días, fecha en la que el autor recibirá un veredicto sobre el proceso. Excepcionalmente puede superar el límite establecido, siempre con la debida comunicación a los autores. Se utilizarán cuantos evaluadores sean necesarios para llegar a una conclusión definitiva.

Cada manuscrito es revisado teniendo en cuenta guías de revisión específicas según el tipo de artículo, las cuales pueden ser solicitadas por autores y revisores. Las observaciones y sugerencias del Consejo Editorial y de los revisores, serán enviadas al autor responsable, que deberá responder a la mayor brevedad posible.

La decisión de aceptación, aceptación con modificaciones o rechazo, es comunicada por el editor al autor. En caso de que un manuscrito sea aceptado con modificaciones, el editor envía al autor de contacto los resultados de la evaluación con las sugerencias de los revisores respecto a las mejoras que se podría aplicar al manuscrito. El comité

editorial podrá valorar si admite el documento con las mejoras como continuante del proceso o como un envío nuevo. En caso de ser aceptado, el manuscrito pasa a la etapa de procesamiento editorial.

La decisión final sobre la evaluación del manuscrito compete exclusivamente al Consejo Editorial, quien se reserva el derecho de elegir los artículos a publicar, así como realizar modificaciones de estilo respetando el contenido original. La selección del material propuesto para publicación se basa en el interés para la mayoría de los profesionales, la solidez científica, la originalidad, la actualidad, lo oportuno de la información, la seriedad en el tratamiento del tema, su redacción y el acatamiento de las normas de la ética.

El proceso de evaluación de los artículos es totalmente automatizado y el autor, podrá recibir e intercambiar con el comité editorial, así como dar seguimiento a la evolución del proceso, necesariamente a través de la plataforma electrónica (*Open JournalSystem*).

El tiempo máximo para la publicación de un artículo desde su envío, si fuese aceptado, es de un año.

- Política de acceso abierto

Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que, hacer disponible gratuitamente la investigación al público, apoya a un mayor intercambio de conocimiento global.

Aplicación de cargos por publicación

Esta revista **NO APLICA CARGOS POR PROCESAMIENTO NI PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS**

Política sobre las secciones de la revista

“Horizonte Pedagógico” publica predominantemente artículos originales de investigación. También considera para su publicación los artículos de revisión, reseñas, cartas al editor, editoriales y cualquier otro tipo de artículo que considere el comité editorial según sus preceptos científicos. Los artículos que por su importancia sean publicados aun cuando no cumplan con las características establecidas en las normas para publicación, serán considerados como Especiales.

Política sobre el proceso editorial

Esta revista utiliza un sistema electrónico para la gestión editorial. Todos los procesos que incluyen la actividad serán realizados a través de la plataforma. No se permiten envíos ni comunicaciones personales utilizando otros soportes.

- Sobre los manuscritos enviados

Como parte de la adopción de los principios universales de la Ciencia Abierta a favor de la credibilidad y la transparencia de los resultados de investigación, “Horizonte Pedagógico” acepta manuscritos depositados en servidores Preprints (ver política de envíos previos). Es deber de los autores declarar la permanencia de sus manuscritos en estos depósitos. Los manuscritos enviados serán sometidos a una primera evaluación para determinar la pertinencia a la cobertura temática de la revista y al cumplimiento de las normativas establecidas. Los documentos que no cumpla estos requerimientos iniciales, serán devueltos.

- Sobre el proceso de evaluación

Los manuscritos que sean aceptados después de la primera evaluación, serán sometidos a evaluación por pares. Esta revista está a favor de los principios de la Ciencia Abierta que promueve la transparencia en el proceso de evaluación de manuscritos, por lo que puede utilizar métodos de evaluación abiertos.

- Sobre el proceso técnico

El proceso técnico incluye la corrección, diseño y maquetación del manuscrito, momento en el cual los autores recibirán las versiones corregidas y maquetadas para su aprobación. Para examinar y aprobar las versiones, los autores notificarán su aprobación en un plazo no mayor de 72 horas contadas a partir del envío. Pasado este límite el artículo quedará pendiente.

Política sobre la autoría

La revista reconoce a las personas que firman como autores siempre y cuando estos cumplan con los criterios establecidos universalmente para los autores de los artículos científicos. Regularmente se solicitará a los autores de artículos originales, envíen la declaración de autoría firmada por cada uno de ellos y donde se explique su rol dentro de la investigación. Para este proceso se utilizará la taxonomía CRediT (<https://casrai.org/credit/>) que identifica 14 roles de autoría. El comité editorial se reserva el derecho de aceptar determinados autores en relación con el rol declarado y la envergadura de la investigación.

Política sobre derechos de autor

Esta revista protege los Derechos de autor desde el mismo momento en que se realiza el envío. Sin embargo, cede parte de los derechos patrimoniales de autor al exhibir una licencia Creative Commons 4.0 (cc-by-nc), que permite el uso de la obra para

compartir (copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato) y adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material) siempre y cuando se haga mención exclusiva a la publicación en la revista como fuente primaria. Sin embargo, no podrá comercializar con ella.

Sobre publicaciones previas y presentaciones en eventos

“Horizonte Pedagógico” no considerará ningún trabajo de investigación original o componente de un trabajo de investigación que haya sido publicado o esté bajo consideración para su publicación en otro lugar. Las tesis o disertaciones no se consideran publicaciones anteriores. Se reconoce la publicación de artículos de investigación en servidores de preimpresión sin fines de lucro como: SciELO, Preprintsy similares.

La distribución en Internet de otras formas puede considerarse publicación previa y puede comprometer la originalidad del artículo como envío a una revista científica. Mientras los manuscritos estén bajo el proceso de revisión por pares no deben ser publicados en ninguna instancia. Si se realizara alguna cobertura de prensa en relación con el contenido del manuscrito, se recomienda hacerse después de publicado el documento.

Sobre la declaración de conflicto de intereses

Los autores declararán en sus investigaciones si existen conflictos de intereses en relación con los resultados de investigación planteados y serán responsables de la información proporcionada. La declaración de conflicto de intereses es un acápite dentro del artículo científico.

Sobre las violaciones éticas

La revista utiliza sistemas de detección de coincidencias para el análisis de todas las contribuciones que se reciben sin excepción.

Esta revista se acoge a todas las iniciativas de buenas prácticas de la publicación científica a nivel internacional; y utiliza los algoritmos del [Committee on Publication Ethics](#) (COPE) para dar solución a todos los casos de malas conductas en la publicación científica.

Sobre la publicación de números

La revista publica en modalidad continua. Se priorizan los artículos originales sobre el resto de los documentos enviados.

No se publican artículos con fecha de envío superior a un año.

Sobre los idiomas de publicación

La revista publica predominantemente artículos en idioma español, pero favorece la publicación en idioma inglés siempre que el/los autor/es sean nativos angloparlantes.

Las versiones al inglés de artículos en español hechos por hispanohablantes, deberán poseer una certificación profesional de traducción.

Sobre el sistema de referenciación de los documentos

La revista utiliza el estilo APA (*American Psychological Association*) para la referenciación bibliográfica de los artículos.

Sobre la preservación de archivos, los protocolos de interoperabilidad y la política de repositorio

Para la preservación de los archivos digitales la revista “Horizonte Pedagógico” hace uso de los servicios en la nube que brinda Google Drive, además de una salva en un servidor en la sede de la revista. Para las estadísticas de acceso a los contenidos que

se presentan en el sitio de la revista se utiliza Google Analytics la cual es herramienta de analítica web que ofrece información agrupada del tráfico que llega al sitio web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo. Para el análisis del uso de los artículos se usa Google Scholar que permite ver la cantidad de referencias realizadas a los artículos científicos que se brindan en la revista.

Así mismo, utiliza un sistema de preservación propio de archivos respaldado por los organismos patrocinadores. Paralelamente utiliza el sistema CLOOKS propiciado a través de la propia herramienta *Open JournalSystem*.

Se proporciona una interfaz OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting) que permite que otros portales y servicios de información puedan acceder a los metadatos de los contenidos publicados.

Especificaciones:

OAI-PMH Protocol Version 2.0. Dublin Core Metadata

Ruta para los cosechadores:

<http://www.horizontepedagogico.cu/index.php/hop/oai>

Siguiendo la taxonomía de DULCINEA y SHERPA/ROMEO la revista ostenta el color azul permitiendo a los lectores el acceso total a las publicaciones sin costo, los autores conservan los derechos y se promueve el auto archivo de los artículos en web personales, repositorios institucionales, repositorios temáticos una vez publicado.

Se refleja en AURA que es el espacio desde el cual AmeliCA pretende reflejar el estado general de las revistas científicas respecto a las políticas de apertura y derechos de explotación de la publicación científica. El objetivo de AURA es conocer las políticas

editoriales de las revistas científicas respecto al acceso a sus archivos, los derechos de explotación y licencias de publicación y cómo éstos pueden afectar a su posterior auto archivo en repositorios institucionales o temáticos

Consultar especificaciones

<http://aura.amelica.org/detalle-revista.html?cveRevista=2570>

Política de privacidad

Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se usarán exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se proporcionarán a terceros o para su uso con otros fines.

Sobre los errores después de la publicación

“Horizonte Pedagógico” exige a los autores la revisión exhaustiva de la versión final del manuscrito antes de su publicación. Los autores asumen la responsabilidad sobre cualquier error no advertido antes de la publicación. Los errores encontrados después de la publicación serán valorados por el Comité editorial, el cual decide si es necesario sustituir la versión actual o se publica una fe de erratas.

Sobre la publicación de números especiales o suplementos

Los números especiales o suplementos responden a una necesidad de comunicar específicamente sobre un tema o evento científico.

La publicación de un número especial está condicionada a las situaciones anteriormente expuestas. Su estructura y longitud será determinada por el Comité Editorial. Se podrá seleccionar un equipo ad hoc para la realización de la actividad.

Sobre la publicación de anuncios o promociones comerciales

“Horizonte Pedagógico” no promueve anuncios de productos comerciales que funcionen como patrocinadores. Sin embargo, en el entorno de la actividad científica las páginas de la revista pueden ser claros vehículos de divulgación. Los cursos, talleres y eventos relacionados con la temática central de la publicación, pueden contar en esta un espacio comedido para visualizarse.

Sobre la Apertura de los Datos de Investigación

“Horizonte Pedagógico”, promueve la apertura de los datos de investigación, siempre y cuando el nivel de confidencialidad lo permita. Como parte del cumplimiento de los principios de la Ciencia Abierta, el autor podrá presentar sus datos de investigación en cualquiera de los servidores disponibles a nivel internacional a tales efectos, lo cual garantiza el cumplimiento de los principios FAIR (*Findability, Accessibility, Interoperability, and Reusability*).

Se recomiendan los siguientes:

[DataCite](#), [The Dataverse Network](#), [Zenodo](#), [SciELO Data](#)

POLÍTICA DE SECCIONES

Se publicarán artículos en las siguientes secciones

Artículos de opinión

Esta sección acogerá los artículos de tipo de **Carta al editor** y **Editorial**. Estos documentos harán referencia al contenido presente en la revista, o a un evento o actividad de impacto o relevancia nacional o internacional en la fecha que se publique el número de la revista. En el caso de los editoriales, estos serán realizados por encargo del Comité editorial.

Aula Abierta

Los artículos que se agrupan en esta sección abarcan la práctica docente en el aula, las innovaciones que se obtienen por medio del quehacer diario de los profesores. La creación y utilización de medios de enseñanzas, el correcto uso de los métodos docentes, las adecuaciones curriculares, así como las transformaciones a los planes y programas docentes.

Gestión educativa

Esta sección abarcará las publicaciones referidas a los métodos, técnicas y prácticas de dirección educativa y la gestión de procesos de enseñanza aprendizaje.

Reflexiones pedagógicas

Sección que nos llama al debate sobre las diferentes tendencias educativas y su correcto uso en las aulas. También se reflexiona sobre vigencia de los grandes pedagogos la actualidad educativa cubana.

Anexo 2: Guía de la entrevista a miembros del comité científico asesor de la revista “Horizonte Pedagógico”

Estimado Colega:

La publicación científica constituye un componente fundamental para desarrollar la actividad científico-investigativa y con ella alcanzar la calidad de la educación.

Partiendo de este principio estamos realizando esta entrevista, que tiene como objetivo analizar la disponibilidad tele comunicativa en redes con acceso a internet (Personal, RIMED, INFOMED, otras) y la estabilidad de su cobertura tecnológica que les permita acceder a la revista “Horizonte Pedagógico” y realizar las funciones que amerita el rol que ocupa.

Muchas gracias.

Datos generales

Lic.: ___ M.Sc.: ___ Dr.C.: ___ Est. Maestría: ___ Est. Doctorado: ___ Profesor

Habilitado: ___ Años de EXP: ___

Categoría docente: Instructor: ___ Asistente: ___ Auxiliar: ___ Titular: ___

Docente Investigador: ___ Otro: ___

Cuestionario:

1. ¿Qué nivel de disponibilidad de comunicación a Internet o Intranet mediante una red institucional posee usted? ¿Utiliza esa disponibilidad para acceder a la revista “Horizonte Pedagógico”?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado

___ Inadecuado

Impresiones

2. ¿En qué nivel clasificaría la cobertura tecnológica que posee a su disposición?

¿La utiliza usted para acceder la revista?

Muy Adecuado Bastante Adecuado Adecuado Poco Adecuado

Inadecuado

Impresiones

3. ¿Con qué frecuencia accede usted a la revista "Horizonte Pedagógico" haciendo uso de los servicios de conexión con que cuenta?

Muy Adecuado Bastante Adecuado Adecuado Poco Adecuado

Inadecuado

Impresiones

4. ¿Qué nivel de profundización en la política editorial y normas para los autores de la revista considera usted que tiene?

Muy Adecuado Bastante Adecuado Adecuado Poco Adecuado

Inadecuado

Impresiones

5. ¿Qué nivel de conocimiento sobre las funciones que desempeña en la revista a partir del rol que ocupa?

__Muy Adecuado __Bastante Adecuado __Adecuado __Poco Adecuado
__ Inadecuado

Impresiones

Nota: Se incorporarán o eliminarán preguntas en correspondencia con las inquietudes del entrevistado y la dinámica en que se produzca la conversación.

Resultados de la entrevista inicial aplicada a miembros del comité científico asesor.

Fuente. Elaboración propia

No	Preguntas	MA	BA	A	PA	I
1	Nivel de disponibilidad de comunicación a Internet o Intranet mediante una red que posee usted	4 20%	10 50%	4 20%	1 5%	1 5%
2	Nivel de la cobertura tecnológica que posee en su disposición para acceder a la revista	2 10%	8 40%	8 40%	1 5%	1 5%
3	Frecuencia de acceso a la revista "Horizonte Pedagógico" haciendo uso de los servicios de conexión con que cuenta.	1 5%	1 5%	5 25%	7 35%	6 30%
4	Nivel de profundización en la política editorial y normas para los autores de la revista	1 5%	2 10%	1 5%	7 35%	9 45%
5	Nivel de conocimiento de las funciones que desempeña en la revista a partir del rol que ocupa	4 20%	1 5%	4 20%	6 30%	5 25%
	Total	12	22	22	22	23

Anexo 3: Guía de observación al desempeño de los árbitros mediante las revisiones por pares a doble ciego de los artículos científicos

La presente guía ha sido elaborada con el objetivo de obtener información acerca del desempeño de los árbitros mediante las revisiones que se realizan por pares a doble ciego de los artículos científicos en la revista “Horizonte Pedagógico”.

Datos generales

Lic.: ___ M.Sc.: ___ Dr.C.: ___ Est. Maestría: ___ Est. Doctorado: ___. Profesor

Habilitado: ___ Años de EXP: ___

Categoría docente: Instructor: ___ Asistente: ___ Auxiliar: ___ Titular: ___

Docente Investigador: ___ Otro: ___

Resultados de la observación al desempeño de los árbitros. Fuente. Elaboración propia

No.	ASPECTOS A OBSERVAR	Se aprecia	Se aprecia parcialmente	No se aprecia
1	Dominio de la política editorial y normas para los autores de la revista “Horizonte Pedagógico”.	20 50%	9 24%	11 27%
2	Comprensión sobre la realización de la revisión por pares a doble ciego como técnica para evaluar artículos científicos.	19 47%	15 37%	6 16%
3	Conocimiento de los indicadores para la realización de la revisión por pares a doble ciego en la revista “Horizonte Pedagógico”.	11 28%	10 25 %	19 48%
4	Utilización de la plataforma OJS para acceder a los envíos asignados para su revisión por pares a doble ciego.	4 10%	9 24 %	27 66%
5	Evidencias de auto superación sobre la revisión de artículos científicos.	21 53%	10 25 %	9 23 %

Anexo 4: Guía de encuesta a docentes que pertenecen a la Dirección General de Educación en La Habana

Estimado docente:

Con el objetivo obtener información que permitiera tener una percepción del estado de los conocimientos de los docentes sobre la publicación de artículos científicos en la revista "Horizonte Pedagógico" órgano científico de la Dirección Provincial de Educación en La Habana, estamos haciendo esta encuesta. No tiene que identificarse, pues su carácter es anónimo. De ante mano le agradecemos y muchas gracias.

Datos generales:

Nivel cultural:

Lic.: ___ M. Sc.: ___ Dr.C.: ___ Est. Maestría: ___ Est. Doctorado: ___ Profesor

Habilitado: ___ Años de EXP: ___

Categoría docente: Instructor: ___ Asistente: ___ Auxiliar: ___ Titular: ___

Docente Investigador: ___ Otro: ___

Instrucciones. Marque con una X la respuesta deseada después de seleccionar su opinión.

1. ¿Qué nivel de conocimientos posee usted en la elaboración de artículos científicos?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

2. ¿Cómo clasifica usted el nivel de visibilidad sus resultados científicos en la revista "Horizonte Pedagógico"?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___
Inadecuado

3. ¿Cómo clasifica sus habilidades en la búsqueda de información a través de revistas científicas?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___
Inadecuado

4. ¿Con qué frecuencia utiliza usted las publicaciones de la revista “Horizonte Pedagógico” para la gestión de su conocimiento e investigación científica?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___
Inadecuado

5. ¿Con qué nivel sistematiza usted las publicaciones de los docentes en la revista “Horizonte Pedagógico”?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___
Inadecuado

6. ¿En qué estado se encuentra sus conocimientos acerca del proceso editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___
Inadecuado

7. ¿Cómo clasificas la utilización de las publicaciones de la revista “Horizonte Pedagógico” para su superación o capacitación?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___
Inadecuado.

Resultados de la encuesta inicial aplicada a docentes. Fuente. Elaboración propia

#	Pregunta	MA	BA	A	PA	I
1	¿Qué nivel de conocimientos posee usted en la elaboración de artículos científicos?	0 0%	27 11%	54 23%	57 24%	102 42%
2	¿Cómo clasifica usted el nivel de visibilidad sus resultados científicos?	0 0%	0 0%	3 1%	60 25%	177 74%
3	¿Cómo valora sus habilidades en la búsqueda de información a través de revistas científicas?	9 3%	12 5%	45 19%	99 41%	75 32%
4	¿Con qué frecuencia utiliza usted, las publicaciones de la revista para la gestión de su conocimiento e investigación científica?	0 0%	6 3%	36 15%	72 30%	126 52%
5	¿Con qué nivel sistematiza usted las publicaciones de los docentes en la revista "Horizonte Pedagógico"?	0 0%	9 3%	33 14%	87 36%	111 47%
6	¿En qué estado se encuentra sus conocimientos acerca del proceso editorial en la revista?	0 0%	3 1%	45 19%	90 37%	102 43%
7	¿Cómo clasifica la utilización de las publicaciones de la revista para su superación o capacitación?	3 1%	15 6%	36 15%	87 36%	99 41%
	Total	12	72	252	552	792

Anexo 5: Guía de encuesta a los autores.

Estimados autores:

Agradecemos que forme parte de esta encuesta, que busca sistematizar por parte del equipo editorial las competencias que poseen los autores que envían sus contribuciones a la revista “Horizonte Pedagógico”, con el fin de contribuir al perfeccionamiento de los procesos editoriales lo que tributa a la mejora de la revista en sentido general.

Datos Generales

Nivel cultural:

Lic.: ___ M. Sc.: ___ Dr.C.: ___ Est. Maestría: ___ Est. Doctorado: ___. Profesor

Habilitado: ___ Años de EXP: ___

Categoría docente: Instructor: ___ Asistente: ___ Auxiliar: ___ Titular: ___

Docente Investigador: ___ Otro: ___

Instrucciones. Marque con una X la respuesta deseada después de seleccionar su opinión.

1. ¿Ha publicado un artículo científico alguna vez?

___ Si ___ No

2. De ser (Si), ¿ha sido en “Horizonte Pedagógico” donde ha publicado alguno?

___ Si ___ No

3. Con que frecuencia accedes con los contenidos de la revista “Horizonte Pedagógico”

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___

Inadecuado

4. Mediante que vía accedes a las publicaciones de la revista “Horizonte Pedagógico”.

Directamente en el sitio web de la revista, A través de las redes sociales digitales, Bases de Datos en las que esta indexada la revista, N/A

5. Mediante que vía realizas los envíos de las contribuciones a la revista “Horizonte Pedagógico”

Plataforma OJS de la revista, El correo electrónico de la revista, Personalmente en la sede de la revista, Otro autor lo envía por usted, N/A

6. ¿Ha leído la política editorial de revista “Horizonte Pedagógico” y las exigencias a los autores?

Si No

7. De ser (Si) la respuesta anterior, con qué nivel ha entendido usted lo que se plantea en las política editorial y las exigencias a los autores

Muy Adecuado Bastante Adecuado Adecuado Poco Adecuado Inadecuado

8. ¿Está de acuerdo con los elementos planteados en la política editorial de revista “Horizonte Pedagógico” y las exigencias a los autores?

Si No

9. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre las vías de capacitación que ofrece a los autores la revista “Horizonte Pedagógico”?

Muy Adecuado Bastante Adecuado Adecuado Poco Adecuado Inadecuado

10. Con que nivel considera usted que la política editorial y las orientaciones a los autores contribuyen a su capacitación en los temas de publicación de artículos científicos.

Muy Adecuado Bastante Adecuado Adecuado Poco Adecuado
Inadecuado

11. Considera usted que las interacciones con el equipo editorial de la revista “Horizonte Pedagógico”, contribuyen a su capacitación como autor para publicar artículos científicos en cualquier revista indexada.

Si No

12. De ser (Si) su respuesta anterior, diga en qué nivel aporta a usted conocimientos estas interacciones con los editores y revisores de la revista “Horizonte Pedagógico” para el desarrollo de competencias editoriales

Muy Adecuado Bastante Adecuado Adecuado Poco Adecuado
Inadecuado

13. ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre los deberes y derechos que tiene como autor a la hora de publicar un artículo científico en la revista “Horizonte Pedagógico”?

Muy Adecuado Bastante Adecuado Adecuado Poco Adecuado
Inadecuado

14. ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el proceso editorial de los artículos que son sometidos a revisión?

Muy Adecuado Bastante Adecuado Adecuado Poco Adecuado
Inadecuado

15. Qué nivel de conocimiento tiene como autor en la utilización de la plantilla de artículo de investigación y artículo de revisión que propone la revista “Horizonte Pedagógico”

Muy Adecuado Bastante Adecuado Adecuado Poco Adecuado
Inadecuado

16. ¿Qué nivel de conocimientos tiene sobre las técnicas para gestionar la información a través de los motores de búsquedas más utilizados? Dígase operadores lógicos, booleanos, de selección o discriminación de la información.

Muy Adecuado Bastante Adecuado Adecuado Poco Adecuado
Inadecuado

17. ¿Qué nivel de conocimiento posees sobre las exigencias y utilización de la Norma APA 7ma edición?

Muy Adecuado Bastante Adecuado Adecuado Poco Adecuado
Inadecuado

18. ¿Ha utilizado los gestores bibliográficos para confeccionar las referencias bibliográficas de los artículos científicos?

Si No

19. De ser (Si) su respuesta anterior diga qué nivel de conocimiento presenta en la utilización de los gestores bibliográficos para estructurar las referencias bibliográficas y las citas.

Muy Adecuado Bastante Adecuado Adecuado Poco Adecuado
Inadecuado

20. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en la utilización de los procesadores de texto para ajustarse a las normas de publicación que exigen las revistas y en especial “Horizonte Pedagógico”? ___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

21. ¿Ha interactuado alguna vez con la plataforma Open Journal System (OJS) para enviar artículos a alguna revista científica?

___ Si ___ No

22. De ser (Si) su respuesta anterior, diga el nivel de conocimiento para interactuar con la plataforma. Realizar envíos, y dar seguimiento a las contribuciones.

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

Resultados de la encuesta aplicada a autores. Fuente. Elaboración propia

#	Pregunta	MA	BA	A	PA	I
1	¿Con qué frecuencia accedes con los contenidos de la revista?	30 14%	30 14%	60 28%	60 28%	30 14%
2	¿Con qué nivel ha entendido usted lo que se plantea en la política editorial y las exigencias a los autores?	0 0%	60 28%	60 28%	60 28%	30 14%
3	¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre las vías de capacitación que se ofrece a los autores?	0 0%	30 14%	30 14%	150 72%	0 0%
4	¿Con que nivel considera usted que la política editorial y las orientaciones a los autores contribuyen a su capacitación en los temas de publicación de artículos científicos?	30 14%	90 44%	60 28%	30 14%	0 0%
5	¿Qué nivel de conocimiento en la publicación científica le aporta a usted las interacciones con los editores y revisores?	60 28%	60 28%	60 28%	30 14%	0 0%
6	¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre los deberes y derechos que tiene como autor a la hora de publicar un artículo científico en la revista?	30 14%	30 14%	90 44%	60 28%	0 0%

7	¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el proceso editorial de los artículos que son sometidos a revisión?	30 14%	60 28%	60 28%	60 28%	0 0%
8	¿Qué nivel de conocimiento tiene como autor en la utilización de la plantilla de artículo de investigación y artículo de revisión que propone la revista?	30 14%	90 44%	30 14%	30 14%	30 14%
9	¿Qué nivel de conocimientos tiene sobre las técnicas para gestionar la información a través de los motores de búsquedas más utilizados?	0 %	60 28%	60 28%	60 28%	30 14%
10	¿Qué nivel de conocimiento posees sobre las exigencias y utilización de la Norma APA 7ma edición?	0 0%	90	30 14%	60 28%	30 14%
11	¿Qué nivel de conocimiento presenta en la utilización de los gestores bibliográficos para estructurar las referencias bibliográficas y las citas?	0 0%	60 28%	30 14%	30 14%	90 44%
12	¿Cuál es su nivel de conocimiento en la utilización de los procesadores de texto para ajustarse a las normas de publicación que exige la revista?	0 0%	60 28%	60 28%	90 44%	0 0%
13	Qué nivel de conocimientos tiene sobre el trabajo con la plataforma Open Journal System (OJS) para enviar artículos a la revista.	30 14%	0 0%	0 0%	120 58%	60 28%
	Total	240	720	630	840	300

Anexo 6. Formulario de evaluación para revistas científicas Latindex.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	
1. Responsables editoriales. La revista deberá contar con un editor o responsable científico y cuerpos editoriales (comité editorial, consejo editorial, consejo de redacción u otras denominaciones); los miembros de los cuerpos editoriales deberán aparecer listados por su nombre. Para calificar será indispensable que se cumpla con todos estos requerimientos y que la información sea visible en el sitio web.	si cumple
2. Generación continua de contenidos La revista debe demostrar la generación ininterrumpida de nuevos contenidos durante los últimos dos años consecutivos, conforme la periodicidad declarada.	si cumple
3. Identificación de los autores Todos los documentos publicados en la revista deben estar firmados por los autores o tener declaración de autor institucional o indicar su origen.	no cumple
4. Entidad editora de la revista Deberá aportarse en lugar visible el nombre de la entidad o institución editora de la revista la cual deberá ser de toda solvencia académica, así como su dirección postal o de correo electrónico.	si cumple
5. Instrucciones a los autores Las instrucciones a los autores deben aparecer siempre en el sitio web de la revista.	si cumple
6. Sistema de arbitraje En la revista debe detallarse el procedimiento empleado para la selección de los artículos a publicar. El arbitraje deberá ser externo e indicar si es ciego (doble o simple), en línea o abierto (interactividad con los árbitros y lectores en general), incluyendo la instancia responsable de la decisión final.	si cumple
7. ISSN Las revistas en línea deben contar con su propio ISSN. No se da por cumplido si aparece únicamente el ISSN de la versión impresa.	si cumple
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN	
8. Navegación y funcionalidad en el acceso a contenidos Debe contar con sumarios, tablas de contenido o una estructura que permita el acceso a los artículos en un máximo de tres clics.	si cumple
9. Acceso histórico al contenido La revista debe facilitar acceso a todos sus contenidos o al menos a los publicados durante los últimos cinco años.	si cumple
10. Mención de periodicidad La revista debe mencionar su periodicidad, el número de fascículos que editará al año o en su caso, la declaración de periodicidad continuada. Debe incluir las fechas que cubre.	si cumple

11. Membrete bibliográfico al inicio del artículo La revista debe incluir el membrete bibliográfico al inicio de cada artículo. El membrete debe contener al menos: título completo o abreviado, fecha que cubre y la numeración de la revista (volumen, número, parte o sus equivalentes).	si cumple
12. Afiliación institucional de los miembros de los cuerpos editoriales La revista debe proporcionar los nombres completos de las instituciones a las que están adscritos los miembros de los diferentes cuerpos editoriales o en su caso declaración de trabajador independiente. No basta que se indique solamente el país.	si cumple
13. Afiliación de los autores En cada documento deberá constar el nombre completo de la institución de trabajo del autor o autores, o en su caso, declaración de trabajador independiente.	si cumple
14. Fechas de recepción y aceptación de originales En los artículos (originales y de revisión) deben constar las fechas de recepción y aceptación de originales. Califica solamente si indican ambas fechas.	si cumple
CARACTERÍSTICAS DE GESTIÓN Y POLÍTICA EDITORIAL	
15. Definición de la revista En la página de la revista deberá mencionarse el objetivo, cobertura temática y el público al que va dirigida.	si cumple
16. Autores externos Al menos el 50% de los trabajos publicados deben provenir de autores externos a la entidad editora y a sus cuerpos editoriales. En el caso de las revistas editadas por asociaciones, se considerarán autores pertenecientes a la entidad editora los que forman parte de la directiva de la asociación o que figuran en el equipo editorial de la revista.	si cumple
17. Apertura editorial Al menos dos terceras partes de los órganos editoriales colegiados (comités o consejos de la revista) deberán pertenecer a instituciones diferentes a la entidad editora.	no cumple
18. Servicios de información La revista debe estar incluida en algún servicio de índices y resúmenes, directorios, catálogos, portales de revistas, hemerotecas virtuales, sistemas de categorización o listas del núcleo básico de revistas nacionales, entre otros servicios de información, que sean selectivos.	no cumple
19. Cumplimiento de periodicidad La revista debe ser publicada al inicio del periodo declarado. Para las publicaciones con periodicidades trimestral, cuatrimestral y semestral deberán hacerlo dentro del primer mes. No deberá cubrirse con un número único los correspondientes a un volumen o un año.	si cumple

20.	Políticas de acceso y reuso	si cumple
La revista debe informar con claridad cuáles son las políticas de derechos de autor que establece respecto al acceso a sus archivos; cuáles derechos conservan y cuáles ceden a los autores y lectores.		
21.	Adopción de códigos de ética	no cumple
La revista debe informar su adhesión a normas y códigos de ética internacionales. Pueden ser los establecidos por el Committee on Publication Ethics (Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journals Editors, COPE), por el International Committee of Medical Journal Editors (ICJME), algún otro o bien, tener su propio código de ética.		
22.	Detección de plagio	no cumple
La revista debe manifestar cuáles son las políticas para la detección de plagio. Nota de aplicación: No es indispensable que utilicen un software para la detección de plagio, simplemente deben declarar cómo la realizan.		
CARACTERÍSTICAS DE CONTENIDO		
23.	Contenido original	si cumple
Al menos el 40% de los artículos deben ser trabajos de investigación, comunicación científica o creación originales: artículos originales de investigación, artículos de revisión, artículos de opinión y casos clínicos.		
24.	Elaboración de las referencias bibliográficas	si cumple
En las instrucciones a los autores deberán indicarse las normas de elaboración de las referencias bibliográficas basadas en alguna norma internacional ampliamente aceptada (APA, Harvard, ISO, Vancouver u alguna otra).		
25.	Exigencia de originalidad	si cumple
En la presentación de la revista o en las instrucciones a los autores debe ser explícita la exigencia de originalidad para los trabajos sometidos a publicación.		
26.	Resumen	si cumple
Todos los artículos originales y de revisión deberán ser acompañados de un resumen en el idioma original del trabajo.		
27.	Resumen en dos idiomas	si cumple
Todos los artículos originales y de revisión deben incluir resúmenes en el idioma original del trabajo y en un segundo idioma.		
28.	Palabras clave	si cumple
Todos los artículos originales y de revisión deben incluir palabras clave o equivalente en el idioma original del trabajo.		
29.	Palabras clave en dos idiomas	si cumple
Todos los artículos originales y de revisión deben incluir palabras clave o equivalentes en el idioma original del trabajo y en un segundo idioma.		

30. Cantidad de artículos publicados por año La revista debe publicar al menos cinco artículos originales o de revisión por año.	si cumple
CARACTERÍSTICAS DE REVISTAS EN LÍNEA	
31. Uso de protocolos de interoperabilidad (ojs). La revista debe incorporar protocolos de interoperabilidad que le permitan ser recolectada por otros sistemas de distribución. Deberá incluir metaetiquetas Dublin Core u otra norma, tanto en la página de presentación como en los artículos.	si cumple
32. Uso de diferentes formatos de edición Para calificar, la revista debe usar más de un formato de edición para el despliegue y lectura de los textos completos. Nota de aplicación: La revista puede elegir los formatos de su preferencia según el público lector. Cada documento debe tener más de un formato. Se busca ampliar el uso del PDF, el uso de HTML y otros formatos que faciliten el hipertexto y la lectura.	no cumple
33. Servicios de valor agregado (ojs) Para calificar, la revista debe incluir servicios agregados como RSS, multimedia (video, sonido); actualización constante (artículo por artículo); acceso a datos crudos (estadísticas y anexos); tener presencia en redes sociales de ámbito académico, facilidades para que personas con diferentes discapacidades puedan acceder al contenido de la revista, así como indicaciones sobre cómo citar los artículos, entre otros.	no cumple
34. Servicios de interactividad con el lector (ojs) La revista debe incluir servicios que faciliten la interactividad con sus lectores como servicios de alerta, espacios para comentarios, uso de foros para discusión del contenido, widgets y blogs, entre otros.	no cumple
35. Buscadores (ojs) La revista debe contar con algún motor de búsqueda que permita realizar búsquedas por palabras o por índices, así como la posibilidad de utilizar operadores boléanos, entre otros.	si cumple
36. Uso de identificadores de recursos uniforme (pagar) Todos los enlaces que incluya la revista deben ser seguros, por lo que debe hacer uso del identificador de recursos uniforme (URI) por ejemplo, recursos como Handle o el Digital Object Identifier (DOI). Nota de aplicación: Se comprobará que los enlaces estén activos para otorgar el punto.	no cumple
37. Uso de estadísticas (ojs) La revista debe proporcionar herramientas relacionadas con el uso de estadísticas de su propia página.	no cumple
38. Políticas de preservación digital La revista debe informar sobre las políticas de preservación de archivos digitales que ha implementado.	no cumple

Anexo 7. Resultados del simulador MetaMetrics. Métricas de para el cumplimiento de los metadatos en OJS.

MetaMetrics encuentra errores de catalogación e indización en los registros de OJS.

Secciones

Se encontraron las siguientes secciones en la revista

- Aula Abierta
- Gestión Editorial
- Reflexiones Pedagógicas
- Editorial
- Especial

Revista: “Horizonte Pedagógico”

Entidad editora: no especificado

ISSN impreso: no especificado

ISSN electrónico: no especificado

Título en Portal ISSN (impreso):

Título en Portal ISSN (electrónico):

Entidad editora en portal ISSN:

País en Portal ISSN:

URL en Portal ISSN:

Idioma de publicación: Español

Idioma principal: Español

Suficiencia de datos de los autores

Suficiencia de datos de artículos

Constancia de datos de los autores

Constancia de datos de artículos

Presición en enlaces

Valoración Final

Año	V	N	P	Título	No cumplen suficiencia	No cumplen consistencia	No cumplen precisión
2022	11	1	3-14	El mapa conceptual como estrategia cognitiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/227)	ORCID, Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI		
2022	11	2	15-26	La superación docente desde plataformas educativas digitales a distancia (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/229)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave, Palabras clave traducidas, DOI		
2022	11	2	27-30	Proceso de orientación psicopedagógica y su repercusión en el deporte (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/230)	ORCID, Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI	Palabras clave	
2022	11	2	38-45	El perfeccionamiento del proceso de orientación y seguimiento de los Centros de Diagnóstico y Orientación (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/231)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave, Palabras clave traducidas, DOI		
2022	11	1	46-53	La formación desde el pensamiento educativo cubano del Instructor de Arte como un educador social. Retos y desafíos (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/232)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI		
2022	11	1	54-60	Formación laboral: en la discapacidad intelectual (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/233)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI	Palabras clave	
2022	11	1	61-67	Identidad nacional en la educación especial (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/234)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI	ORCID, Palabras clave	

2022	11	1	68-78	Inserción laboral, un camino seguro al futuro del educando con discapacidad intelectual (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/235)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI	Palabras clave	
2022	11	1	79-85	Influencia educativa en estudiantes y sus familias https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/236)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI		
2022	11	1	85-95	Las estrategias diversificadas de aprendizaje en la formación del docente de Educación Especial (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/237)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI		
2022	11	2	3-11	Capacitación para los especialistas en trabajo y seguridad social (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/223)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI		
2022	11	2	12-22	Proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura en escolares sordos que cursan el primer grado (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/241)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI		
2022	11	2	86-91	Proceso de formación de los artistas aficionados de la Federación Estudiantil Universitaria como promotores culturales (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/287)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI		
2022	11	2	23-34	La comunicación de los niños con autismo en la primera infancia (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/222)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI		
2022	11	2	35-41	Turismo educativo, académico y cultural. Acercamiento al debate científico pedagógico (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/242)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI	Palabras clave	

2022	11	2	42-51	Comprensión y construcción de textos escritos mediante el uso de la tecnología (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/243)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI		
2022	11	2	52-60	Gestión de la actividad científica educacional antes las nuevas transformaciones del Sistema de ciencia, tecnología e innovación Cubana (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/244)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI	Palabras clave	
2022	11	2	61-71	Labor socioeducativa entre las instituciones educativas, la comunidad vecinal, lo local y territorial (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/245)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI		
2022	11	2	72-79	Gestión del Proyecto Educativo Institucional, experiencia en el preuniversitario “Presencia de Celia” (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/246)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI	Palabras clave	
2022	11	2	80-88	Discapacidad y género (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/224)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI	Afiliación, Palabras claves	
2022	11	2	89-100	Las heroínas del pasado en la historia cubana. Una mirada desde la enseñanza (https://horizontepedagogico.ch.gob.cu/index.php/hop/article/view/247)	Título traducido, Resumen traducido, Palabras clave traducidas, DOI		

Anexo 8. Cuestionario de encuesta final a especialistas

Estimado compañero (a):

Con el objetivo de *someter a la valoración* de una selección compuesta por los especialistas, *el contenido de la estrategia reajustada para el desarrollo de la gestión editorial en la revista "Horizonte Pedagógico"*, estamos realizando esta encuesta. Esperamos que su experiencia y conocimientos, poder valorar y constatar científicamente la fiabilidad de su ejecución práctica.

Muchas Gracias

A continuación, le proponemos un cuestionario que al ser completado con los normotipos que se proponen, permitirá recoger su valoración acerca del contenido de la estrategia propuesta.

Usted deberá tener en cuenta que la leyenda será: I- Inadecuado, PA- Poco Adecuado, A- Adecuado, BA- Bastante Adecuado, MA- Muy Adecuado.

Datos generales:

Nivel cultural:

Lic.: ___ M.Sc.: ___ Dr.C.: ___ Est. Maestría: ___ Est. Doctorado: ___ . Profesor

Habilitado: ___ Años de EXP: ___

Categoría docente: Instructor: ___ Asistente: ___ Auxiliar: ___ Titular: ___

Docente Investigador: ___ Otro: ___

Instrucciones. Marque con una X la respuesta deseada después de seleccionar su opinión.

1. A su juicio ¿Cómo valora usted los fundamentos que le sirven de soporte filosóficos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos, y legal a la estrategia para la gestión editorial en la revista “Horizonte Pedagógico”?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

2. ¿En qué nivel considera las determinaciones del objetivo general y de los componentes específicos para cada momento de su desarrollo?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

3. ¿Cómo valora las propuestas de acciones de trabajo?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

4. A su entender ¿Cómo considera la estructura de la estrategia?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

5. ¿En qué nivel cree que se encuentran las actividades contenidas en las acciones de la estrategia?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

6. ¿Cómo considera los lineamientos teórico-metodológicos que se proponen para la instrumentación de la estrategia en el sistema de trabajo?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

7. ¿Cómo valora las cualidades que se manifiestan en la estrategia y que orientaron su construcción?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___
Inadecuado

8. ¿Con qué nivel considera a la estrategia final para la gestión editorial desde la dinámica institucional de la revista “Horizonte Pedagógico”?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___
Inadecuado

9. ¿Cómo resulta la pertinencia de las relaciones que se establecen entre los aspectos de la estrategia?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___
Inadecuado

10. ¿Cómo valora la utilidad práctica, adaptabilidad y consistencia lógica de la estrategia de gestión editorial a las condiciones actuales de desarrollo de la comunicación abierta de la ciencia?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___
Inadecuado

Anexo 9. Programa del curso corto de superación “Redacción y publicación de artículos científicos en revistas indexadas”

Objetivo del curso: Superar a los autores en el proceso de escritura y publicación de artículos científicos en revistas indexadas, brindando las habilidades y conocimientos necesarios para mejorar la calidad y la visibilidad de sus investigaciones.

Duración del curso: 4 semanas (si es a través de la plataforma de virtual Moodle son 4 temas).

Tema 1. Redacción de textos científicos

Objetivo. Caracterizar los diferentes tipos de textos científicos y en especial los artículos científicos a partir de su definición, estructura y necesidad para la sociedad.

Contenidos:

- Introducción al texto y su importancia en la difusión del conocimiento.
- Tipos de textos científicos
- Características y estructura de un artículo científico.
- Selección adecuada de revistas indexadas para la publicación.

Habilidades a desarrollar:

- Comprender los principios básicos de la escritura científica.
- Identificar los elementos clave de un artículo científico.
- Evaluar y seleccionar revistas adecuadas para la publicación de sus investigaciones.

Tema 2. Escritura y edición del artículo científico

Objetivo. Detallar la estructura de la plantilla de artículo científico utilizada por la revista “Horizonte Pedagógico”, con énfasis en el formato IMRYD y la norma APA 7ma Edición

Contenidos

- Formatos de artículos científicos. Modelo IMRYD.
- Plantilla de artículo científico. Estructura.
- Citas y Referencias bibliográficas. Norma APA 7ma Edición.
- Gestores Bibliográficos. Características generales.

Habilidades a desarrollar

- Estructurar de manera efectiva un artículo científico.
- Utilizar correctamente referencias y citas bibliográficas.
- Utilizar los gestores bibliográficos para el manejo de las citas.

Tema 3: Proceso de revisión y publicación

- Revisión por pares y retroalimentación.
- Responder a comentarios y sugerencias de los revisores.
- Estrategias para aumentar la visibilidad y el impacto de los artículos publicados.

Habilidades a desarrollar:

- Evaluar y aplicar adecuadamente las sugerencias de los revisores.
- Planificar estrategias para mejorar la visibilidad y el impacto de los artículos.
- Conocer los aspectos éticos relacionados con la publicación científica.

Tema 4. El uso de los servicios de internet y las redes sociales en la socialización de las publicaciones científicas

Objetivo. Desarrollar habilidades en la utilización de los servicios digitales para la socialización de la ciencia haciendo uso de las demandas de acceso abierto

Contenidos

- Open Access en la actividad científica.
- Accesibilidad y visibilidad de las publicaciones.
- Socialización 2.0 y la Web 2.0
- Identidad digital y redes sociales para investigadores

Habilidades a desarrollar

- Gestionar la información científica a través de plataformas especializadas
- Crear perfiles en las principales redes académicas
- Publicar artículos científicos en servidores preprint
- Conocer los aspectos del Acceso Abierto a la ciencia
- Seleccionar licencias de derechos de autor Creative Commons

Metodología del curso:

- Clases teóricas y ejemplos prácticos.
- Ejercicios de escritura y revisión de artículos.
- Discusiones grupales y análisis de casos.
- Retroalimentación individualizada por parte de los instructores.

Forma de evaluación en la modalidad presencial.

- Evaluación oral en cada encuentro
- Evaluación de cada tema escrita

- Evaluación final: Escritura de un artículo científico. Realizar el envío a una revista seleccionada.

Forma de evaluación en la modalidad virtual

- Evaluación por la participación en los foros debate
- Evaluación de cada tema mediante un cuestionario
- Evaluación final: Escritura de un artículo científico. Realizar el envío a una revista seleccionada.

Anexo 10. Equipo editorial y sus funciones

Editor Jefe

1. Dr. C. Gustavo Deler Ferrera, Proyecto institucional "Gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario". La Lisa, Cuba

Tiene las siguientes responsabilidades:

- Representar oficial y legalmente la publicación.
- Dirigir las actividades del Consejo Editorial.
- Proponer acciones para el mejoramiento de la revista.
- Hacer cumplir la política editorial.
- Responder por la periodicidad y estabilidad de la revista, así como de la producción homogénea de artículos por números.
- Proponer el contenido por número.
- Aprobar el arte final de la revista antes de ser publicada.

Editor Ejecutivo

1. M. Sc. Luis Angel Santana Garriga, Proyecto institucional "Gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario". La Lisa, Cuba

Las funciones que desempeña son:

- Coordinar y controlar el trabajo del Consejo editorial y del Comité científico.
- Exigir por el estricto cumplimiento de la política trazada por el Consejo editorial.
- Administrar los recursos humanos y financieros de la revista, según las directivas trazadas por el Consejo editorial.

- Conocer los manuscritos y decidir, en primera instancia, cuáles deben procesarse, sobre la base de su correspondencia con el alcance de la publicación y sus requerimientos formales.
- Orientar los trabajos aceptados hacia un editor, según la temática.
- Garantizar la información necesaria al equipo de trabajo y los árbitros para que puedan realizar con calidad sus funciones.
- Garantizar el cumplimiento de los señalamientos ofrecidos por los árbitros.
- Trabajar de conjunto con el comité de redacción para la publicación de la versión final del manuscrito y en coherencia con las normas de publicación de la revista.
- Distribuir y garantizar el cumplimiento sistemático de las actividades de cada miembro que conforma la revista.
- Determinar los grupos de trabajo.

Editores de sección

1. M. Sc. María Luisa Martín Herrera, Proyecto institucional “Gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario”. La Lisa, Cuba

Deben cumplir con las siguientes funciones

- Proponer el contenido por número.
- Gestionar el envío a los autores de los certificados de publicación por la vía electrónica.
- Gestionar entre los autores y los árbitros el proceso de evaluación de la contribución científica.
- Aprobar y hacer cumplir la política editorial de la revista.
- Realizar las primeras revisiones de las contribuciones.

Comité editorial

1. Dra. C. Mercedes Keeling Alvarez, Dirección Nacional de Ciencia y Técnica, Ministerio de Educación. Cuba
2. Dr. C. Lesbia Cánovas Fabelo, Proyecto institucional “Gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario”, Cuba
3. Dra. C. Juana Yamila Guerra Román, Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”, Cuba
4. Dr. C. Yanet Dominguez Albear. Profesora Titular. Editora principal Revista Científico Metodológica Varona Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Cuba
5. Dr. C. Norberto Valcárcel Izquierdo, Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”, Cuba
6. Dra. C. Juana Gómez Cannet, Proyecto institucional “Gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario”. Dirección Municipal de Educación La Lisa, Cuba
7. Dra. C. Juana Victoria Betancour Torres, Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”. Ciudad de la Habana., Cuba
8. Dra. C. María Teresa Pérez Pino, Centro de Innovación de la Calidad de la Educación (CICE). Universidad de las Ciencias Informáticas., Cuba
9. Dra. C. Argelia Fernández Díaz. Proyecto institucional “Gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario”. Dirección Municipal de Educación La Lisa. Cuba

10. Dra. C. Ana María González Soca, Proyecto institucional “Gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario”. Dirección Municipal de Educación La Lisa, Cuba

11. Dr. C. Ernesto Reytor Garriga. Universidad de Granma, Facultad de Ciencias Pedagógicas, Granma Cuba

12. Dr. C. Wildo Baró Baró, Proyecto institucional “Gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario”. Dirección Municipal de Educación La Lisa, Cuba

Dentro del proceso de gestión editorial deben cumplir con las siguientes funciones:

- Trazar la política científica y editorial, exigir por su cumplimiento.
- Acordar las acciones de reconocimiento a los autores, árbitros y otros colaboradores.
- Incrementar la visibilidad y el impacto de la revista científica.
- Mantener la calidad de la revista respecto a: contenido, forma y presentación, maquetación, entre otros aspectos.
- Mantener una actualización permanente y pertinente en los nuevos procedimientos y técnicas para garantizar un proceso editorial eficiente y efectivo.

Equipo Técnico

Diseño y Maquetación

1. Lic. Rafael J. Quetglas Pérez “Gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario”. Dirección Municipal de Educación La Lisa, Cuba

Asistencia Técnica y Programación

1. M. Sc. Luis Angel Santana Garriga, Proyecto institucional “Gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario”. Dirección Municipal de Educación La Lisa, Cuba

Las responsabilidades que debe cumplir son:

- Administrar la plataforma OJS, mantenimiento y actualización de las versiones con que se trabaja.
- Maquetar la versión final de los artículos a publicar en la revista en los formatos PDF, EPUB y HTML

Anexo 11. Análisis bibliométrico del comportamiento de las publicaciones pedagógicas en la revista “Horizonte Pedagógico”

Bloque 1. Sistematización general de las publicaciones pedagógicas en la revista “Horizonte Pedagógico”

1. Años publicados en la revista “Horizonte Pedagógico”
 - Años publicados en total: 2013 al 2023
 - En el sitio Web oficial de la revista “Horizonte Pedagógico”: 2017 al 2023
 - En la multimedia “Compendium Horizonte”: 2013 - 2016
 - En la aplicación ““Horizonte Pedagógico” Móvil”: 2013 y 2014
2. Artículos publicados en la revista “Horizonte Pedagógico”
 - Artículos publicados en total: 280
 - En el sitio Web oficial de la revista “Horizonte Pedagógico”: 140
 - En la multimedia “Compendium Horizonte”: 160
 - En la aplicación ““Horizonte Pedagógico” Móvil”: 80
3. Volúmenes publicados en la revista “Horizonte Pedagógico”
 - Volúmenes publicados en total: 12
 - En el sitio Web oficial de la revista “Horizonte Pedagógico”: 7
 - En la multimedia “Compendium Horizonte”: 4
 - En la aplicación ““Horizonte Pedagógico” Móvil”: 2

Bloque 2. Temas, temáticas y ciencias más utilizadas.

1. Temas publicados
 - Educación para la vida y cultura general integral.

- Didáctica de las Ciencias Naturales.
- Educación en valores, ambiental, energética, para la salud y sexual.
- Creatividad e inteligencia.
- Educación y orientación familiar.
- Dirección científica de procesos educativos.
- Las TIC en la educación.
- Enseñanza de la Historia y la Filosofía.
- Superación profesional de recursos humanos.
- Evaluación de la calidad de la educación.
- Didáctica de la educación preescolar.
- Didáctica de las Humanidades.
- Psicología educativa.
- Pedagogía especial.
- Formación pedagógica y orientación profesional.
- Educación estética y por el arte.
- Pedagogía profesional y ciencias técnicas.
- Investigación educativa.
- Diseño curricular en la enseñanza de adultos.
- Pensamiento de personalidades históricas en la educación.

2. Ciencias referenciadas

- Pedagogía
- Didáctica

- Gestión educativa

3. Términos pedagógicos

- Educación ambiental, educación de la sexualidad, habilidades comunicativas, habilidades tecnológicas, didáctica y metodología de las asignaturas, necesidades educativas especiales, metodología de la investigación, gestión educativa, métodos y estilos de dirección, atención a la diversidad, interdisciplinariedad, educación por competencias, trabajo preventivo, comunidad y familia, orientación, inclusión social, formación de valores, competencias digitales, desarrollo de contenidos educativos digitales, alfabetización digital.

Bloque 3. ¿Quiénes publican en “Horizonte Pedagógico”?

1. Instituciones que tributan contribuciones.

- Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique J. Varona, La Habana, Cuba.
- Dirección General de Educación en La Habana, Cuba.
- Instituto Superior de Ciencias de la Educación-Universidad Katyavala Bwila de Benguela. República de Angola.
- Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, La Habana, Cuba.
- Universidad de La Habana, Cuba.
- Liceo Científico Tecnológico “En-Gadi” de la República de Guatemala.
- Universidad de Ciencias Médicas, La Habana, Cuba.
- Complejo Científico Ortopédico Internacional “Frank País”, La Habana, Cuba.
- “Escuela Especial” Flor de la Revolución”, La Lisa, La Habana, Cuba.

- Escuela Primaria: José María Pérez Capote. La Lisa. La Habana, Cuba.
- Dirección General de Educación La Lisa, La Habana, Cuba
- Escuela Especial William Soler Ledea, La Lisa, La Habana, Cuba
- Centro Internacional de Restauración Neurológica. CIREN, La Habana, Cuba
- Instituto Superior de Ciencias de Educación (ISCED) de la provincia de Luanda.
República de Angola
- Centro de estudios para el perfeccionamiento de la educación superior (CEPES)
Universidad de la Habana, Cuba.
- Unidad Educativa Ambato, provincia de Tungurahua, ciudad Ambato,
Ecuador.
- Universidad de Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba
- Universidad de Linyi, Provincia de Shandong, China.
- Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Cuba.
- Universidad de las Letras y Ciencias Humanas de Bamako, República de
Mali
- Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”. Provincia de
Pinar del Río, Cuba

2. Categorías ocupacionales de los autores que publican artículos en la revista

- Maestros de primaria
- Maestros de preuniversitario
- Maestros de enseñanza técnica profesional
- Profesores de las distintas universidades

- Investigadores de Centros Científicos
 - Metodólogos y especialistas de las diferentes Direcciones Provinciales y Municipales de Educación
 - Investigadores y docentes de instituciones extranjeras
3. Nivel académico
- Técnicos: 12
 - Licenciados: 143
 - Masters: 194
 - Doctores en Ciencias: 243

Bloque 4. Secciones de la revista “Horizonte Pedagógico”

1. Reflexiones Pedagógicas
- Artículos publicados en total: 159
 - En el sitio Web oficial de la revista “Horizonte Pedagógico”: 120
 - En la multimedia “Compendium Horizonte”: 25
 - En la aplicación ““Horizonte Pedagógico” Móvil”: 25
2. Aula Abierta
- Artículos publicados en total: 176
 - En el sitio Web oficial de la revista “Horizonte Pedagógico”: 131
 - En la multimedia “Compendium Horizonte”: 29
 - En la aplicación ““Horizonte Pedagógico” Móvil”: 29
3. Gestión Educativa
- Artículos publicados en total: 93

- En el sitio Web oficial de la revista “Horizonte Pedagógico”: 57
- En la multimedia “Compendium Horizonte”: 26
- En la aplicación “Horizonte Pedagógico” Móvil”: 26

4. Número especial

- Artículos publicados en total: 12
- En el sitio Web oficial de la revista “Horizonte Pedagógico”: 12